

OPEN4UA PROJECT / DELIVERABLE 5.1

Institutional Toolkit for Open Science Implementation and Research Assessment Advancement

Інституційний інструментарій для впровадження відкритої науки та розвитку оцінювання наукових досліджень

– REPORT –

Date of publication: 30.04.2025

Authors: *Georgii Vasyliiev, Evgeniia Kulyk, Vitalii Pasichnyk, Oleksandr Berezko, Viktoria Vorobyova, Ivan Pyshnograiev, Igor Vladymyrskyi, Oksana Yurchishin, Anna Sobetska*

Co-funded by
the European Union

Document Information

TITLE	INSTITUTIONAL TOOLKIT FOR OPEN SCIENCE IMPLEMENTATION AND RESEARCH ASSESSMENT ADVANCEMENT
DOCUMENT REFERENCE	D5.1
DISTRIBUTION	Public
DELIVERABLE LEADER	Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
AUTHORS	Georgii Vasyliiev ¹ , Evgeniia Kulyk ¹ , Vitalii Pasichnyk ¹ , Oleksandr Berezko ² , Viktoria Vorobyova ¹ , Ivan Pyshnograiev ¹ , Igor Vladymyrskiy ¹ , Oksana Yurchishin ¹ , Anna Sobetska ¹ <i>1 – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute</i> <i>2 – Lviv Polytechnic National University</i>
REVIEWERS	Iryna Kuchma (EIFL), Sebastian Dahle (University of Ljubljana), Paula Martinez Lavanchy (TU Delft), Oleksandr Berezko (Lviv Polytechnic National University)
DATE	30.04.2025
STATUS	Submitted to the funder, published in open access

Document Revision History

VERSION	DATE	AUTHORS/CONTRIBUTORS/ REVIEWERS	DESCRIPTION	CHANGES
0.1	02.01.2025	Georgii Vasyliiev, Evgeniia Kulyk, Vitalii Pasichnyk, Viktoria Vorobyova, Ivan Pyshnograiev, Igor Vladymyrskiy, Oksana Yurchishin, Anna Sobetska (all KPI), Oleksandr Berezko (LPNU)	First version drafted	N/A
0.2	25.03.2025	Contributors: Iryna Kuchma (EIFL), Sebastian Dahle (UL), Paula Martinez Lavanchy (TU Delft), Oleksandr Berezko (LPNU), Olga Polotska (NRFU), Ana Inkret (UL)	Check-up and corrections	Following contributors' inputs
0.3	07.04.2025	Reviewers: Iryna Kuchma (EIFL), Sebastian Dahle (UL), Paula Martinez Lavanchy (TU Delft), Oleksandr Berezko (LPNU)	Pre-final version	Following reviewers' comments
1.0	30.04.2025	Georgii Vasyliiev (KPI), Oleksandr Berezko (LPNU)	Final version	Final corrections, layout, formatting

Disclaimer

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Copyright/Legal Disclaimer

This document is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). This license requires that all reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Open4UA Project Information

Open4UA is a three-year Erasmus+ CBHE Strand 3 project aimed at bringing systemic positive change to Ukrainian Higher Education system through prioritising Open Science across different levels (from National policies to individual researchers). The project is coordinated by Lviv Polytechnic National University (Ukraine). To learn more about the project or contact the consortium, please use official information channels:

- Website – <https://lpnu.ua/en/open4ua>
- Facebook – <https://www.facebook.com/open4ua/>
- X (Twitter) – <https://twitter.com/Open4UA>
- YouTube – <https://www.youtube.com/@Open4UA>

Table of contents – Зміст

Document Information.....	2
Document Revision History	2
Copyright/Legal Disclaimer	3
Open4UA Project Information.....	3
Introduction [start of the English-language version]	7
Model Institutional Open Science Policy	8
1 General provisions.....	8
2 The purpose, goals and objectives of open science at the University	10
3 Values and principles of open science	11
4 Access to the University's scientific results.....	13
5 Access to University research data	13
6 Open educational resources	13
7 Scientific results created by education seekers	14
8 Intellectual property and ethics.....	14
9 University open science infrastructure	15
10 Raising awareness and building competence in open science	16
11 Open science in the evaluation of scientific and scientific-pedagogical achievements	16
Recommendations for Developing a Research Data Management Plan	17
Introduction	17
1. Components of the DMP	17
2. General Instructions	19
3. Sample Answers	22
4. Compliance with FAIR Principles	26
Sources and Information Resources Used	27
Model Institutional Regulation on Research Data Management.....	28
1 General provisions.....	28
2 Terms and definitions	28
3 Planning for research data management	30
4 Ensuring access to data during research.....	31
5 Organizing files and documenting research data.....	32
6 Long-term preservation and data sharing	32
7 Retention period and destruction process of research data	33
8 Responsibility of participants in the RDM process.....	33

Appendix 1 – Research Data Management Plan (Template for Research)	35
Appendix 2 – Research Data Management Plan (Thesis Research Template)	38
Appendix 3 – File Naming Convention (FNC)	40
Appendix 4 – File Version Control	43
Appendix 5 – readme.txt	45
Appendix 6 – Uploading research data in the ZENODO repository (zenodo.org)	46
Appendix 7 – Data Access Statement (Data availability)	57
Additional indicators to be included in the institutional research assessment	58
Job Description of Scientific (Research) Data Management Specialist.....	59
Вступ [start of the Ukrainian-language version].....	62
Типова політика відкритої науки ЗВО.....	63
1 Загальні положення	63
2 Мета, цілі та завдання відкритої науки в Університеті	66
3 Цінності та принципи відкритої науки	66
4 Доступ до наукових результатів Університету	68
5 Доступ до дослідницьких даних Університету	68
6 Відкриті освітні ресурси	69
7 Наукові результати, створені здобувачами освіти.....	69
8 Інтелектуальна власність та етика	69
9 Інфраструктура відкритої науки Університету.....	71
10 Підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки	71
11 Відкрита наука в оцінюванні наукових та науково-педагогічних здобутків	72
Рекомендації щодо плану управління дослідницькими даними	73
Вступ	73
1 Складові плану УДД	73
2 Загальні поради.....	75
3 Зразки відповідей	79
4 Відповідність принципам FAIR	83
Використані джерела та інформаційні ресурси.....	84
Типове положення про управління дослідницькими даними в ЗВО/НУ	85
1 Загальні положення	85
2 Терміни та визначення	85
3 Планування управління дослідницькими даними	88
4 Забезпечення доступу до даних під час дослідження	88

5	Організація файлів та документування дослідницьких даних.....	89
6	Довгострокове зберігання та поширення даних.....	90
7	Термін зберігання та процес знищення дослідницьких даних.....	91
8	Відповідальність учасників процесу УДД.....	91
	Додаток 1 – План управління дослідницькими даними (шаблон для НДР).....	92
	Додаток 2 – План управління дослідницькими даними (шаблон для дисертаційного дослідження).....	96
	Додаток 3 – Декларація про іменування файлів (File Naming Convention, FNC).....	99
	Додаток 4 – Контроль версій файлів.....	102
	Додаток 5 – файл readme.txt.....	104
	Додаток 6 – Завантаження дослідницьких даних у репозитарій ZENODO (zenodo.org).....	105
	Додаток 7 – Заява про доступ до даних (Data availability).....	116
	Додаткові показники для врахування під час оцінювання наукової діяльності на інституційному рівні.....	117
	Посадова інструкція фахівця з управління науковими (дослідницькими) даними.....	118

Introduction [start of the English-language version]

To strengthen Ukraine’s war-affected higher education system, fully adopting the UNESCO Recommendation on Open Science is essential. This approach will help rebuild institutional capacity, develop human capital, and foster innovation. Mainstreaming Open Science across all levels of Ukrainian academia can significantly enhance research performance, governance, and assessment practices, while accelerating digital transformation and reinforcing the knowledge triangle of education, research, and innovation. As Ukraine moves closer to EU integration, the urgency of these reforms becomes even more pressing. However, limited resources and expertise pose significant challenges—making EU-funded support and international knowledge transfer indispensable.

National reforms must also be reinforced at the institutional level, as leadership and management at higher education institutions require clear guidance to adopt Open Science-based quality standards and workflows. This is crucial for implementing new approaches to research assessment and evaluation. In this context, standardized models and methodologies can play a key role in ensuring sustainable progress toward greater openness and transparency. There is a clear need for a comprehensive yet practical toolkit to empower this transformation.

This document is a key deliverable in the project's critical Development phase. It builds upon EU best practices identified during the preceding Preparation phase—particularly those outlined in Open4UA’s “Recommendations for Open Science and Research Assessment Reforms in Ukraine” (<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203590>)—and incorporates insights gathered from the National Open Science Consensus Workshops.

The toolkit will be piloted at Ukrainian higher education institutions (HEIs) and will form the basis for institutional-level Open Science reform.

This deliverable integrates European best practices with the expertise of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (KPI)—the first Ukrainian university to adopt an institutional Open Science policy and to appoint a professional data steward, a pioneering step in national research infrastructure development.

Model Institutional Open Science Policy

The name of the Higher Education Institution (hereinafter referred to as the University) seeks to introduce open science as a norm in its educational and scientific and technical activities. The University creates the necessary conditions to integrate the values and practices of open science into the structure of the *Higher Education Institution* and all work processes. In this, the University is guided by the relevant policies and practices of international institutions, in particular UNESCO and the European Commission, as well as the best experience in the development of open science in foreign and domestic higher education institutions, scientific and research institutions.

1 General provisions

1.1. Open Science Policy in *the Name of the Higher Education Institution* (hereinafter referred to as the Policy) reflects a new approach to the educational process and scientific and technical activities based on the values and principles of open science; formulates the goal, objectives and tasks of open science at the University; defines the principles of unhindered access to scientific results and research data of the University, the process of creating open educational resources; outlines the infrastructure of open science of the University and directions for increasing awareness and forming competence in open science. The Policy is also the basis for the dissemination, implementation and popularization of open science by members of the university community at the local, national and international levels.

1.2. The Policy has been developed in accordance with the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine “On Scientific and Scientific-Technical Activities”, “On Scientific and Scientific-Technical Information”, “On Copyright and Related Rights”, “On Education”, “On Higher Education”, the Roadmap for Ukraine’s Integration into the European Research Area (ERA-UA), approved by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 167 of 10.02.2021, other regulatory acts in the field of science and education, UNESCO Recommendations on Open Science, Directive 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of June 20, 2019 on open data and the reuse of public sector information (OJ L 172, 26.06.2019, p. 56–83), the Policy of *the Name of the Higher Education Institution* in the field of intellectual property, the University’s Publishing Policy, the University’s Regulations “On the Prevention of Academic Plagiarism”, etc.

1.3. In this document, the terms are used with the following meanings:

- *academic text* – an author's work of a scientific, scientific-technical and educational nature in the form of a dissertation, qualifying final thesis, scientific publication, scientific article, report in the field of scientific and scientific-technical activity, deposited scientific work, textbook, teaching aid, other scientific and educational-methodical works;
- *open access* – a set of practices used to provide unrestricted access to scientific results and scientific and technical information using information and communication technologies;
- *open research data* – digitally published data obtained in the course of scientific research with such technical and regulatory characteristics that they can be freely and used, reused and distributed by anyone, anywhere and at any time;
- *open science* – an approach to carrying out scientific and scientific and technical activities, which involves ensuring access to research infrastructure facilities, scientific results and scientific and technical information with the possibility of their use and reuse, exchange and

dissemination using information and communication technologies in order to accelerate scientific and technical and social development, deepen cooperation between scientists, etc.;

- *open educational resources* – materials for learning, teaching and research in any format and environment that are in the public domain or published under an open license that allows free access, reuse, repurposing, adaptation and redistribution by others;
- *researcher* – a person who is in contractual relations with the University, including pedagogical, University staff, PhD candidates, a higher education student of the University and other persons (including seconded and invited researchers) who use the University's resources and perform a research task at the University or otherwise participate in a research project, in particular in projects funded by sponsors;
- *research data* – data and/or metadata collected and/or obtained in the process of fundamental or applied scientific research, which are also used to confirm these studies and the scientific results obtained;
- *the institutional repository of the University* – an open electronic archive of the University that accumulates, stores, distributes and provides long-term, permanent and reliable access via the Internet to materials of scientific, educational and teaching-methodical purpose created by employees of any structural unit, as well as doctoral candidates, postgraduate students and students of the University;
- *data repository* – an open electronic archive of the University that accumulates, stores, distributes and provides long-term, permanent and reliable access via the Internet to data and/or metadata collected and/or obtained in the process of fundamental or applied scientific research, which are also used to confirm these studies and the obtained scientific results by employees of any structural unit, as well as doctoral candidates, postgraduate students and students of the University;
- *restricted information* – confidential, secret and official information;
- *open science infrastructure* – virtual and/or physical research infrastructure for general use (including scientific equipment and tools; information resources such as open access journals and open access publication platforms, repositories, archives, current research information systems, open bibliometrics and scientometrics systems for assessing and analysing scientific domains, open computational and data manipulation service infrastructures that enable collaborative and multidisciplinary data analysis and digital infrastructures) that are needed to support open science and serve the needs of different communities;
- *scientific activity* – intellectual creative activity aimed at obtaining new knowledge and (or) finding ways to apply it, the main types of which are fundamental and applied scientific research;
- *scientific result* – new scientific knowledge, research data and scientific software obtained in the process of fundamental or applied scientific research and recorded on information carriers. A scientific result may be in the form of a report, a qualification work of scientific and educational-scientific level, a preprint, a published scientific article, a scientific report on research work, a monograph, a scientific discovery, a draft regulatory act, a regulatory

document, research software, hardware, or scientific and methodological documents, the preparation of which requires conducting relevant scientific research or contains a scientific component, etc.;

- *scientific and technical activity* – scientific activity aimed at obtaining and using new knowledge to solve technological, engineering, economic, social and humanitarian problems, the main types of which are applied scientific research and scientific and technical (experimental) developments;
- *scientific and pedagogical activity* – pedagogical activity in universities, academies, institutes and postgraduate education institutions related to scientific and (or) scientific and technical activities;
- *research software* – a scientific result obtained in the course of fundamental, applied scientific research or scientific and technical (experimental) development in the form of executable files, source code or algorithm recorded on information carriers. Research software may refer to objects of research infrastructure;
- *FAIR principles* – principles of best practice in research data management, which provide guidelines to improve the Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital assets. The principles emphasise machine-actionability (i.e., the capacity of computational systems to find, access, interoperate, and reuse data with none or minimal human intervention) because humans increasingly rely on computational support to deal with data as a result of the increase in volume, complexity, and creation speed of data;
- *University resources* - financial resources, information, including advertising information, knowledge, material and technical base or other resources, including equipment, consumables of the University, used in the implementation of scientific, scientific and technical and scientific and pedagogical activities;
- *work for hire* – an object of intellectual property rights created by the author in the course of performing official duties in accordance with the official task or employment agreement (contract) between him and the employer using the University resources.

1.4. The Policy applies to all activities of the University, including the educational process and research activities; to all researchers of the University and to the results of research and educational activities carried out using the University's resources.

1.5. The Policy does not apply to the results of activities performed outside the scope of the official duties of University employees, but does not exclude the possibility of using University systems for publishing and archiving research results (for example, an institutional repository *repository name*).

2 The purpose, goals and objectives of open science at the University

The goal of implementing open science at the University is to ensure the possibility of open knowledge exchange and reuse of research results, as well as the integration of the University into the European research and educational space.

The goals of implementing open science are:

- supporting the dissemination, interpretation and reuse of research results;
- increasing the validity, reliability and reproducibility of research results;
- ensuring the possibility of confirming, developing and improving research results.

To achieve the defined goals and objectives, the following tasks must be completed:

- to develop the University's scientific research as a process based on academic freedom and integrity, creativity and collaboration, openness and transparency, accessibility and verifiability;
- to carry out scientific and scientific and technical activities in close interaction with the educational process and the creation of innovations, using modern information and communication technologies. In particular, through:
 - open access to scientific results and scientific and technical information;
 - principles of good research data management (including FAIR principles);
 - open educational resources;
- to ensure as open as possible as closed as necessary access to scientific results within the framework of legal and ethical norms, while taking into account circumstances that may limit open access to scientific results (in particular, confidentiality requirements, contractual terms, etc.);
- to create conditions for effective work with scientific and technical information and open science infrastructure facilities;
- to raise awareness and build competencies in open science;
- to promote open science and involve the University community in participating in projects aimed at implementing the principles of open science;
- to develop a high level of open research culture at the University.

3 Values and principles of open science

3.1. Members of the University community share and are guided in their academic activities by the values and principles of open science.

3.2. Core values of open science:

Quality and integrity – open science is based on respect for academic freedoms and human rights, and also contributes to ensuring high quality research by combining diverse sources of knowledge and providing free access to research methods and scientific results, which creates conditions for their thorough analysis and verification using transparent procedures.

Public benefit – as a global public good, science should belong to and benefit all of humanity. To this end, scientific knowledge should be as openly available as possible and scientific achievements should be part of the public domain. Scientific practice should be inclusive, sustainable and equitable, including in terms of opportunities for scientific education and capacity building.

Fairness and equality – open science should play an important role in ensuring equal opportunities for researchers from developed and developing countries, creating conditions for a fair and mutually beneficial exchange of scientific resources and results, as well as conditions for equal access to scientific knowledge for both those who create it and those who use it, regardless of location, nationality, race, age, gender, income, socio-economic conditions, career level, language, religion, disability, migration status or any other grounds.

Diversity and inclusion – open science should embrace a variety of knowledge, practices, methods and procedures, languages, research outputs and topics that support the needs and epistemic pluralism of the scientific community as a whole, different research teams and individual scientists, as well as the public and knowledge holders outside the traditional scientific community, including representatives of indigenous peoples and local communities, as well as social actors from different countries and regions, as appropriate.

3.3. Basic principles of open science

Transparency, verification, critical analysis and reproducibility – openness should be encouraged at all stages of scientific activity in order to enhance the reliability and accuracy of scientific results, enhance the impact of science on society, and enhance the ability of society as a whole to solve complex, interconnected problems. Increasing openness leads to increased transparency and trust in scientific information, and also strengthens the fundamental foundations of science as a distinct form of knowledge, based on evidence and verified through correlation with reality, logical analysis, and expert control.

Equal opportunities – all scientists and other open science actors and stakeholders, regardless of place of residence, nationality, race, age, gender, income, socio-economic background, career level, discipline, language, religion, disability, ethnicity or migration status, or any other grounds, have the right to equal opportunities to access, contribute to and benefit from open science.

Responsibility, respect and accountability – increased openness leads to increased responsibility of all actors involved in open science. Responsibility, along with public reporting, timely identification of conflicts of interest and possible social and environmental consequences of scientific activities, intellectual integrity and respect for ethical principles and research characteristics, should become the basis for proper governance of open science.

Collaboration, participation and inclusion – collaboration at all stages of scientific activity, beyond geographical, linguistic, generational and resource differences, should become the norm. Interdisciplinary collaboration should promote the full and effective participation of public representatives and the inclusion of knowledge from marginalized communities to solve socially significant problems.

Flexibility – due to the diversity of science systems, actors and capacities across the world, as well as the evolving nature of supporting information and communication technologies, there is no one-size-fits-all way of practicing open science. Different pathways of transition to and practice of open science need to be encouraged while upholding the above-mentioned core values and maximizing adherence to the other principles hereby presented.

Sustainability – to be as efficient and impactful as possible, open science should build on long-term practices, services, infrastructures and funding models that ensure the equal participation of scientific producers from less privileged institutions and countries. Open science infrastructures should be operated and funded primarily on a non-profit basis, with a long-term vision that enhances open science practices and maximizes ongoing and unrestricted access for all.

3.4. The University conducts systematic work aimed at the formation and development of a culture of open science in the academic community.

4 Access to the University's scientific results

4.1. The University strives to ensure unhindered access to scientific results without any financial, legal and technical obstacles within the framework of the legislation of Ukraine and its powers.

4.2. All scientific results of the University must be in the public domain immediately after their publication under the standard Creative Commons Open License (CC-BY – Attribution or CC-BY-ND/NC – Attribution Non-Commercial/No Derivatives), or a similar license.

4.3. The University recommends that researchers publish their results in the form of a scientific article, scientific report, or monograph in reputable international scientific publications on open access terms.

4.4. The University requires researchers to ensure unrestricted access to scientific results published in scientific publications distributed by subscription, for example by self-archiving their publications in the institutional repository of the University (name of the repository - electronic archive of scientific and educational materials *Name of the Higher Education Institution*), in accordance with the conditions specified in the publishing policy of a specific publication.

4.5. If University researchers collaborate with employees of other institutions, this Policy applies to that part of the scientific result obtained by University scientists, unless there is a special agreement to the contrary.

4.6. The access conditions established by these agreements shall apply to scientific results obtained in the process of performing research under agreements.

5 Access to University research data

5.1. The University's research data must be stored in electronic form.

5.2. The University's research data is managed in accordance with the FAIR principles.

5.3. The University recommends that researchers develop data management plans at the initial stage of their research that outline how data will be processed in accordance with FAIR principles.

5.4. The University recommends that access to research data is provided through data repositories included in re3data.org or an institutional data repository for free reuse, preservation and dissemination, provided that the source is properly cited, and to support scientific results presented in the form of a scientific report, scientific article, scientific report, monographic study, etc.

5.5. Restrictions on access to the University's research data may be established in cases specified by the legislation of Ukraine and/or special agreements on the distribution and use of these data.

6 Open educational resources

6.1. Educational and didactic materials created by University employees for use in the educational process must have a digital object identifier – DOI (Digital Object Identifier), be publicly available and distributed in the open access under Creative Commons Open Licenses (CC-BY or CC-BY-SA), as long as it does not violate applicable intellectual property laws, with the formal Learning Object Metadata (LOM).

6.2. Open educational resources are published and made available through the University's publishing platform. Additionally, they may be distributed through the University's institutional repository and other external open access platforms.

6.3. A prerequisite for educational resources used in the educational process of the University is that they are created within the workload of the teacher.

6.4. If open educational resources are created in collaboration with employees of other institutions, the collaboration agreement must specify which parts of the content (exercises, exam questions, educational materials, self-produced audiovisual materials) may be made available in accordance with this Policy.

7 Scientific results created by education seekers

7.1. The scientific results of education seekers are available under the conditions specified in this Policy.

7.2. If there are no restrictions set out in paragraph 8. Intellectual property and ethics, the qualification works of education seekers are deposited in the institutional repository of the University, and research data - in the repository of research data of the University and open access is provided.

8 Intellectual property and ethics

8.1. The University's scientific results and open educational resources, the authors of which are University employees, are official objects of intellectual property rights, therefore the norms of this Policy apply to them, taking into account the access conditions under clause 4.1.

8.2. When making decisions about the dissemination of research data and other scientific results according to the principles of open science, researchers are required to ensure that the research is not confidential or has not been carried out under contractual terms that make open access impossible.

8.3. Providing open access to scientific results and open educational resources that include intellectual property rights owned by other parties is only possible after obtaining permission from the rights holders for such use in accordance with the procedure established by current legislation.

8.4. Before sharing research data and scientific results according to the principles of open science, researchers must ensure that they do not contain information that must be protected by industrial property rights, in particular inventions, utility models, industrial designs, etc. Open access to scientific results and academic texts containing information requiring protection of intellectual property rights is postponed for a period of 24 months.

8.5. The terms of the Policy do not apply to research data and scientific results that contain information with restricted access.

8.6. The University recommends that researchers retain ownership rights and copyrights to scientific results when concluding publishing agreements and licenses for their use and transfer to publishers only those rights that are necessary for publication.

8.7. The University undertakes to provide assistance to researchers on licensing issues, acquisition of intellectual property rights to scientific results and academic texts, and risk assessment of the possibility of premature disclosure of information.

8.8. Researchers must adhere to high standards of research ethics, refrain from any manipulation of research data and scientific results, as this may undermine trust in the authority of the researcher, the University, and scientific activity as a whole.

8.9. The University requires all participants in scientific research activities and the educational process to adhere to the University's Code of Honor.

8.10. The University requires researchers who provide access to research data and scientific results involving human subjects to obtain informed consent from them in accordance with the recommendations of the World Medical Association's Declaration of Helsinki "Ethical Principles of Medical Research Involving Human Subjects."

8.11. The University recommends that researchers consider that identifying information in research results, including the surname and initials of individuals, should not be provided in written descriptions, noted on photographs and diagrams, unless this information is essential for scientific purposes and, in the case of providing access to it, informed consent and/or the consent of the personal data subject has been obtained.

8.12. The University recommends that researchers be guided by the General Data Protection Regulation (GDPR) and comply with the requirements of the Law of Ukraine "On Personal Data Protection" to protect personal data.

9 University open science infrastructure

9.1. The University develops appropriate infrastructure to achieve the goals and objectives set out in this Policy.

9.2. The University's open science infrastructure includes:

- the University's institutional repository – to provide unrestricted access to scientific results and academic texts created by University researchers;
- the University's institutional data repository – to provide unrestricted access to research data;
- publishing platform for scientific periodicals – for the operation of open access journals that provide free online access to the results of scientific research;
- the University's publishing platform – for publishing educational and scientific publications in open access;
- open scientometric platforms for monitoring and evaluating scientific activity;
- server capacity for storing scientific results, research data, open educational resources and tools for securely managing confidential research data;
- open source software for scientific research;
- open laboratories.

9.3. The University's open science infrastructure is implemented and supported both by the University itself and in cooperation with other organizations.

9.4. Elements of the digital infrastructure of open science should be based, in particular, on open source software. These elements can be supported both from the state budget of Ukraine, managed by the University, and from sources not prohibited by the legislation of Ukraine, including special grant projects for the development of open science and the allocation of a target percentage for the development of open science infrastructure from each funded grant project.

10 Raising awareness and building competence in open science

10.1. To achieve the goals and objectives defined by these Policy, it is necessary to raise awareness and develop competencies in open science among all participants in the scientific and educational processes of the University.

10.2. Examples of work to raise awareness and build competence in open science include the following areas:

- inclusion of open science topics in educational components;
- advanced training of scientific and pedagogical workers;
- educational activities (providing recommendations, consultations, conducting seminars, round tables, trainings, etc.);
- public discussions;
- special promotions and popularization campaigns (installations, exhibitions, flash mobs, quests, etc.);
- research on open science issues.

11 Open science in the evaluation of scientific and scientific-pedagogical achievements

11.1. Achievements in implementing open science practices (in particular, open access to publications and data, contribution to open peer review, development of open educational resources) are taken into account when concluding contracts, promoting and holding a position.

11.2. When evaluating the scientific and scientific and pedagogical achievements of the University, structural divisions and individual employees of the University, only those scientific results that are presented in the open science infrastructure of the University, in accordance with the requirements specified above, are taken into account.

Recommendations for Developing a Research Data Management Plan

Introduction

The *Name of the Higher Education Institution* has approved the Open Science Policy in accordance with Order No. ____ “On Approval and Implementation of the Open Science Policy in the *Name of the Higher Education Institution*”. According to this document, the *Name of the Higher Education Institution* seeks to ensure free access to scientific results without any financial, legal and technical obstacles within the framework of the legislation of Ukraine, including research data.

Scientific results in the form of a scientific publication are made public under the conditions specified in the Open Science Policy *the Name of the Higher Education Institution*.

Actions with research data at all stages of the research life cycle are specified in detail in the Research Data Management Plan (DMP; hereinafter referred to as the DMP) at the initial stage of the research. The DMP describes

- what data will be created and/or collected;
- how it will be processed during the project;
- how access and preservation will be ensured;
- how potential legal and/or ethical issues will be addressed;
- how the data will be processed in accordance with the FAIR principles.

The FAIR principles are guidelines for research data management: findability or discoverability through metadata; accessibility of research data (Accessible); interoperability, i.e., compatibility for sharing (Interoperable); reusability through licenses (Reusable).

Access to scientific data is provided in accordance with the Regulations on Research Data Management, according to the Order No. ____ “On Approval of the Regulations on Research Data Management of the *Name of the Higher Education Institution*” for free multiple use, storage and distribution, provided that the correct citation is made and for confirmation of scientific results.

These guidelines offer a detailed description of the main components of the DMP, general tips on how to complete the items, possible examples of wording, and links to the basic documents used by researchers when completing the Plan.

1. Components of the DMP

Administrative information

- Project name and PID
- Project description
- Organization that funds scientific research Sponsor project
- Name of the principal investigator (ORCID)
- Contact for project details
- Related policies
- Date of the first version of the Plan

- Date of last Plan update

Information collection

- Description of the data, including the intended data type, format, and size
- Available datasets for reuse
- Methods by which data will be collected or created
- Naming system and version control for folders and files
- Quality assurance processes

Documentation and metadata

- A list of expected information needed to read and interpret the data in the future. Example of documentation:
 - *Laboratory journals and experimental protocols*
 - *Questionnaires, codebooks, data dictionaries*
 - *Software syntax and source files*
 - *Information on equipment setup and instrument calibration*
 - *Database schema*
 - *Methodological reports*
 - *Information about the origin of the production data source*
 - *Detailed descriptions for collections or files (what's in the file, where it came from, how to get it, etc.)*
- How will this documentation and metadata be collected or created?
- Metadata standards to be used

18

Ethics and compliance

- Details of the informed consent required for data storage and sharing
- Actions, if necessary, to protect the identity of any participants
- Actions, if necessary, to ensure the secure storage and transmission of confidential data
- Name(s) of the data owner(s)
- The reuse license(s) that will be applied (for example, one of the Creative Commons licenses) or Open Data Commons)
- Restrictions on use by third parties
- Any anticipated delay in data sharing, such as pending patent applications or embargoes associated with journal publication

Storage and backup

- Physical data storage location
- Backup
- Person or group responsible for backup
- Restorative procedures
- Risks and how to manage them
- Access mechanisms
- Any security measures, if necessary, for the reliable transmission of data collected in the field

Preservation

- Details of what data must be stored or securely transferred with specific reference to contractual, legal or regulatory requirements
- Intended use of data in future research

- The length of time that data will (or should) be retained beyond the project's lifetime
- The repository or archive where the data will be stored, and any associated costs
- Time and effort required to prepare data for storage/data sharing

Data sharing

- Actions necessary to maximize data discoverability
- Conditions or limitations on data sharing, as they will be set out in data sharing agreements
- The mechanism of sharing (i.e., through a repository, journal publication, direct correspondence, or other mechanism)
- When data will be made available
- Steps to obtain a persistent identifier for data

Responsibilities and resources

- Designated person responsible for implementing the data management plan
- Designated person responsible for any action with data
- Required hardware and software (any additional to existing institutional capabilities), including specialized infrastructure for handling sensitive data (e.g., secure data containment)
- Additional knowledge or training required
- Are you going to charge for using paid data services?

2. General Instructions

Data description

- Provide a brief overview of the data you will collect or create, including the content, scope, and type of data (e.g., tabular data, survey data, experimental measurements, models, software, audiovisual data, physical samples, etc.).
- Consider how newly generated data can be complemented and integrated with existing data and whether there are any existing data or methods that could be reused.
- Indicate which data has long-term value and should be transferred and/or retained.
- When reusing data, particularly commercially acquired data, explain how issues such as copyright, intellectual property rights are addressed. It is desirable to minimize any restrictions on reusing (and subsequently sharing) third-party data.

Data format

- Clearly indicate what format the data will be in, for example, plain text (.txt or .csv or .tiff or .tfw).
- Explain why specific formats were chosen. Decisions may be based on employee experience, the benefits of open formats or standards adopted by data centers, or widespread use in that community.
- The use of standardized, interchangeable, or open formats ensures long-term data usability and is recommended for sharing and archiving.

Data volume

- Estimate how much data will be generated in MB/GB/TB. Specify the proportions of raw data, processed data, and other secondary output data (e.g. reports).

- Consider the financial resources required for the planned volume of data (storage, access, and retention). Are additional costs required?
- Consider whether the scale of the data will cause problems when sharing or transferring data between sites; if so, how will these problems be addressed?
- Explain how data will be collected and processed (indicate relevant standards, quality assurance methods, data organization).
- Describe how the data will be organized throughout the project, including naming conventions, version control, and folder structures. Consistent, well-organized research will be easier to find, understand, and reuse.
- Explain how the consistency and quality of data collection will be monitored and documented (describe calibration processes, repeated sampling or measurements, collection of standardized data, data entry verification, expert assessment of data, or the use of controlled vocabularies).

Metadata and documentation

- What metadata will be provided to help others identify and discover the data?
- Researchers are encouraged to use their community's metadata standards. The Research Data Alliance offers [a metadata standards guide](#). Data repositories can also provide guidance on appropriate metadata standards.
- Consider what documentation is needed for data reuse. This may include information about the methodology used to collect the data, analytical and procedural information, variable definitions, units of measurement, any assumptions made, data file format and type, and software used to collect and/or process the data.
- Think about how you will collect this information and where it will be recorded, for example, in a database with links to each item, in a text file "readme", in file headers, etc.

20

Ethics and confidentiality

- Researchers conducting research involving human subjects should require informed consent for data storage and sharing.
- Indicate methods for protecting the identity of participants, for example, through data anonymization or the use of controlled access procedures.
- Describe how ethical issues affect the process of collecting and disseminating data, determining who can view/use it, and how long the data is retained. See:
 - Data management Service – Consent for data sharing
<https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/ethical-issues/consent-for-data-sharing/>
 - ICPSR approach to confidentiality
<http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/confidentiality/index.html>
 - HIPAA provisions for health research <https://privacyruleandresearch.nih.gov/>
 - Article 7 GDPR. Conditions for granting consent
<https://gdpr-text.com/uk/read/article-7/>.

Intellectual property rights

- Indicate who owns the copyright and intellectual property rights to any existing and newly created data. For projects involving multiple partners, intellectual property rights should be specified in the consortium agreement.

- Describe any restrictions on data sharing, such as protecting confidential or proprietary data.
- Explain how the data will be licensed for reuse. (See the guide on how to license research data <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/license-research-data> and the Data and Software Licensing Wizard EUDAT <https://ufal.github.io/public-license-selector/>).

Storage, preservation and safety

- Describe where data will be stored and backed up during research activities. Describe where data backups will be stored and indicate where data will be stored long-term.
- Determine who will be responsible for backups and how often they will be performed. It is advisable to use reliable data storage (e.g., an institutional repository supported by university IT specialists) with automatic backups. Storing data only on laptops, computer hard drives, or external devices is very risky.
(See UK Data guide [Data storage](#) service)
- Also consider data security, especially if your data is sensitive, such as detailed personal data, politically sensitive information, or trade secrets. Pay attention to the main risks and how to prevent them. Also note whether there are any institutional data security policies in place.
- Identify the formal standards you will comply with, for example, ISO 27001. (See DCC Information Security Management Briefing Paper – [ISO27000](https://www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/standards-watch-papers/information-security-management-iso-27000-iso-27k-s) <https://www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/standards-watch-papers/information-security-management-iso-27000-iso-27k-s> and the UK Data guide Data Security Service <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/store-your-data/security/>.)

Data sharing

- Describe the mechanism for sharing data, such as storing it in a data repository, using a secure data service, manually processing data sharing requests, etc. The choice depends on the type, size, complexity, and sensitivity of the data.
- Specify a timeframe for when data will be available. Research sponsors allow embargoes, but typically expect timely access and do not allow for long-term exclusive use.
- Specify who can use the data. If you need to limit access to certain communities or enforce data sharing agreements, explain why.
- Consider a strategy to minimize data sharing restrictions, which may include anonymizing or aggregating data, obtaining consent from participants to share data, obtaining copyright permissions, and agreeing to a limited embargo period.
- Anticipate the reuse of the data in other studies. If reuse is possible, use standards, formats, and appropriate metadata to make the data discoverable. Apply persistent identifiers to track citations and reuse.

Data storage

- Indicate the location of the data storage. Indicate whether the repository support team has been consulted and whether there is an understanding of the policies and procedures, including any metadata standards and associated costs.
If a repository is not planned, the data management plan should demonstrate that the data can be effectively curated after the grant period ends.
- An international list of data repositories is available through [re3data](#), and some universities or publishers provide lists of recommendations, such as Open Research Europe-approved repositories.

Storage and archiving

- Outline plans for data sharing and retention (how long the data will be stored and where it will be archived, whether additional resources are needed to prepare the data for deposit or pay for data storage, etc.).

(See DCC Guide: [How to Evaluate and Select Research Data for Curation](#))

Roles and responsibilities

- Describe roles and responsibilities for all project activities, such as data collection, metadata production, data quality, storage and backup, data archiving, and data sharing. Where possible, names of individuals should be provided.
- For joint projects, explain the coordination of data management responsibilities between partners.
- See UK Data guide Service on [data management roles and responsibilities](#).

Budget

- Carefully consider and justify any resources required to implement the plan. These may include storage costs, equipment, staff time, costs of preparing data for deposit, and storage fees.
- Describe any relevant technical knowledge, support and training that is likely to be required and how it will be acquired.
- If the data is not hosted in a repository, ensure that there are appropriate resources and systems in place to share and store the data.

(See UK Data guide [Expense Data Management](#) Service).

22

Related policies

- Consider whether there are any existing procedures on which to base your approach to data management. If your research group/department has local policies that they operate by, list them in this section.
- List any other relevant sponsoring, institutional, departmental, or group policies regarding data management, data sharing, and data security.

3. Sample Answers

1. Data description

- Did you check the availability of data on which the study can be based?
- Did you search for the data?
- Are there any other projects that conducted research in this area?

Possible wording:

- There are no datasets relevant to the proposed research project. A search for "[*insert search term here*]" was performed in [*insert archive name*], but no results were returned.
- The project will be based on the work of [*Dr. NAME*] and the relevant data are archived in [*insert data repository here*] under the reference number: [*insert reference number here*]. Other relevant datasets can be found at [*insert data repository link here*].

- [*Dr. NAME*] is working on a project in a similar field, and a data sharing agreement has been concluded to ensure data exchange between the two projects.

2. Data format

- What data formats will be used to collect and store data?
- Are the formats common or project-specific?
- Why aren't more common formats used?
- Are the formats "open" or "proprietary"?

Possible wording:

- Where possible, the project will use open or common data formats. This will include [*.TIFF for image files and .flac for audio files*].
- The equipment used creates data in the format [*insert here format*]. Although this is not a widely used format, data can be easily migrated to [*insert open format here*]. The data will be provided in this format, and the original and migrated formats will be archived together.

3. Quality Assurance

- How is data quality ensured?
- Are you planning to keep a master and working copy?
- What version control system will be used?
- Is there a plan to regularly check the data, for example, for corrupted files?

Possible wording:

- Version control will be used. This will include a version control table on the first page of each document created.
- The principal investigator will review the data analysis of [*graduate students*] [*monthly/weekly*]. There will be an initial review of the analysis by [*research assistant*] and monthly meetings to discuss the data analysis. The team will implement an agreed version control system.

4. Metadata and documentation

- What supporting documentation is planned to be maintained?
- When will the supporting documentation be created?
- When will metadata associated with the data be created?

Possible wording:

- Individual researchers will be responsible for creating supporting documentation. Supporting documentation will be written during data collection/creation. Regular meetings will be held to review documentation for accuracy and consistency.
- project team will liaise with [*insert selected data repository here*] throughout the project to ensure that necessary documentation and metadata are provided along with the data in place.

5. Research ethics

- Will the data be subject to the General Data Protection Regulation (GDPR)?
 - It is important to obtain the correct consent at the beginning of the project for data storage and transfer.
- Is the data personal or confidential?

- If so, what data protection measures will you take – encryption, no use of cloud storage, etc.?
- Which body provides ethical approval for personal, confidential and commercial data use?
- Do you plan to anonymize the data so that an open access version can be made at the end of the project ?
- How will you ensure compliance with the terms specified in the contract with external partners regarding the use of data?

Possible wording:

- The project will comply with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the university's Open Science Policy. All data covered by the GDPR will be password protected and stored in a secure university file space.
- All collected data will be stored in the university's secure file storage space. It will not be stored on any mobile device (laptop, tablet, etc.).
- All data will be stored on secure servers [*insert organisation here – NHS, company name etc.*] and will only be accessible via the website.
- Due to the commercially confidential nature of the data, it will not be possible to share the research data.
- The data will be completely anonymized before it becomes publicly available at the end of the project.

6. Intellectual property rights

- Has any copyright issues been resolved, especially for collaborative research or if different data sources are combined?
- Are there any plans to protect data while sharing it (if possible and where relevant)?
- Do you have permission to reuse the data and permission to publish and distribute it?
- Are there any contracts or agreements required in case of collaboration with external partners and/or commercial organizations?

Possible wording:

- [*The university or institutional partners of the project*] will own all data generated, but the data will be publicly available under one the Creative Commons Licenses.
- Permission to reuse and publish the data will be obtained from the copyright holders at the end of the project .

7. Storage and safety

- Where will data backups be stored?
- How will the backup be created?
- How many backups are planned?
- Will the backups be geographically separated?

Possible wording:

- Data stored in the data repository is replicated across three sites for high resilience and reliability.
- [*name of temporary storage platform*] has its own extremely reliable data storage procedures.
- Data backups will be performed on the Principal Investigator's laptop daily and weekly on an encrypted external hard drive that will be stored separately from the Principal Investigator's office PC and laptop.

8. Data sharing

- Do you plan to share data during the project?
 - If so, how will this be done and in what format?
 - It is important not to use cloud storage for confidential or commercial data.
- Who do you want to share data with – internal or external users of the university?
- Is there permission for data sharing?
 - It is important to obtain informed consent at the beginning of the project.

Possible wording:

- Research data will be shared with co-authors during the project using the researcher's *OneDrive* account. *for Business*] university.
- Research data will only be shared with the closest research group. Data will be shared using a university researcher account [*OneDrive account for Business*] university researcher that allows you to share files and folders with specific individuals.
- Due to the commercially confidential nature of the data, it will not be possible to share the research data.
- Only completely anonymous data will be shared at the end of the project.

9. Archiving

- Where will the data be archived?
- What data will be archived?
- Have the terms, formats and cost of data archiving been agreed upon?
- Are data storage costs included in the project application?
- Is there an agreed minimum data retention period?
- Is there an embargo period on data access?

Possible wording:

- After the project is completed, selected data will be deposited in [*specify archive name*]. All data on which scientific publications are based will be preserved, available and easy to cite using a persistent manent identifier.
- Data will be archived at [*insert data center/museum/organization here*]. Supporting documentation and deposit formats received.

10. Storage

- Where will the research data be stored?
- Can I store data in cloud storage?

Possible wording:

- The data will be stored in a data repository ... [e.g., *Research Data Storage (RDS)*], information about where data is stored is replicated [for example, *across three sites*], which ensures high resilience and reliability.
- Data collected during the research process will be stored locally on the researcher's encrypted laptop and then transferred to an university (researcher) account [e.g., *OneDrive for Business*].
- All data will be stored on the Principal Investigator's encrypted laptop and backed up to an encrypted hard drive, which will be stored in a locked cabinet in a separate room from the laptop. Paper questionnaires will be stored in a locked cabinet in the Principal Investigator's office.
- All *Name of HEI data* will be securely stored in ... [e.g., *the University's Secure Data Center*], which complies with [*insert name*]'s suite of digital data security and

protection tools, and all access is managed in accordance with the principle of role-based access control.

- All health-related data will be stored on servers [e.g., *the National Health Service*], accessed using protocols [e.g., *the National Health Service*].

11. Roles and Responsibilities

- Who will be responsible for the data at all stages of the project, such as data collection, analysis, storage, and archiving?
- If a team of researchers is working on the research project, will regular meetings be held and/or instructional documents created to ensure proper data management within the team?

Possible wording:

- The principal investigator will be responsible for managing the research data throughout the research lifecycle.
- At the beginning of the project, the research team will develop a research data management policy.

The research team will hold regular (monthly/quarterly) meetings to ensure that all participants follow the same procedures and policies for managing the research data. The project data curator at each institution will be responsible for managing the research data at that institution. The principal investigator will have overall responsibility for data management.

4. Compliance with FAIR Principles

26

- *Findability* is ensured by having a globally unique and persistent identifier, as well as a large amount of metadata to enable the discovery of scientific data. Data sets are hosted in a FAIR-compliant repository used by scientists in the field. This is a universal and certified repository ... [e.g. *Dryad* , *Figshare* , *Zenodo*]. Metadata conforms to the standard ... [e.g. *Dublin Core* or *Data Cite*], which allows them to be processed by humans and machines. Metadata includes the identifier of the data.
- *Accessibility*: The repository [shared, disciplinary, institutional] supports standardized communication protocols that provide online access. Data sets (metadata) can be found by their identifier. Not all data sets could be made openly available. Data sets with restricted access require authorization, authentication. Access to data sets (metadata) involves a procedure of ... [authentication and authorization]. The metadata record specifies the access options and the corresponding license. Metadata is stored permanently, even when the data is no longer available.
- *Interoperability* is ensured by compliance with metadata standards and controlled vocabularies. The metadata specifies the license and software (if working with the data requires specialized software). *A Readme is included with the data package* (separate document, including abbreviations and acronyms).
- *Reusability* is achieved by using open research data formats that enable reuse in future research and processing using computational methods. Includes a license that allows for data reuse and clearly outlines the terms of any reuse. Includes information about the provenance of the data (e.g., how it was collected, what settings or calibrations were used, what further processing and cleaning was done) so that researchers can understand the potential strengths and limitations of data reuse and reuse it with confidence.

Sources and Information Resources Used

DMPonline. (n.d.). *DMPonline*. Retrieved April 29, 2025, from <https://dmponline.dcc.ac.uk/>

Jones, S. (2018, August 11). *DCC & UC3 Guidance / Digital Curation Center*. GitHub.
<https://github.com/DigitalCurationCentre/roadmap/wiki/Themes>

Jones, S. (2011). *How to develop a data management and sharing plan*. Digital Curation Center.
<https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/develop-data-plan>

Jones, S. (2013, July 2). *New checklist for a data management plan*. Digital Curation Center.
<https://www.dcc.ac.uk/news/new-checklist-data-management-plan>

Learning objectives. (n.d.). *Data management planning*. MANTRA. Retrieved April 29, 2025, from
<https://mantra.ed.ac.uk/datamanagementplanning/>

Ministry of Education and Science of Ukraine. (n.d.). *Methodological recommendations on scientific data management for higher education institutions and scientific institutions in terms of determining mechanisms for preserving and reusing scientific data*. Retrieved April 29, 2025, from
<https://mon.gov.ua/nauka/nauka-2/vidkrita-nauka/informatsiino-metodychni-materialy>

Miksa, T., Simms, S., Mietchen, D., & Jones, S. (2019). Ten principles for machine-actionable data management plans. *PLOS Computational Biology*, 15(3), e1006750.
<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006750>

27

University of Exeter. (n.d.). *Research data management: Typical elements of a DMP*. Retrieved April 29, 2025, from <https://www.exeter.ac.uk/research/researchdatamanagement/before/plans/>

Denysenko, G. I. (2023, May 25). *Research data management plan: Webinar* [Video]. Scientific and Technological Research Center. <https://www.youtube.com/watch?v=-yw6uiGG3bg>

Science Europe. (2021). *Practical guide to the international alignment of research data management – Extended edition*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915862>

Ministry of Education and Science of Ukraine. (n.d.). *FAIR principles for research data*. Retrieved April 29, 2025, from <https://nauka.gov.ua/information/pryntsypy-fair-dlia-doslidnytskykh-danykh/>

Model Institutional Regulation on Research Data Management

1 General provisions

1.1. The Regulation on Research Data Management (hereinafter referred to as the Regulation) in *the Name of the HEI/RI* (hereinafter referred to as *the HEI/RI*) reflects a new approach to research data management (hereinafter referred to as the RDM), based on the values and principles of open science; formulates the goal and objectives of RDM in *the HEI/RI*; outlines the processes, functions and responsibilities of the participants in the process, the main tools and resources of RDM. The Regulation is the basis for the dissemination, implementation and promotion of good RDM practices by members of the *HEI/RI community*.

1.2. The Regulations have been developed in accordance with the laws of Ukraine “On Scientific and Scientific-Technical Activities”, “On Scientific and Scientific-Technical Information”, “On Copyright and Related Rights”, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 8, 2022 No. 892-r “On Approval of the National Plan for Open Science”, UNESCO Recommendations on Open Science, Directive 2019/1024 of the European Parliament and of the Council dated June 20, 2019 on Open Data and Reuse of Public Sector Information, the Open Science Policy of *HEIs/RIs* and other regulatory documents of *HEIs/RIs*.

1.3. The purpose of the Regulations is:

- regulation of the procedure for managing research data in HEIs/RIs in accordance with the FAIR principles (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability).

1.4. Objectives of the Regulation:

- introduce a standard approach to research data management for researchers;
- increase accountability for research data management by promoting best practices in the preparation and use of data management plans;
- ensure that research data is intact, stored, distributed and disposed of securely in accordance with all legal, regulatory, ethical, contractual and financial requirements.

1.5. The Regulations should be applied together with the *HEI/RI Open Science Policy*, which regulates *the HEI/RI's general policy* on open science practices.

1.6. The Regulation applies to all researchers and higher education students of *HEIs/RIs* who are engaged in scientific activities regardless of the source of funding; everyone who works at *HEIs/RIs*, including part-time workers; everyone who uses the opportunities of *HEIs/RIs* or represents *HEIs/RIs* in other projects.

2 Terms and definitions

2.1. In this document, the terms are used with the following meanings:

Reusability of data – the ability to replicate research results or further research applications. This can be achieved by having standard data licenses, attribution, and following data and metadata community standards;

Research data security – the protection of research data from unauthorized access, use, disclosure, and destruction, and the prevention of unwanted changes that could affect the integrity of research data. Ensuring the security of research data requires attention to physical security, network security, and the security of computer systems and files;

Research data discoverability – means that research data or records can be found by interested parties for reuse. Discoverable research data has rich metadata that includes data description and a persistent identifier, such as a digital object identifier (DOI);

Data deletion – the logical, but not necessarily physical, removal of research data. Deletion does not always make it impossible to recover all or part of the original research data;

PI (Principal investigator) scientific supervisor – the head of a scientific group or temporary creative team that has a grant or manages the implementation of scientific (scientific and technical) work or project HEI/RI / on its behalf;

Research data – data and/or metadata collected and/or obtained in the process of fundamental or applied scientific research, which, in particular, are used to confirm these studies and the scientific results obtained;

Research – any creative and systematically performed work aimed at deepening knowledge, including discoveries about people, culture and society; the result of such an action, a scientific work, a document describing the object studied;

Researcher – a person who is in contractual relations with a HEI/RI, including pedagogical, scientific, scientific-pedagogical employees, higher education students of a HEI/RI and other persons (including seconded and invited researchers) who use the resources of a HEI/RI and perform a research task at a HEI/RI or otherwise participate in a research project, in particular in projects funded by grantors;

Research data availability – means that access to research data and records by interested parties is ensured through defined processes (e.g. authentication and authorization to restrict or mediate access to appropriate parties);

Research documentation – documents containing information of any kind and in any form, created or received by an organization or individual for use in the course of their research;

Data availability statement (data access statement) – a component of a publication that outlines the possibilities (restrictions) of access to research data;

Research data retention – long-term storage of research data and records after the completion of a research activity/ project in order to fulfill legal obligations or other purposes;

Data destruction – the process of permanently destroying information without the possibility of recovery;

Data repository – an open electronic archive that accumulates, stores, distributes and provides long-term, permanent and reliable access via the Internet to data and/or metadata collected and/or

obtained in the process of fundamental or applied scientific research, which, in particular, are used to confirm these studies and the scientific results obtained;

confidential information – information owned, used or controlled by individual individuals/legal entities or the state, and the conditions of access to which are established by them;

research data metadata – information about the data (content, quality, format, location and access rights, where and when it was collected and last updated, who is responsible for creating and maintaining the dataset, why the dataset was created and how the data is organized). Metadata usually has a standard format that facilitates compatibility of datasets and electronic file transfer;

Data management plan – a document that describes: the research data to be collected and their classification; legal and ethical limitations of the data; how the research data will be organized and managed; roles, responsibilities, governance and mechanisms for accessing the research data; how the research data will be stored and shared; how the data will be deleted and/or destroyed (where appropriate);

personal data is information about a natural person who can be identified using the data directly or indirectly;

intellectual property rights – rights acquired for any work created or invented through the intellectual efforts of a particular individual or legal entity;

interoperability of research data – means that research data or records can be effectively integrated with other data or used by different applications or workflows (e.g., for analysis, storage or processing). To achieve this goal, published standards agreed upon by the scientific community are used within and for the description of research data and records;

Research data management – a process that continues throughout the life cycle of a research study, including planning and designing data acquisition, collecting and analyzing data, recording and disseminating results in data form, and, upon completion, storing and/or disposing of the research project and all associated data. Research data and records management is based on accepted practices and standards and will vary depending on the type of research data and records;

FAIR principles – guiding principles for scientific data management: findability or availability for discovery through metadata (Findable); availability of access to research data (Accessible); interoperability, i.e. compatibility for shared use (Interoperable); multiple use through the availability of licenses (Reusable).

3 Planning for research data management

3.1. Research data management of HEIs/RIs is carried out in accordance with the FAIR principles.

3.2. At the stage of planning, registration, and preparation of the study, a Research Data Management Plan is created no later than 6 months from the start of the project. The Data Management Plan (DMP) is an integral part of the technical specifications for scientific (scientific and technical) work or an appendix to the registration card of the initiative departmental topic.

3.3. The HEI/RI recommends that researchers create a DMP following the template provided in Appendix 1.

3.4. *The HEI/RI* recommends that candidates for the degree of Doctor of Science, Doctor of Philosophy create a Data Management Plan following the template provided in Appendix 2. The Data Management Plan is an appendix to the individual plan of the postgraduate student.

3.5. Researchers can use online tools to prepare a DMP in accordance with the requirements of a specific funder, for example, the DMPonline service (<https://dmponline.dcc.ac.uk/>).

3.6. DMPs are agreed with the responsible person in the department of information support for education and research of the scientific and technical library of *the HEI/RI* .

3.7. The DMP is reviewed at a frequency determined by the scientific supervisor (for example, every six months) to make necessary changes that were difficult to predict at the initial stage of the study.

3.8. The final version of the DMP is stored at *the HEI/RI* for the duration of the storage of the final report of the completed study, after which it is subject to destruction.

3.9. Access to the DMPn must be open, except in cases specified by law.

4 Ensuring access to data during research

4.1. Research data obtained in the process of conducting scientific (scientific and technical) work *at HEIs/RIs* must be stored in electronic form.

4.2. Research data obtained in the process of conducting scientific (scientific and technical) work of *HEIs/RIs* should be stored in open file formats that are publicly available, can be freely used by anyone and, unlike proprietary formats, are not controlled by a commercial provider. Examples of open formats: TXT, PDF, ODT – document formats, CSV, TSV – table formats, PNG, TIFF, JPEG – image formats, MPEG – audio format, etc. (the list is not exhaustive).

4.3. The scientific supervisor determines at the initial stage of the research which research data or parts thereof will be open. At this stage, any possible ethical, legal or contractual restrictions on the sharing and dissemination of data at different stages of the research are also determined.

4.4. *The HEI/RI* recommends that researchers use the following tools to process research data (the list is not exhaustive):

- open:
 - for statistical analysis and visualization: R, Python, Julia;
 - for big data processing: Apache Spark, Hadoop;
 - for geospatial analysis: QGIS, GRASS GIS;
 - for machine learning: TensorFlow, PyTorch;
- Common licensed ones: Microsoft Excel, OriginPro, SPSS, NVivo, ArcGIS.

4.5. Local drives, standalone external drives, network drives, and cloud environments can be used to store working versions of research data. For the safety of research data, it is recommended to create at least three backup copies of research data during the research and store copies on at least two physically remote data carriers. It is important to ensure that one copy is stored in the cloud environment.

4.6. Access to research data during the implementation of a research project should be provided primarily to all its participants, as well as to an authorized person from *the HEI/RI* to guarantee access to data if necessary.

4.7. Any request for access to research data prior to the completion of the study must be considered in accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information" by the Legal Department of *the HEI/RI* (or by specialists from the Department for Intellectual Property and Commercialization of Scientific Developments of *the HEI/RI*).

4.8. Researchers may, upon request, provide access to research data and documentation accompanying these data, provided that there are no restrictions or that the data is anonymized, or that a *Data Access Agreement is concluded* for signing by the potential recipient of the research data with the consent of the research participants. The refusal to provide access to research data must be justified. Data sent by email must be securely encrypted (e.g. using the AES encryption standard, PGP encryption program, etc.).

5 Organizing files and documenting research data

5.1. *The HEI/RI* recommends to design a logical hierarchical file structure with meaningful file names at the initial stage of the research. The scientific supervisor should create a file naming scheme and rules within the project (Appendix 3), and *the File Version Control Procedure* (Appendix 4). Access to documents should be provided to all researchers working on the relevant project.

5.2. The dataset must be described in a *Readme text file* (Appendix 5) included in the file directory.

32

6 Long-term preservation and data sharing

6.1. *The HEI/RI* recommends ensuring long-term preservation and access to:

1. research data;
2. DMP.

6.2. Archiving is used for final versions of data: a repository is not a research workspace or a place to store versions of data that are still being actively worked on.

6.3. To ensure the dissemination and long-term preservation of research data, *the HEI/RI* recommends using a shared repository *Zenodo* (Instructions for data depositing are provided in Appendix 6. Researchers can also use disciplinary-specific data repositories offered listed at <https://www.re3data.org/>).

6.4. When choosing a repository for the dissemination and long-term preservation of research data, preference should be given to those that provide unique digital object identifiers (*DOIs*) to datasets.

6.5. Research data should be shared under open licenses that maximize access and reuse. For open data, *the HEI/RI* recommends choosing *machine-readable standard licenses Creative Commons CC BY 4.0 or CC0*. For computer software, the *MIT license is recommended*.

6.6. Archiving and publication of data should be carried out in accordance with legal norms regarding confidentiality, information security, trade secrets and intellectual property rights. In accordance with the Open Science Policy of *HEIs/RIs*, it is recommended to consider that identifying information in research results, including the surname and initials of individuals, should not be provided in written

descriptions, noted on photographs and diagrams, unless this information is essential for scientific purposes and, in the case of providing access to it, informed consent and/or the consent of the personal data subject has been obtained.

6.7. Restrictions on access to research data *of HEIs/RIs* may be set up for cases specified by applicable law and/or special agreements on the dissemination and use of these data. In accordance with the *HEIs/RIs Open Science Policy*, open access to research data that underline the results where intellectual property rights are being acquired is postponed for a period of 24 months.

6.8. Consultations on the compliance of research data with the FAIR principles are provided by the responsible person of the information support department for education and research from the scientific and technical library *of the HEI/RI*.

6.9. *The HEI/RI* recommends that researchers link research data to their publications by indicating the relevant information in the Data Availability section of the article. (see Appendix 8) and cite the data used (whether their own collected or reused) including PID in the reference section of publication. It is also necessary to include information in the data repositories (by editing the appropriate metadata fields) about related publications in which this data was used.

7 Retention period and destruction process of research data

7.1. The retention period of research data *of HEIs/RIs* is at least 5 years from the date of the last publication of the data.

7.2. The scientific supervisor may be required to destroy some data before archiving (under the terms of the contract, license, etc.). Intermediate confidential digital research data stored by the scientific supervisor of the project on local hardware must be securely disposed of using special software, for example, CCleaner, Privazer, BCWipe, WipeFile, DeleteOnClick and Eraser for Windows platforms; and Permanent Eraser for MacOS platforms. Paper records should be shredded using shredders certified to the appropriate security level.

7.3. Agreed processes for the deletion and destruction of research data (by timing, method and record) should be included in *the Data Management Plan*.

7.4. The storage period of the DMP is determined in accordance with clause 3.8. of these Regulations.

8 Responsibility of participants in the RDM process

8.1. The scientific supervisor is responsible for the RDM. In case of participation in joint projects with other institutions, an authorized person from *the HEI/RI* must be identified who will be responsible for the RDM.

8.2. The scientific supervisor is responsible for:

- compliance with the requirements for planning RDM at the initial stages of the study;
- organizing the collection/creation of research data, taking into account relevant standards, formatting requirements, documentation and metadata design;
- preservation of research data, including the selection of storage and technical means, organization of backup and archiving;

- work with research data, taking into account the rules for processing and analyzing data, using software and statistical methods;
- dissemination and publication of research data in accordance with the Open Science Policy *of the HEI/RI* and these Regulations;
- compliance with the rules for storing research data after the completion of the project and the procedure for their disposal.

8.3. The HEI/RI is responsible for:

- compliance with the Open Science Policy *of the HEI/RI* and these Regulations, ensuring effective management decisions regarding RDM;
- ensuring access to the necessary infrastructure and services that allow researchers to carry out their responsibilities regarding research data;
- assistance to researchers on licensing issues, acquisition of intellectual property rights for scientific results, risk assessment of the possibility of premature disclosure of information;
- raising awareness and building competence in open science and RDM.

Appendix 1 – Research Data Management Plan (Template for Research)

RESEARCH DATA MANAGEMENT PLAN

Template for research

Research work	
Project number (topic, contract):	[project number]
Short name of the project (topic, contract):	[acronym]
Project name (topic, contract):	[project name]
Project manager (topics, contracts)	[project manager]
Source of funding	[grantee name]

DATA MANAGEMENT PLAN	
Date :	[year/month/day]
Version:	[DMP version]

1. Data description

Information on whether the availability of data on which the study can be based has been checked.
 Information is provided about the resource used to search for the data.
 Information is provided on other projects that conduct research in this field.
 Information is provided on the possibility of reusing existing data and the purpose of this reuse.
 In the event that the possibility of reusing any existing data was considered but didn't prove useful, the reasons for not reusing existing data are stated.
 Information is provided regarding the type and format of data that will be created or reused within the project.
 The purpose of creating or reusing the data and its relationship to the project objectives is stated.
 The amount of data that is planned to be created or reused is indicated.

2. Data collection and analysis

The type of data to be collected is indicated, including quantitative (e.g., physicochemical parameters, measurement results) and qualitative (description of material characteristics, expert or consumer feedback). The methods of data collection (experiments, observations, surveys, literature review) and their analysis (statistical processing, qualitative interpretation, modeling, multi-criteria approach) are separately indicated.

3. Data format

Information is provided regarding the data format that will be used for data collection and storage. Information on how common or specific the formats in which data will be collected in the project are. In the case of using specific formats, information is provided on the reason for not using more common formats.

Information is provided on whether these formats are "open" or "proprietary" (requiring specialized software).

4. Quality assurance

Information on data quality assurance measures is provided.

Information is provided regarding the plan for storing the master and working copies of the data.

The version control system that will be used is provided.

Information is provided regarding a plan for regular data checks, for example, for corrupted files.

5. Metadata and documentation

Information is provided regarding the project stage at which metadata associated with the data will be created.

Information is provided regarding the possibility of making metadata openly available under open licenses.

Information is provided regarding the possibility of including information in metadata that will allow the user to access the data.

Information is provided on how long metadata will be kept accessible and searchable, including whether metadata will remain accessible after the data ceases to be accessible.

Information is provided on the possibility of including documentation or a link to any software required to access or read the data, and the possibility of including such software (e.g., in open source).

Information is provided regarding the supporting documentation that is planned to be maintained.

36

Example: Informed Consent Forms (signed)	.pdf	<1 GB
Example: Raw data	.csv , .docx , mp3, mp4	5-10 GB
Example: Processed data	.csv , .odt , .mka	1-5 GB
Example: Questionnaires	.pdf	<1 GB
Example: Agreements and Terms of Use	.pdf	<1 GB
Example: Data Management Plan	.pdf	<1 GB
Example: Grant application and project description	.pdf	<1 GB
Example: Ethical Review Application and Approval Document	.pdf	<1 GB

Information is provided regarding the deadlines for creating supporting documentation.

6. Research ethics

Information is provided on the existence of ethical or legal issues that may affect data sharing.

Information is provided on the possibility of data sharing in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR - *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, (GDPR)) - this is a regulation within the framework of European Union legislation on the protection of personal data of all individuals within the European Union and the European Economic Area. Official translation into Ukrainian: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text).

Information is provided on the nature of the data: personal data, confidential information or trade secrets.

Information is provided on the body that issues ethical approval for personal, confidential and commercial data use.

Information is provided on the possibility of anonymizing data so that an open access version can be made at the end of the project.

Information is provided on how to comply with the conditions specified in the agreement with external partners regarding the use of data.

7. Intellectual property rights

Information on the agreement for research data ownership, especially for collaborative studies or if different data sources are combined.

Information on data protection when sharing is indicated (if possible and where relevant).

Information is provided regarding permission to reuse the data and permission to publish and distribute it.

Information is provided on the availability of necessary contracts or agreements in case of cooperation with external partners and/or commercial organizations.

8. Storage and safety

Information is provided regarding the location of data backups.

Information about the backup creation method is provided.

Information about the number of backup copies to be created is indicated.

Information is provided regarding the possibility of geographically separating backup copies.

9. Data sharing

Information on the possibility of making all data publicly available is provided. If certain data sets cannot be made available (or must be made available under restricted access conditions), information on the relevant reasons is provided, clearly separating legal and contractual from intentional restrictions.

Information is provided on the possibility of accessing data via a free and standardized access protocol.

Information is provided on plans to exchange data during the project.

If an exchange is planned, the format of this exchange is indicated.

Information is provided about those with whom data is planned to be exchanged - internal and external users of the HEI/RI.

Information on the availability of permission for data exchange is indicated.

If there are restrictions on use, information is provided on how to ensure access to the data both during and after the project is completed.

10. Archiving

Information about the location of data archiving is indicated.

Information is provided on what data will be archived.

Information is provided on the conditions, formats, and cost of data archiving.

Information on the estimated costs of data storage is provided in the project application.

Information on the agreement on the minimum data retention period is provided.

Information is provided regarding the anticipated embargo period for access to data.

Information is provided regarding the possibility of the repository assigning an identifier to the data.

11. Roles and responsibilities

Information is provided on the person responsible for the data at all stages of the project implementation, for example, for data collection, analysis, storage and archiving.

If a team of researchers is working, information is provided on plans for regular meetings and/or the creation of instructional documents to ensure proper data management within the team.

Appendix 2 – Research Data Management Plan (Thesis Research Template)

RESEARCH DATA MANAGEMENT PLAN

Thesis research template

Dissertation research	
Structural unit	[institute/faculty]
Applicant's full name	[Full name]
Title of dissertation research:	[project name]
Within which topic is the dissertation research being carried out?	[specify the type of topic: initiative topic, budget topic, economic contract topic, NFDU grant, etc.]

DATA MANAGEMENT PLAN	
Date :	[year/month/day]
Version:	[DMP version]

38

1. Data description

Information on whether the availability of data on which the study can be based has been checked.
 Information is provided about the resource used for searching the data.
 Information is provided on other projects that conduct research in this field.
 The amount of data that is planned to be created or reused is indicated.
 Information is provided regarding the data format that will be used for data collection and storage.
 Information is provided regarding the type and format of data that will be created or reused within the project.
 Information is provided on whether these formats are "open" or "proprietary" (requiring specialized software).

2. Data collection and analysis

The type of data to be collected is indicated, including quantitative (e.g., physicochemical parameters, measurement results) and qualitative (description of material characteristics, expert or consumer feedback). The methods of data collection (experiments, observations, surveys, literature review) and their analysis (statistical processing, qualitative interpretation, modeling, multi-criteria approach) are separately indicated.

3. Quality assurance

Information on data quality assurance measures is provided.
 Information is provided regarding the plan for storing the master and working copies of the data.
 The version control system that will be used is provided.
 Information is provided regarding a plan for regular data checks, for example, for corrupted files.

4. Metadata and documentation

Information is provided regarding the project stage at which metadata associated with the data will be created.

Information is provided regarding the possibility of making metadata openly available under open licenses.

Information is provided regarding the possibility of including information in metadata that will allow the user to access the data.

Information is provided on ensuring metadata availability after the data is no longer available.

Information is provided regarding the supporting documentation that is planned to be maintained.

5. Ethics and intellectual property

Information is provided on the existence of ethical or legal issues that may affect data sharing.

Information is provided on the nature of the data: personal or confidential.

Information is provided on the body that issues ethical approval for personal, confidential and commercial data use.

Information is provided regarding the possibility of anonymizing the data so that an open access version can be made at the end of the research.

Information is provided on how to comply with the conditions specified in the agreement with external partners regarding the use of data.

Information is provided regarding permission to reuse the data and permission to publish and distribute it.

Information is provided on the availability of necessary contracts or agreements in case of cooperation with external partners and/or commercial organizations.

6. Storage and safety

Information is provided regarding the location of data backups.

Information about the backup creation method is provided.

Information about the number of backup copies to be created is indicated.

Information is provided regarding the possibility of saving data in cloud storage.

Information is provided on the person responsible for the data at all stages of the study implementation, for example, for data collection, analysis, storage and archiving.

7. Data sharing

Information is provided regarding the possibility of making all data openly available.

Information on plans to share data during the study is provided.

If an exchange is planned, the format of this exchange is indicated.

Information is provided about those with whom data is planned to be exchanged - internal and external users of the HEI/RI.

Information on the availability of permission for data exchange is indicated.

If there are restrictions on use, information is provided on how to ensure access to the data both during and after the study is completed.

8. Archiving

Information about the location of data archiving is indicated.

Information is provided on what data will be archived.

Information is provided regarding the agreement on the terms, formats, and cost of data archiving.

Information on the estimated costs of data storage is provided in the project application.

Information on the agreement on the minimum data retention period is provided.

Information is provided regarding the anticipated embargo period for access to data.

Information is provided regarding the possibility of assigning a repository identifier to data.

Appendix 3 – File Naming Convention (FNC)

"File names" are the names listed in the file directory and assigned to new files when they are first saved. File Naming Convention (File Naming Convention (FNC) is a system for naming files in a way that describes what they contain and how they relate to other files. File Naming Convention, FNC, includes: 1) naming rules; 2) file naming patterns.

1. Example rules:

FILENAMES SHOULD BE MACHINE-READABLE, HUMAN-UNDERSTANDABLE, AND REPRODUCE WELL IN THE DEFAULT ORDER

- Check if your discipline or group has established file naming conventions. The naming conventions should be documented so that others in your lab or department can follow this standard.
- File names should be descriptive and provide enough contextual information.
- Use capital letters to separate words, not spaces or underscores.
- Try not to make file names too long. Operating systems have different character limits. As a general rule, try to keep the limit to 40-50 characters.
- Put the most important information first. The computer organizes files by name, character by character. When including a personal name in a file name, include the last name first, followed by the initials .
- If you plan to find a file by date, insert the date first. Use ISO 8601 (YYYYMMDD) for the date. To add a timestamp to the file name, use the format YYYYMMDDThhmm . Use 24-hour time to avoid any confusion about am/noon.
- The version number of a record should be indicated in the file name by including "V", the version number, and, where appropriate, "Draft". When using a sequential numbering system, use leading zeros to ensure that files are sorted in sequential order, for example: 001, 002, ...010, 011 ... 100, 101 ... Indicate the final version.
- Use version control to specify the latest version of a file. Example: *filename_v2.xxx*
- Avoid special characters such as: ~ ! @ # \$ % ^ & * () ` ; : < > ? . , [] { } ' " |
- Do not use spaces, as some software does not recognize file names with spaces. Other options include underscores, dashes, no hyphens, or case (the first letter of each part of the text is capitalized).

40

File Name	[investigator]_[method]_[subject]_[YYYYMMDD]_[version].[ext]
Convention	[project #]_[method]_[version]_[YYYYMMDD].[ext]
Examples:	[YYYYMMDD]_[version]_[subject]_[datacollector].[ext] [type of file]_[author]_[date].[ext]

	Test data 2016.xlsx Meeting notes Jan 17.doc Notes Eric.txt Final FINAL last version.docx		
---	--	--	--

<https://datamanagement.hms.harvard.edu>

Last Updated 2020-08-04

Fig. 1. Example of FNC and good/bad file names. CC BY Harvard Medical School.

2. Examples of naming patterns:

20220104_ProjectA_Ex1Test1_SmithE_v01.xlsx

20220104_ProjectA_MeetingNotes_SmithE_v02.docx

To develop your own naming patterns, answer the following questions:

1. What group of files will the naming convention cover?

You can use different agreements for different sets of files.

Example: This agreement will apply to all files in microscopy, from raw image to processed image.

2. What information (metadata) is important about these files and makes each file distinct?

Ideally, choose three pieces of metadata; use no more than five. This metadata should be enough to visually scan the filenames and easily understand what's in each one.

Example: For NN study images, you need to know the date, sample ID, and image number for that sample on that date.

- 1:
- 2:
- 3:
- 4?
- 5?

3. Does any metadata need to be truncated or encoded?

If any of the metadata from Step 2 is described in a large amount of text, decide what abbreviated information to keep. If any of the metadata from Step 2 has standard categories, standardize the categories and/or replace them with 2- or 3-letter codes; be sure to document these codes.

Example: The sample identifier will use a code consisting of: a 2-letter project abbreviation (project 1 = P1, project 2 = P2); a 3-letter species abbreviation (mouse = "MUS", fruit = "MUS"); fly = "DRS"); and a 3-digit sample identifier (assigned in the research notebook).

4. What is the order of metadata in a file name?

Consider how you want to sort and search for files to decide what metadata should appear at the beginning of the filename. If the date is important, use ISO 8601 dates (YYYYMMDD or YYYY-MM-DD) at the beginning of the filename so that dates are sorted chronologically.

Example: My sample ID is the most important, so I'll enter that first, then the date, and then the image number.

- 1:
- 2:
- 3:
- 4?
- 5?

5. What characters will you use to separate each piece of metadata in the file name?

Many computer systems cannot handle spaces in file names. To make file names readable by both computers and humans, use hyphens (-), underscores (_), and/or capitalize the first letter of each word in file names.

Example: I will use underscores to separate metadata and dashes between parts of my sample ID.

6. Will I need to track different versions of each file?

You can track file versions by adding version information to the end of the file name. Consider using a version number (e.g. "v01") or a version date (use the ISO 8601 format: YYYYMMDD or YYYY-MM-DD).

Example: As each image goes through my analysis workflow, I will add the version type to the end of the filename (e.g., "_raw" for raw, "_processed" for processed, etc.)

7. Write down your naming pattern.

Make sure that the agreement uses only alphanumeric characters, dashes, and underscores. Ideally, file names are 25-32 characters long.

Example:

*My file naming patterns are: "SA-MPL-EID_YYYYMMDD_###_status.tif",
"P1-MUS023_20200229_051_raw.tif",
"P2-DRS-285_20191031_062_composite.tif".*

8. Document this agreement in a README.txt file (or save this worksheet) and keep it with your files.

Appendix 4 – File Version Control

Version numbering in filenames can be done using discrete or continuous numbering depending on whether the changes are minor or major. When using a sequential numbering system, use leading zeros to ensure that files are sorted in sequential order. Example: 001, 002, ...010, 011 ... 100, 101 ... Use version control to specify the most recent version of a file. Example: *filename_v02.xxx*

Example:

File name	File changes
ScheduleInterview_ v1-0	Original document
ScheduleInterview_ v1-1	Minor changes made
ScheduleInterview_ v1-2	Further minor changes
ScheduleInterview_ v2-0	Significant changes

Version control can be implemented through documentation that contains 1) the history of the file, 2) a version control table (or notes included with the file) that records versions, dates, authors, and details of changes to the file.

Document control

Name:	COVID-19 PCR tests in Essex schools
File name:	PCRResultsEssex_00_05
Description:	Results of 180 COVID-19 PCR tests conducted in 2 schools in January 2021
Generated:	Chris Wilkinson
Supported:	Sally Watsley
Created:	01.11.2021
Last change:	30.03.2021
Based on:	PCRDatabaseDesignEssex_03_00

Version history

Version	Responsible	Notes	Recent changes
00-05	Vani Yussun	Entries are verified by VY, regardless of SK	30.03.2021
00-04	Steve Knights	Records checked by the IC	03.12.2021
00-03	Karin Millis	Test results 121-180 entered	25.02.2021
00-02	Karin Millis	Test results 61-120 entered	02.05.2021
00-01	Karin Millis	Test results 1-60 entered	01.11.2021

Appendix 5 – readme.txt

readme.txt

Keep this documentation in a "readme.txt" file along with the data itself.

General overview

- Name: the name of the dataset or research project that created it
- Creator: names and addresses of organizations or people who created the data; preferred format for personal names is last name first (e.g. Smith, Jane)
- Identifier: a unique number used to identify data, even if it is just an internal project number
- Date: Key dates associated with the data, including: project start and end date ; release date; time period covered by the data; and other dates related to the life of the data, such as maintenance cycle, refresh schedule; preferred format yyyy -mm- dd or yyyy.mm.dd-yyyy.mm.dd for the range
- Method: how the data was generated, a list of the equipment and software used (including model and version numbers), formulas, algorithms, experimental protocols, and other things that can be included in a lab notebook
- Processing: how the data was changed or processed (e.g., normalized)
- Source: A link to data obtained from other sources, including information about where the original data is stored and how it was accessed
- Funder : organizations or institutions that funded the research

Content description

- Topic: keywords or phrases that describe the topic or content of the data
- Location: All relevant physical locations
- Language: all languages used in the dataset
- Variable list: all variables in data files where possible
- Code List: Explanation of codes or abbreviations used either in file names or in variables in data files (e.g., "999 indicates a missing value in the data")

Technical description

- File inventory: all files associated with the project , including extensions (e.g. " NWPalaceTR.WRL ", "stone.mov")
- File formats: data formats, e.g. FITS, SPSS, HTML, JPEG, etc.
- File structure: organization of the data file(s) and location of variables where possible
- Version: A unique date/timestamp and identifier for each version
- Checksum: calculated for each file; can be used to detect changes: if the recalculation is different from the previous one, the file must have been changed
- Required software: names of any special-purpose software packages required to create, view, analyze, or otherwise use the data

Access

- Rights: Any known intellectual property rights, legal rights, licenses, or restrictions on the use of the data
- Access information: where and how other researchers can access your data

Appendix 6 – Uploading research data in the ZENODO repository (zenodo.org)

Why use Zenodo?

- **Security** — your data is securely stored in the CERN data center (as long as CERN exists).
- **Reliability** — the service is created and managed by CERN and OpenAIRE to promote open science.
- **Citation Capability** — Each upload is given a Digital Object Identifier (DOI) to make it searchable and citation-friendly.
- **Speed** — uploads are available online immediately after activating the "Publish" function, and the DOI for the upload is registered in a few seconds
- **The necessary accessibility** — the ability to quickly open data, or to organize the necessary levels of access, for example, to anonymous clinical trial data exclusively for healthcare professionals through restricted access.
- **Version control** — the ability to update your dataset using version control.
- **Integration with GitHub** — repository storage GitHub at Zenodo.
- **Usage statistics** — obtaining statistics for all downloads that meet international standards.

The process of uploading research data to Zenodo is similar to uploading scientific publications, however, there are some differences related to metadata formatting, file formats, licensing, and links to other resources.

46 Zenodo allows you to share and store digital research assets (publications, data, software, presentations, etc.) in three simple steps:

1. **Download:** function to download the file you want to save.
2. **Describe:** ability to describe files with minimal metadata such as title and authors.
3. **Publish:** the publish function provides the ability to share the results of the study.

A Digital Object Identifier (DOI) is automatically assigned to a dataset upon publication. We suggest you consider the data upload method in more detail.

Registration

Go to the Zenodo website <https://zenodo.org> and click SIGN UP in the upper right corner of the webpage,

or go directly to the link <https://zenodo.org/signup>.

The image shows the Zenodo registration page. At the top, the Zenodo logo is displayed in white on a blue background, followed by the text "Research. Shared! Sign up today". Below this, there are three columns of text on the left: "Citeable. Discoverable" (explaining Digital Object Identifiers), "Communities" (explaining the ability to accept or reject uploads), and "Trusted Research Data Management" (mentioning CERN's expertise). On the right, there are three buttons for social login: "Sign up with GitHub", "Sign up with ORCID", and "Sign up with OpenAIRE". Below these is a separator "— OR —" and a form with fields for "Username", "Full name", "Affiliations", "Email Address", and "Password". A blue "Sign up" button is at the bottom of the form. Below the button, there are links for "Already have an account? Log in" and "Privacy notice".

You can register using **ORCID or other services**, or add **e-mail, Username, Password to the appropriate fields**. Please note that the username must start with a letter, contain at least three characters and only alphanumeric components, dashes and underscores. After completing the steps described above, an email will be sent to the specified *e-mail* asking you to confirm *your e-mail*, to do this, you need to click **Confirm my account**.

To complete registration, click **SIGN UP**.

Loading materials

1. To upload materials to Zenodo, click **UPLOAD**.
2. Click on the "+" in the header and select **New upload (New upload)** from the drop-down menu.

You can also directly upload the materials by clicking on the link:
<https://zenodo.org/deposit?page=1&size=20>

3. The deposit form will open for uploading files, adding metadata, setting permissions, restrictions, and saving uploaded data.

Add/delete files

1. Click the **Upload button files (Upload files)**, or drag and drop one or more files into the upload area to begin the process. By default, an individual user account can upload up to 100 files of 50 GB in size.

For your information

1. Research datasets can be large, especially if they are video files, high-resolution images, genomic data, etc. Zenodo allows you to upload files up to 50 GB in size, which is a large amount, but in some cases the data may require even more storage. For larger projects, you can split the files into parts, or upload only the file that fits the platform's limitations. If the file is larger and cannot be split into parts, you will need to contact support.
2. Zenodo supports the vast majority of file formats, including text documents, spreadsheets, images, videos, code, and more. The choice of format depends on the type of data and its purpose. However, it is a good idea to store data in open and widely available formats that

facilitate long-term storage (e.g., CSV for tables). It is also a good idea to use compact formats and file structures that optimize space and make it easier for other researchers to download and use the data.

3. If you upload files by mistake, you can delete them by clicking on the trash can (see picture).

Filling in metadata

First, you can select the communities you want to share your post with (**Select the community where you want to submit your record**).

Then fill in the metadata fields in the **Basic section information (Basic information)**.

Required fields (required by Zenodo) are marked with a small red asterisk. As a hint at this stage, Zenodo offers [a record description](#) that provides detailed information on how to fill in all metadata fields.

Minimum set of fields:

- [Resource types](#) — dataset, image, presentation (select from the list).
- [Digital Object Identifier \(DOI\)](#) — the ability to reserve DOI for inclusion in files before publication.
- [Headlines](#) — the ability to add a main title and additional titles. Typically, the main title is the name by which the material will be officially known.
- [Publication date](#) — a date associated with an event in the data lifecycle. The date is associated with the creation or availability of the data. You can use date ranges or imprecise dates, among other things.
- [Creators](#) — field for creators/author/co-authors of the entry. The creator is primarily responsible for creating the content of the material. The creator can be a person, institution, organization, service, etc.
- [Descriptions](#) — a message regarding the content of the upload. This may be presented (if necessary) in the form of an annotation, abstract, link to a graphical representation of the content, etc.
- [Licenses and rights](#) — indication of the license for the materials.
- [Co-authors](#) — the ability to add individuals/organizations related to the research.

1. Digital Object Identifier (DOI). If the upload already has a DOI, select "yes" and copy and paste the existing DOI. Make sure that the current DOI is specific to the object being uploaded. For example, if you are uploading a supporting dataset for a journal article, you should not use the journal article's DOI. If the upload does not have a DOI, select "no" and reserve a DOI (click **Get a DOI now !**), the identifier will only be registered after the record is published.

Zenodo supports uploading versions of the same dataset. Each version is assigned a DOI. This allows users to view previous versions and changes made over time, which is important for tracking the evolution of a project. **The Version field** is optional (without the red asterisk). However, it is recommended to fill it in when downloading the software and dataset. Research data can change or be added to over time, especially if it is a dynamic project .

2. Resource type (Resource type) : select the type of resource being uploaded (dataset).

3. Title : provide a clear and informative title for your upload. You can add alternative titles, titles in other languages.

4. Publication date (Publish Date) : automatically indicates the date the upload was published. The publish date is the date the upload was first published (made available to the general public). By default, the publish date is the date the upload was first drafted. If the upload has already been published elsewhere, use the date of the first publication. Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM, or YYYY. For intervals, use the format YEAR/YEAR, such as 1939/1945.

5. Creators: click the **Add button creator (Add creator)** to add one or more creators/authors/co-authors of the record. The creator can be a person, institution, organization, service, etc. You can search for authors (persons - via ORCID identifier; institutions, organizations - via ROR registry), or manually add information. Researcher identifiers (e.g. ORCID, GND) are validated. The creator field can be edited, adding or changing the sequence of co-authors.

For research data, it is important to clearly identify each contributor if multiple contributors are involved. Zenodo allows you to add authorship information and their specific **Roles to each entry, such as “data collection,” “analysis,” “data processing,” “visualization.”** Such detailed role descriptions state who is

responsible for specific aspects of data work, which is important for clearly defining responsibilities and scientific recognition of project participants.

Select Affiliations *and* from the ROR register .

1. ROR National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (NTUU "KPI")

Add creator

Person Organization

Search for persons by name, identifier, or affiliation...

Family name * Петруновська Given names Світлана

Identifiers 0000-0002-6095-7846 x

Affiliations National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute": Kyiv, UA x

Role Annotator x

Cancel Save and add another Save

6. **Licenses:** you can choose one of the license options. Creative Commons Attribution 4.0 International License is recommended, which allows sharing and reuse of the licensed work, provided the author is appropriately attributed.

51

Choosing a license for your research data is an important decision because it determines how others can use the data. It is recommended to choose open licenses that allow free use, sharing, and modification of the data (e.g., Creative Commons License).

But there is an option to choose other license options for data.

Standard licenses:

Додайте стандартну ліцензію

Пошук [] [] Рекомендовано [] Все [] Дати [] програмне забезпечення []

- Ліцензійна угода щодо даних спільноти, дозвіл 1.0
- Ліцензійна угода про обмін даними спільноти 1.0
- Creative Commons Attribution 1.0 Generic
- Creative Commons Attribution 2.0 Generic
- Creative Commons Attribution 2.5 Generic
- Creative Commons Attribution 3.0 Австрія
- Creative Commons Attribution 3.0 США
- Creative Commons Attribution 3.0 Unported
- Creative Commons Attribution 4.0 International
- Creative Commons Attribution No Derivatives 1.0 Generic
- Creative Commons Attribution No Derivatives 2.0 Generic
- Creative Commons Attribution No Derivatives 2.5 Generic
- Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 Unported
- Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International
- Creative Commons Attribution Non Commercial 1.0 Generic

Скасувати [] Додати ліцензію []

Special licenses:

The sections below are optional to fill in on Zenodo, but they are important for the search and discoverability of data — in particular, information about versions, funders related to the datasets, references, and so on.

Please indicate related publications.

Save for later

1. Click **Save in the right field draft (Save Draft)** to save the deposit and confirm the added data.

2. Any error message will be displayed at the top, for example:

3. After saving, you can close the browser window and come back later to complete the upload. View [See the Zenodo record management section](#) to learn how to find your upload again.

Set visibility

1. Set the desired **Visibility files (Files Visibility)** after publishing the upload (note that metadata is always public).

2. It is recommended to choose the appropriate visibility for the upload: **Public** or **Restricted**. Zenodo does not provide special tools for closed access to sensitive data, so for such datasets, it is better to use closed repositories or platforms that provide special protection. For restricted files, you can publish only a general description of the study, set an embargo period, and share the record with specific users later.

53

3. Sensitive and confidential information must be anonymized or pseudonymized before being uploaded to Zenodo.

Apply embargo

1. Set the files to **Restricted** and click **Apply . an embargo (Apply embargo)**.

Visibility*

Files only

Public **Restricted**

The files of this record are restricted.

Embargoed (files-only)
The record is publicly accessible. On ??? the files will automatically be made publicly accessible. Until then, the files can only be accessed by users specified in the permissions.

Options

Apply an embargo ⓘ
Record or files protection must be restricted to apply an embargo.

Embargo until*

YYYY-MM-DD
Format: YYYY-MM-DD

Embargo reason

Optionally, describe the reason for the embargo.

54

Choose **Embargo until**. The files will automatically become public on the selected date at midnight UTC. If necessary, specify a reason for the embargo.

Users viewing the listing's landing page will be informed of the embargo period.

Preview before publishing

Click **Preview to see how your post will look after publishing** . You must provide the minimum metadata (as listed above) to preview your post.

Draft ⓘ

Save draft Preview

Publish

Delete draft

At any time before publishing, you can delete the draft upload by **clicking Delete**.

If you delete the upload, all reserved DOIs will also be deleted. Once data is published, there is no option to delete the record yourself. The ability to update/edit the record's metadata is always available.

Publish

Click **Publish** when you're ready to publish your research data.

55

Confirm **the** publication, click **Publish** .

When uploading research data, metadata is a key consideration, as it allows other researchers to find datasets, replicate experiments, and plan studies using the findings. For research data, key metadata includes **a description of the methodology, data collection tools, software used to analyze the data, and the format and structure of the data**. Important elements include variables, data types, sample size, etc. Information about the data collection methodology, list of variables, and units of measurement helps other researchers understand the context and ensures that the results can be reused or verified. Code samples, models, or links to the software used to analyze the data make it much easier to replicate the study and achieve the scientific value of the uploaded data.

*For comparison: metadata for scientific publications focuses mainly on basic information: title, authors, journal name, publication date, abstract, and keywords. It describes the publication itself, but does not require a detailed description of the research data collection methods unless this information is relevant to the content of the publication.

Detailed descriptions and supporting information are very important for research data, as the data can be complex or have a specific structure. Zenodo recommends including a README file with detailed instructions on how to use the data, its structure, format, and other usage restrictions.

Resource

1. Want to test Zenodo? Use the sandbox environment at <https://sandbox.zenodo.org> for testing
2. A quick guide to publishing uploaded files in three easy steps
<https://help.zenodo.org/docs/get-started/quickstart/>
3. How to create a new entry
 - [Create a new one upload](#)
 - [Add / remove files](#)
 - [Fill in metadata](#)
 - [Save for later](#)
 - [Set visibility](#)
 - [Apply an embargo](#)
 - [Preview before publishing](#)
 - [Publish](#)
 - [Delete a draft](#)
4. Repository Zenodo. Instructions for user registration and posting materials
<https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/9f56bd76-7067-49f9-a19d-f1fa1417f71b/content>

Appendix 7 – Data Access Statement (Data availability)

The data is publicly available in the repository:

"The data supporting this study are openly available at (REPOSITORY NAME) at (DOI, ACCESSION NUMBER OR URL)"

Data is available in the repository, but is subject to embargo:

"Data supporting this study will be available in (REPOSITORY NAME) at (DOI, ACCESS NUMBER OR URL) after a 6-month embargo"

The data is available in the repository, but access to it is restricted for legal, ethical, or commercial reasons:

"Data supporting this study are available at (REPOSITORY NAME) at (DOI, ACCESSION NUMBER OR URL). Access to data is subject to consent and data sharing agreement due to (REASONS WHY DATA ACCESS IS RESTRICTED)"

Secondary analysis of third-party data with limitations:

"This study used third-party data available under a license that the author does not have permission to share. Requests for access to data should be sent to (THIRD PARTY) at (URL/CONTACT DETAILS)"

Secondary analysis of third-party data with limitations:

"This study used third-party data available under a license that the author does not have permission to share. Requests for access to data should be sent to (THIRD PARTY) at (URL/CONTACT DETAILS)"

Data is available as additional information:

"Data supporting this study are included in the article and/or supporting materials"

Data is only available upon request for ethical, legal or commercial reasons:

*"The data supporting this study is not publicly available due to (REASONS WHY THE DATA IS NOT PUBLIC). Please contact *name @mail.com*"*

Data cannot be transferred due to ethical, legal or commercial restrictions:

"Data supporting this study cannot be made available due to (REASONS WHY DATA CANNOT BE PROVIDED)"

No new data is created or analyzed:

"No new data were generated or analyzed during this study"

Additional indicators to be included in the institutional research assessment

To account for indicators related to open science, the following items should be added to the forms by which the HEI/RI collects reporting from departments:

No. of the company	Metrics/indicators	<u>Planned</u> (according to funding request/TOR/CP, etc.), number	<u>Completed</u> (based on the results of the stage/work), number
1	Preprints* that have a DOI		
2	FAIR data* sets that have a DOI		

*Preprint is a version of a scientific manuscript placed in the public domain before official review and publication, for the purpose of quick access of the scientific community to the results of relevant research, receiving suggestions, comments, etc. For open access articles, the publication date of the preprint must be no earlier than 30 days before the official publication of the article; for paid or limited access, the preprint (postprint) is taken into account regardless of its publication date.

** FAIR data – data stored in electronic form and complying with the principles of proper research data management (FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable)).

Research data – data or data and metadata collected and (or) obtained in the process of fundamental or applied scientific research, which, in particular, are used to confirm such research and the scientific results obtained;

Initial data on indicators in accordance with subparagraphs 1, 2 of the table (*indicate data on preprints, FAIR data*) with the addition of a WEB link (if available) to the resources where they are located: (provide a references list).

Job Description of Scientific (Research) Data Management Specialist

1. General provisions

1.1. A scientific (research) data management specialist is an employee of the scientific and technical library of a higher education institution/national university (hereinafter referred to as the Library) of a higher education institution/national university (hereinafter referred to as the HEI/RI), who is responsible for information support and guidance of researchers on various aspects of research data management.

1.2. A specialist in scientific (research) data management is hired and dismissed from his position by order of the first vice-rector in compliance with the requirements of the labor legislation of Ukraine.

1.2. The scientific (research) data management specialist reports directly to the head of the education and research information support department.

1.3. A specialist in scientific (research) data management is guided by the Constitution and laws of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine, as well as the Statute of the HEI/RI, the Internal Regulations of the HEI/RI, the Collective Agreement of the HEI/RI, orders and orders of the rector, orders of the director of the HEI/RI Library, adopted within the competence of the latter, and these job descriptions.

2. Tasks and responsibilities

A scientific (research) data management specialist must:

2.1. Perform their functional duties in accordance with the department's work plan, as well as the tasks of the Library administration.

2.2. Monitor and analyze research data management needs in HEIs/RIs.

2.3. Create analytical reports on the state of research data management in HEIs/RIs and develop strategic recommendations regarding research data management needs.

2.4. Monitor modern digital tools for data storage, analysis and sharing, and promote the use of these tools through awareness-raising.

2.5. Maintain communication with HEI/RI researchers on various aspects of research data management and provide advisory services.

2.6. Organize educational events (webinars, master classes, trainings, etc.) on the topic of open science and research data management in accordance with the FAIR principles.

2.7. Support the process of developing a research data management plan at the request of HEI/RI researchers.

2.8. Advise scientists on the selection of an appropriate repository for storing and publishing research data, taking into account the requirements of funding organizations, industry specifics, methods for ensuring open access to data, and FAIR principles.

2.9. Support the process of: 1) depositing research datasets in data repositories, ensuring the correctness of the process and compliance with the requirements of the relevant platforms; 2) generating metadata in accordance with standards.

2.10. Identify and inform scientists about errors made in metadata formatting during self-archiving of research datasets, and assist in editing metadata.

2.11. Support the process of evaluating research datasets by the researcher for compliance with the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) .

2.12. Promote the integration of research data management principles in structural units of HEIs/RIs. Advise units on the implementation of FAIR principles, preparation of data management plans, and use of modern digital tools.

2.13. Communicate to project supervisors, researchers, and students to develop individual solutions for research data management.

2.14. Keep daily records of work performed.

2.15. Participate in scientific and practical conferences, seminars, round tables, and other professional development events.

2.16. Comply with labor discipline, internal regulations of the HEI/RI, rules on labor protection, safety, and fire safety.

3. Rights

A scientific (research) data management specialist has the right to:

3.1. Submit proposals for the immediate supervisor to improve work related to the responsibilities provided for in these instructions.

3.2. Inform the immediate supervisor of all shortcomings identified in the process of performing their duties.

3.3. To request assistance from the immediate supervisor in the performance of their duties.

3.4. Participate in meetings where issues related to his/her competence are considered.

3.5. Improve professional qualifications in the postgraduate education system.

3.6. Receive social guarantees provided for by the current legislation of Ukraine.

4. Liability

The Scientific (Research) Data Management Specialist is liable for:

4.1. Improper performance or failure to perform one's duties as stipulated in this job description, within the limits determined by the labor legislation of Ukraine.

4.2. Offenses committed in the course of their activities - within the limits determined by the current administrative, criminal and civil legislation of Ukraine.

4.3. Compensation for material damage – within the limits determined by the current civil legislation and labor legislation of Ukraine.

4.4. Failure to comply with the Rules of Internal Regulations of the Higher Education Institution/National University, fire safety measures, and labor protection.

4.5. For violation of the requirements of the Law of Ukraine "On Personal Data Protection" in accordance with the legislation of Ukraine.

5. Must know

A scientific (research) data management specialist should know:

5.1. Fundamentals of labor legislation of Ukraine.

5.2. Fundamentals of Ukrainian legislation on libraries and librarianship.

5.3. Rules and regulations for labor protection, industrial sanitation and fire protection.

5.4. Fundamentals of librarianship, bibliography and information work, publishing and editorial work.

5.5. Methodological materials in the field of bibliography and computer science.

5.6. Rules for the operation of computer equipment.

5.7. Freely use a computer, including office programs.

5.8. The state language in accordance with the legislation of Ukraine.

5.9. The Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, acts of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the educational sector.

5.10. Orders and regulations of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

- 5.11. Other regulatory legal acts on education, scientific and scientific-technical activities, and intellectual property.
- 5.12. Internal regulatory documents of the HEI/RI and the Library.
- 5.13. Open Science Policy of HEIs/RIs.
- 5.14. Principles of Open Science/FAIR.
- 5.15. Current trends, various aspects of open science and scholarly communication.
- 5.16. Practices, digital tools, components of open science infrastructure.
- 5.17. Main stages of research, life cycle of research data. Research data management practices.
- 5.18. Rules for writing research data management plans taking into account the needs of projects .
- 5.19. Rules for working with personal data and data with limited access.
- 5.20. Methods for naming, organizing, and selecting file formats.
- 5.21. Practices for preserving and disseminating research data.
- 5.22. Application of metadata standards, open licensing.
- 5.23. Methods for sharing and reusing research data.
- 5.24. Stages of publishing and archiving datasets.
- 5.25. Rules and requirements for citing data.

6. Qualification requirements

6.1. Higher education (Master's degree) in library science, document studies, archival studies, social communications and information activities, information technology, data management, analytics, or related disciplines.

7. Relationships (connections) by position

- 7.1. The scientific (research) data management specialist interacts with employees of other structural divisions of the Library and HEI/RI to fulfill his/her duties and exercise his/her rights.
- 7.2. Coordinates the activities of researchers, scientific groups and IT specialists to ensure compliance of research data with FAIR principles, provides advice on the development of data management strategies at the level of HEIs/RIs and individual structural units.

Вступ [start of the Ukrainian-language version]

Для зміцнення постраждалої від війни системи вищої освіти України необхідно повністю прийняти Рекомендації ЮНЕСКО з відкритої науки. Такий підхід допоможе відновити інституційну спроможність, розвинути людський капітал та сприятиме інноваціям. Впровадження відкритої науки на всіх рівнях української академічної спільноти може значно покращити результати досліджень, управління та практики оцінювання, водночас прискорюючи цифрову трансформацію та зміцнюючи трикутник знань – освіта, дослідження та інновації. З наближенням України до інтеграції в ЄС нагальність цих реформ стає ще більш гострою. Однак обмеженість ресурсів та експертизи створює значні проблеми, що робить необхідною підтримку з боку ЄС та міжнародний трансфер знань.

Національні реформи також мають бути посилені на інституційному рівні, оскільки керівництво та менеджмент вищих навчальних закладів потребують чітких вказівок щодо впровадження стандартів якості та робочих процесів, заснованих на відкритій науці. Це має вирішальне значення для впровадження нових підходів до аналізу та оцінювання досліджень. У цьому контексті стандартизовані моделі та методології можуть відігравати ключову роль у забезпеченні сталого прогресу на шляху до більшої відкритості та прозорості. Існує очевидна потреба у комплексному, але практичному інструментарії, який би сприяв цій трансформації.

Цей документ є ключовим результатом критично важливого етапу «Розроблення» проєкту. Він ґрунтується на найкращих практиках ЄС, визначених під час попереднього етапу «Підготовка», зокрема, на викладених у «Рекомендаціях щодо реформ у сфері відкритої науки та оцінювання наукових досліджень в Україні» Open4UA – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11203590>, а також включає ідеї, зібрані під час семінарів з формування національного консенсусу щодо відкритої науки проєкту.

Інструментарій буде пілотуватися в українських закладах вищої освіти і стане основою для реформування відкритої науки на інституційному рівні.

Цей результат інтегрує кращі європейські практики з досвідом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – першого українського університету, який прийняв інституційну політику відкритої науки та призначив професійного фахівця з управління дослідницькими даними (стюарда даних), що стало піонерським кроком у розвитку національної дослідницької інфраструктури.

Типова політика відкритої науки ЗВО

Назва ЗВО (Далі – Університет) прагне запровадити відкриту науку як норму в свою освітню та науково-технічну діяльність. Університет створює необхідні умови, щоб інтегрувати цінності та практики відкритої науки в структуру *Назва ЗВО* та усі робочі процеси. У цьому Університет орієнтується на відповідні політики та практики міжнародних інституцій, зокрема ЮНЕСКО та Європейської комісії, а також кращий досвід розвитку відкритої науки у зарубіжних і вітчизняних закладах вищої освіти, наукових та науково-дослідних установах.

1 Загальні положення

1.1. Політика відкритої науки в *Назва ЗВО* (далі – Політика) відображає новий підхід до освітнього процесу та науково-технічної діяльності, що базується на цінностях та принципах відкритої науки; формулює мету, цілі та завдання відкритої науки в Університеті; визначає засади безперешкодного доступу до наукових результатів та дослідницьких даних Університету, процесу створення відкритих навчальних ресурсів; окреслює інфраструктуру відкритої науки Університету та напрями підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки. Політика також є основою для поширення, впровадження та популяризації відкритої науки членами університетської громади на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

1.2. Політику розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про освіту», «Про вищу освіту», Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України №167 від 10.02.2021 р., інших нормативних актів у сфері науки та освіти, Рекомендацій ЮНЕСКО з відкритої науки, Директиви 2019/1024 Європейського Парламенту та Ради від 20 червня 2019 року щодо відкритих даних та повторного використання інформації державного сектору (OJ L 172, 26.06.2019, р. 56–83), Політики *Назва ЗВО* у сфері інтелектуальної власності, Видавничої політики Університету, Положення Університету «Про запобігання академічному плагіату», тощо.

1.3. У цьому документі терміни вживаються у таких значеннях:

- *академічний текст* – авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, інших наукових та навчально-методичних праць;
- *відкриті дослідницькі дані* – оприлюднені у цифровому вигляді дані, отримані під час наукового дослідження, з такими технічними і нормативними характеристиками, щоб їх могли вільно і повторно використовувати та поширювати будь-хто, будь-де і у будь-який час;
- *відкритий доступ* – сукупність практик, що застосовуються для організації необмеженого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

- *відкрита наука* – підхід до здійснення наукової та науково-технічної діяльності, який передбачає забезпечення доступу до об'єктів дослідницької інфраструктури, наукових результатів та науково-технічної інформації з можливістю їх повторновикористання, обміну та розповсюдження за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій з метою прискорення науково-технічного та суспільного розвитку, поглиблення співпраці між вченими тощо;
- *відкриті навчальні ресурси* – матеріали для навчання, викладання та дослідницької діяльності в будь-якому форматі та середовищі, які знаходяться в суспільному надбанні або видані за відкритою ліцензією, що дозволяє безкоштовний доступ, повторне використання, перепризначення, адаптацію та повторне розповсюдження іншими особами;
- *дослідник* – особа, яка перебуває у договірних відносинах з Університетом, включаючи педагогічних, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти Університету та інших осіб (включаючи відряджених і запрошених дослідників), які використовують ресурси Університету та виконують науково-дослідне завдання в Університеті або іншим чином беруть участь у науково-дослідному проекті, зокрема в проектах, що фінансуються грантодавачами;
- *дослідницькі дані* – дані та/або метадані, зібрані та/або одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, які в тому числі використовуються для підтвердження цих досліджень та отриманих наукових результатів;
- *інституційний репозитарій Університету* – відкритий електронний архів Університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до матеріалів наукового, освітнього та навчально-методичного призначення, створених працівниками будь-якого структурного підрозділу, а також докторантами, аспірантами та студентами Університету;
- *репозитарій даних* – відкритий електронний архів, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до даних та/або метаданих, що зібрані та/або одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, які в тому числі використовуються для підтвердження цих досліджень та отриманих наукових результатів працівниками будь-якого структурного підрозділу, а також докторантами, аспірантами та студентами Університету;
- *інформація з обмеженим доступом* – конфіденційна, таємна та службова інформація;
- *інфраструктура відкритої науки* – віртуальна та/або фізична дослідницька інфраструктура загального використання (включно з науковим обладнанням та інструментами; інформаційними ресурсами, такими як журнали та архіви відкритого доступу, репозитаріями даних; сучасними дослідницькими інформаційними системами; відкритими бібліометричними та наукометричними системами, що використовуються для оцінювання та аналізу різних галузей науки; відкритою інфраструктурою для обчислень та обробки даних тощо, що необхідна для підтримки відкритої науки та задоволення наукових та дослідницьких потреб академічної спільноти);

- *наукова діяльність* – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
- *науковий результат* – нове наукове знання або дані досліджень, одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксовані на носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, кваліфікаційної роботи наукового та освітньо-наукового рівня, препринту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа, наукового програмного забезпечення, апаратного забезпечення або науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову тощо;
- *науково-технічна діяльність* – наукова діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки;
- *науково-педагогічна діяльність* – педагогічна діяльність в університетах, академіях, інститутах та закладах післядипломної освіти, що пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;
- *наукове програмне забезпечення* – науковий результат, одержаний у процесі фундаментального, прикладного наукового дослідження або науково-технічної (експериментальної) розробки у вигляді виконуваних файлів, вихідного коду або алгоритму, зафіксованого на носіях інформації. Наукове програмне забезпечення може відноситись до об'єктів дослідницької інфраструктури;
- *принципи FAIR* – принципи належного управління дослідницькими даними, що передбачають забезпечення багаторазового використання дослідницьких даних, їх доступність, здатність до взаємодії з різними типами даних (інтероперабельність) та здійснення оперативного пошуку необхідної інформації;
- *ресурси Університету* – фінансові кошти, інформація, у тому числі рекламного характеру, знання, матеріально-технічна база або інші ресурси, включаючи обладнання, витратні матеріали Університету, що використовуються при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності;
- *службовий об'єкт права інтелектуальної власності* – створений автором об'єкт права інтелектуальної власності у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем з використанням ресурсів Університету.

1.4. Політика поширюється на всю діяльність Університету, включаючи освітній процес та наукову діяльність; на всіх дослідників Університету та на результати наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності, проведеної з використанням ресурсів Університету.

1.5. Політика не поширюється на результати діяльності, що виконується поза межами посадових обов'язків працівників Університету, проте не виключає можливості використання систем

Університету для публікації та архівування результатів досліджень (наприклад, інституційний репозитарій *назва репозитарію*).

2 Мета, цілі та завдання відкритої науки в Університеті

Метою впровадження та функціонування відкритої науки в Університеті є забезпечення можливості відкритого обміну знаннями та повторного використання результатів досліджень, а також інтеграція Університету до європейського дослідницького та освітнього простору.

Цілями впровадження відкритої науки є:

- підтримка поширення, інтерпретації та повторного використання результатів досліджень;
- підвищення достовірності, надійності та відтворюваності результатів досліджень;
- забезпечення можливості підтвердження, розвитку та вдосконалення результатів дослідження.

Для досягнення визначених мети та цілей необхідне виконання наступних завдань:

- розвивати наукові дослідження Університету як процес, заснований на академічній свободі та доброчесності, творчості та співпраці, відкритості та прозорості, доступності та можливості перевірки;
- здійснювати наукову та науково-технічну діяльність у тісній взаємодії з освітнім процесом та створенням інновацій, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Зокрема через:
 - відкритий доступ до наукових результатів та науково-технічної інформації;
 - принципи належного управління дослідницькими даними, зокрема принципи FAIR;
 - відкриті навчальні ресурси;
- забезпечити доступ до наукових результатів в межах правових та етичних норм, водночас враховуючи обставини, що можуть обмежувати відкритий доступ до наукових результатів (зокрема, вимоги конфіденційності, договірні умови тощо);
- створити умови для здійснення ефективної роботи з науково-технічною інформацією та об'єктами інфраструктури відкритої науки;
- підвищувати рівень обізнаності та формувати компетентності з відкритої науки;
- популяризувати відкриту науку та залучати спільноту Університету до участі в проектах, спрямованих на впровадження принципів відкритої науки;
- розвивати високий рівень культури відкритих досліджень в Університеті.

3 Цінності та принципи відкритої науки

3.1. Члени громади Університету поділяють та керується у своїй академічній діяльності цінностями та принципами відкритої науки.

3.2. Основні цінності відкритої науки:

Якість і доброчесність – відкрита наука базується на повазі до академічних свобод і прав людини, а також сприяє забезпеченню високої якості досліджень шляхом об'єднання різноманітних джерел знань і надання вільного доступу до методів досліджень та наукових результатів, що створює умови для їх ретельного аналізу та перевірки з використанням прозорих процедур.

Суспільна користь – як глобальне суспільне благо, відкрита наука має належати і приносити користь усьому людству. З цією метою наукові знання мають бути максимально відкритими, а наукові досягнення бути частиною суспільного надбання. Наукова практика повинна бути інклюзивною, стійкою і справедливою, зокрема щодо можливостей для отримання наукової освіти і розвитку потенціалу.

Справедливість і рівність – відкрита наука повинна відігравати важливу роль у забезпеченні рівних можливостей для дослідників з розвинутих країн і країн, що розвиваються, створюючи умови для справедливого і взаємовигідного обміну науковими ресурсами та результатами, а також умови для рівного доступу до наукових знань як тим, хто їх створює, так і тим, хто ними користується, незалежно від місцезнаходження, національності, раси, віку, статі, доходу, соціально-економічних умов, кар'єрного рівня, мови, релігії, інвалідності, міграційного статусу чи будь-яких інших підстав.

Різноманітність та інклюзивність – відкрита наука повинна охоплювати різноманітні знання, практики, методи та процедури роботи, мови, результати і теми досліджень, що підтримують потреби та епістемічний плюралізм наукової спільноти в цілому, різних дослідницьких колективів та окремих науковців, а також громадськості та носіїв знань за межами традиційного наукового співтовариства, включно з представниками корінних народів та місцевими громадами, а також соціальними суб'єктами з різних країн і регіонів, за потреби.

3.3. Основні принципи відкритої науки

Прозорість, перевірка, критичний аналіз та відтворюваність – відкритість варто заохочувати на всіх етапах наукової діяльності з метою посилення надійності та точності наукових результатів, посилення впливу науки на суспільство та підвищення спроможності суспільства в цілому розв'язувати складні взаємопов'язані задачі. Підвищення відкритості призводить до підвищення прозорості та довіри до наукової інформації, а також зміцнює фундаментальні основи науки як окремої форми знання, що ґрунтується на доказах і перевіряється шляхом співвіднесення з реальністю, логічного аналізу та експертного контролю.

Рівність можливостей – усі науковці, інші суб'єкти відкритої науки і зацікавлені сторони, незалежно від місця проживання, національності, раси, віку, статі, доходу, соціально-економічних умов, рівня кар'єри, дисципліни, мови, релігії, інвалідності, етнічної приналежності чи міграційного статусу, чи будь-яких інших підстав, мають право на рівні можливості, щоб отримати доступ до відкритої науки, зробити свій внесок та отримати від неї користь.

Відповідальність, повага та підзвітність – підвищення відкритості призводить до посилення відповідальності усіх суб'єктів, які залучені до відкритої науки. Відповідальність поруч зі звітністю перед громадськістю, своєчасним виявленням конфліктів інтересів, можливих соціальних та екологічних наслідків наукової діяльності, інтелектуальною чесністю та повагою до етичних принципів та особливостей досліджень, має стати основою для належного управління відкритою наукою.

Співпраця, участь та інклюзивність – співпраця на всіх етапах наукової діяльності, поза межами географічних, мовних, поколінневих та ресурсних відмінностей, має стати нормою. Міждисциплінарна співпраця має сприяти повноцінній та ефективній участі представників громадськості і включенню знань маргіналізованих спільнот для вирішення соціально значущих проблем.

Гнучкість – наявність різноманітних наукових систем, суб'єктів та ресурсів, а також стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій виключають можливість застосування універсальних підходів до інструментів та практик відкритої науки і спонукають установи заохочувати різні шляхи розвитку відкритої науки та форми її реалізації, дотримуючись вищезазначених основних цінностей, максимально враховуючи інші принципи відкритої науки.

Сталість – забезпеченню максимальної ефективності та дієвості відкритої науки сприяють стійкі довгострокові методи роботи, послуги, інфраструктура та моделі фінансування, що дозволяють забезпечити рівноправну участь науковців із менш привілейованих установ і країн. Об'єкти інфраструктури відкритої науки мають функціонувати та фінансуватися переважно на некомерційній основі, спираючись на довгострокову концепцію, що вдосконалює практику відкритої науки та максимально забезпечує постійний і необмежений доступ для всіх охочих.

3.4. Університет проводить системну роботу, спрямовану на формування та розвиток культури відкритої науки в академічній спільноті.

4 Доступ до наукових результатів Університету

4.1. Університет прагне забезпечити безперешкодний доступ до наукових результатів без будь-яких фінансових, юридичних та технічних перешкод в межах законодавства України та своїх повноважень.

4.2. Усі наукові результати Університету повинні знаходитися у відкритому доступі одразу після їх публікації під стандартною відкритою ліцензією Creative Commons (CC-BY – Зазначення Авторства або CC-BY-ND/NC – Зазначення Авторства – Некомерційна – Без Похідних) чи іншими подібними ліцензіями.

4.3. Університет рекомендує дослідникам результати у формі наукової статті, наукової доповіді, монографічного дослідження оприлюднювати в авторитетних міжнародних наукових виданнях на умовах відкритого доступу.

4.4. Університет зобов'язує дослідників забезпечувати безперешкодний доступ до наукових результатів, оприлюднених у наукових виданнях, що розповсюджуються за передплатою, шляхом самоархівування своїх публікацій в інституційному репозитарії Університету (*назва репозитарію* – електронному архіві наукових та освітніх матеріалів *Назва ЗВО*), відповідно до визначених видавничою політикою конкретного видання умов.

4.5. Якщо дослідники Університету співпрацюють із працівниками інших установ, то дія даної Політики поширюється на ту частину наукового результату, що отримана вченими Університету, якщо немає спеціальної угоди про інше.

4.6. До наукових результатів, отриманих в процесі виконання досліджень за договорами, застосовуються умови доступу, встановлені цими договорами.

5 Доступ до дослідницьких даних Університету

5.1. Дослідницькі дані Університету мають зберігатися в електронній формі.

5.2. Управління дослідницькими даними Університету здійснюється відповідно до принципів FAIR.

5.3. Університет рекомендує дослідникам складати на початковому етапі дослідження плани управління даними, які передбачають, яким чином дані будуть оброблятися відповідно до принципів FAIR.

5.4. Університет рекомендує надавати доступ до дослідницьких даних через репозитарії даних, включені у re3data.org або інституційний репозитарій даних, для вільного багаторазового використання, збереження та поширення за умови правильного цитування джерела, та для підтвердження наукових результатів, представлених у формі наукового звіту, наукової статті, наукової доповіді, монографічного дослідження тощо.

5.5. Обмеження доступу до дослідницьких даних Університету може бути встановлено для випадків, що визначені законодавством України та/або спеціальними угодами щодо поширення та використання цих даних.

6 Відкриті освітні ресурси

6.1. Освітні та дидактичні матеріали, які працівники Університету створили для використання в освітньому процесі, повинні мати цифровий ідентифікатор об'єкта – DOI (Digital Object Identifier), бути загальнодоступними та поширюватися у відкритому доступі за відкритими ліцензіями Creative Commons (CC-BY або CC-BY-SA), якщо це не порушує чинне законодавство про інтелектуальну власність, формальні метадані навчального об'єкта

6.2. Відкриті освітні ресурси видаються та надаються в доступ через видавничу платформу Університету. Додатково вони можуть поширюватися через інституційний репозитарій Університету та інші зовнішні платформи відкритого доступу.

6.3. Необхідною умовою для освітніх ресурсів, які використовуються в освітньому процесі Університету, є те, що вони створюються в межах робочого навантаження викладача.

6.4. Якщо відкриті освітні ресурси створені у співпраці із працівниками інших установ, в угоді про співпрацю має бути зазначено, які частини змісту (вправи, екзаменаційні питання, навчальні матеріали, аудіовізуальні матеріали власного виробництва тощо) можуть бути доступними відповідно до цієї Політики.

7 Наукові результати, створені здобувачами освіти

7.1. Наукові результати здобувачів освіти доступні на умовах, визначених цією Політикою.

7.2. Якщо немає обмежень, викладених у п. 8. Інтелектуальна власність та етика, то кваліфікаційні роботи здобувачів освіти розміщуються для доступу в інституційному репозитарії Університету, а дані досліджень – у репозитарії дослідницьких даних із забезпеченням відкритого доступу.

8 Інтелектуальна власність та етика

8.1. Наукові результати Університету та відкриті навчальні ресурси, авторами яких є працівники Університету, є службовими об'єктами права інтелектуальної власності, тому до них застосовуються норми цієї Політики, враховуючи умови доступу за п.4.1.

8.2. Приймаючи рішення про розповсюдження дослідницьких даних та наукових результатів за принципами відкритої науки, дослідники зобов'язані пересвідчитись, що дослідження не має

конфіденційного характеру або не виконувалось на договірних умовах, які унеможливають відкритий доступ.

8.3. Розміщення у відкритому доступі наукових результатів та відкритих навчальних ресурсів, які включають об'єкти права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, можливе за умови оформлення дозволу власників прав на таке використання у встановленому чинним законодавством порядку.

8.4. Дослідники повинні перед розміщенням дослідницьких даних та наукових результатів за принципами відкритої науки пересвідчитись, що вони не містять інформації, яку необхідно захищати об'єктами промислової власності, зокрема винаходами, корисними моделями, промисловими зразками і т.п.

Відкритий доступ до наукових результатів, академічних текстів, що містять інформацію, яка потребує захисту прав інтелектуальної власності, відтермінується строком на 24 місяці.

8.5. Умови Політики не розповсюджуються на дослідницькі дані та наукові результати, які містять інформацію з обмеженим доступом.

8.6. Університет рекомендує дослідникам зберігати права власності та авторські права, які можуть бути відчужені, на наукові результати при укладанні видавничих договорів та ліцензій на їх використання та передавати видавцям лише ті права, які необхідні для публікації.

8.7. Університет зобов'язується надавати допомогу дослідникам щодо питань ліцензування, набуття прав інтелектуальної власності на наукові результати та академічні тексти, оцінки ризиків можливостей передчасного відкриття інформації.

8.8. Дослідники повинні дотримуватися високих стандартів наукової етики, утримуватися від будь-яких маніпулювань дослідницькими даними та науковими результатами, адже це може підірвати довіру до авторитету дослідника, Університету та наукової діяльності в цілому.

8.9. Університет зобов'язує усіх учасників науково-дослідної діяльності та освітнього процесу дотримуватися Кодексу честі Університету.

8.10. Університет зобов'язує дослідників, які надають доступ до дослідницьких даних, наукових результатів, об'єктом яких є люди, отримувати від них інформовану згоду відповідно до рекомендацій Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини як об'єкта дослідження».

8.11. Університет рекомендує дослідникам зважати на те, що ідентифікуюча інформація в результатах досліджень, включаючи прізвище та ініціали осіб не повинна подаватися у письмових описах, зазначатися на фотографіях і діаграмах, якщо тільки ця інформація не є суттєвою для наукових цілей і у випадку надання доступу до неї отримано інформовану згоду та/або згоду суб'єкта персональних даних.

8.12. Університет рекомендує дослідникам для захисту персональних даних керуватися Законом України «Про захист персональних даних» і загальним регламентом про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR), якщо дослідники залучені у європейські проекти.

9 Інфраструктура відкритої науки Університету

9.1. Університет розвиває відповідну інфраструктуру для досягнення мети і цілей, визначених цією Політикою.

9.2. До інфраструктури відкритої науки Університету належать:

- інституційний репозитарій Університету – для надання безперешкодного доступу до наукових результатів, академічних текстів, що створені дослідниками Університету;
- інституційний репозитарій даних Університету – для надання безперешкодного доступу до дослідницьких даних;
- видавнича платформа наукової періодики – для функціонування журналів відкритого доступу, що надають вільний онлайнний доступ до результатів наукових досліджень;
- видавнича платформа Університету – для опублікування у відкритому доступі навчальних та наукових видань;
- відкриті наукометричні платформи для моніторингу та оцінки наукової діяльності;
- серверні потужності для зберігання та архівування наукових результатів, дослідницьких даних, відкритих освітніх ресурсів та інструменти безпечного керування конфіденційними даними досліджень;
- відкрите програмне забезпечення для здійснення наукової діяльності;
- відкриті лабораторії.

9.3. Окремі елементи інфраструктури відкритої науки Університету впроваджуються та підтримуються як самим Університетом, так і у співпраці з іншими організаціями.

9.4. Елементи цифрової інфраструктури відкритої науки мають базуватися зокрема й на програмному забезпеченні з відкритим кодом. Ці елементи можуть підтримуватися як з державного бюджету України, розпорядником якого є Університет, так і з джерел, що не заборонені законодавством України, включаючи спеціальні грантові проекти для розвитку відкритої науки та виділення цільового відсотка на розвиток інфраструктури відкритої науки від кожного профінансованого грантового проекту.

71

10 Підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки

10.1. Для досягнення мети і цілей, визначених цією Політикою, необхідно підвищувати рівень обізнаності та формувати компетентності з відкритої науки в усіх учасників наукового та освітнього процесів Університету.

10.2. Підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки може здійснюватися, зокрема, за наступними напрямками:

- включення тем з відкритої науки у освітні компоненти;
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
- освітні заходи (надання рекомендацій, консультацій, проведення семінарів, круглих столів, тренінгів тощо);
- публічні обговорення;
- спеціальні акції та кампанії з популяризації (інсталяції, виставки, флешмоби, квести тощо);
- дослідження з питань відкритої науки.

11 Відкрита наука в оцінюванні наукових та науково-педагогічних здобутків

11.1. Здобутки у впровадженні практик відкритої науки (зокрема, відкритий доступ до публікацій і даних, внесок у відкрите рецензування, розробка відкритих освітніх ресурсів) враховуються при укладанні контрактів, кар'єрному зростанні та перебуванні на посаді.

11.2. При оцінюванні наукових та науково-педагогічних здобутків Університету, структурних підрозділів та окремих працівників Університету враховуються лише ті наукові результати, що представлені в інфраструктурі відкритої науки Університету, відповідно до вимог, зазначених вище.

Рекомендації щодо плану управління дослідницькими даними

Вступ

У *Назва ЗВО* затверджено Політику відкритої науки відповідно до наказу №____ «Про затвердження та реалізацію Політики відкритої науки в *Назва ЗВО*». Згідно з цим документом *Назва ЗВО* прагне забезпечити вільний доступ до наукових результатів без будь-яких фінансових, юридичних і технічних перешкод у межах законодавства України, зокрема і до дослідницьких даних.

Наукові результати у формі наукової публікації оприлюднюються на умовах, що визначені у Політиці відкритої науки *Назва ЗВО*.

Дії з дослідницькими даними на всіх етапах життєвого циклу дослідження детально зазначаються Нна початковому етапі дослідження у плані управління дослідницькими даними (англ. *Data Management Plan (DMP)*; далі — План УДД). У Плані УДД описується:

- які дані будуть створені та/або зібрані;
- як оброблятимуться під час проєкту;
- як забезпечуватиметься доступ та їхнє збереження;
- яким чином вирішуватимуться потенційні юридичні та/або етичні проблеми;
- як дані оброблятимуться відповідно до принципів FAIR.

Принципи FAIR – керівні принципи управління дослідницькими даними: відшукуваність або доступність для виявлення за допомогою метаданих (Findable); наявність доступу до дослідницьких даних (Accessible); інтероперабельність, тобто сумісність для спільного використання (Interoperable); багаторазове використання завдяки наявності ліцензій (Reusable).

Доступ до наукових даних надається відповідно до Положення про управління дослідницькими даними, згідно з наказом №____ «Про затвердження Положення про управління дослідницькими даними *Назва ЗВО*». для вільного багаторазового використання, збереження й поширення за умови правильного цитування та для підтвердження наукових результатів.

Ці рекомендації пропонують детальний опис основних складників Плану УДД, загальні поради щодо заповнення пунктів, можливі приклади формулювань, а також посилання на базові документи, що використовують дослідники під час заповнення Плану.

1 Складові плану УДД

Адміністративна інформація

- Назва та PID проєкту
- Опис проєкту
- Організація, що фінансує наукове дослідження
- ПІБ головного дослідника (ORCID)
- Контакт для даних проєкту
- Пов'язані політики

- Дата першої версії Плану
- Дата останнього оновлення Плану

Збір інформації

- Опис даних, у тому числі передбачуваний тип даних, формат і обсяг
- Наявні набори даних для повторного використання
- Методи, за допомогою яких дані будуть збиратися або створюватися
- Система іменування та управління версіями для папок і файлів
- Процеси забезпечення якості

Документація та метадані

- Список очікуваної інформації, яка потрібна для читання та інтерпретації даних у майбутньому. Приклад документації:
 - *Лабораторні журнали и експериментальні протоколи*
 - *Анкети, кодові книги, словники даних*
 - *Синтаксис програмного забезпечення та вихідні файли*
 - *Інформація про налаштування обладнання та калібрування приладу*
 - *Схема бази даних*
 - *Методологічні звіти*
 - *Інформація про походження джерела виробничих даних*
 - *Докладні описи для колекцій або файлів (що знаходиться у файлі, звідки він узявся, як його можна отримати, тощо)*
- Яким чином відбудеться збір або створення цієї документації та метаданих
- Стандарти метаданих, які будуть використані

Етика і дотримання законодавства

- Детальна інформація про інформовану згоду, необхідну для збереження та обміну даними
- Дії, якщо це необхідно, для захисту особистості будь-яких учасників
- Дії, якщо це необхідно, для забезпечення безпечного зберігання та передачі конфіденційних даних
- Ім'я(імена) власника(ів) даних
- Ліцензія(ї) на повторне використання, яка(і) будуть застосовані (наприклад, одна з ліцензій Creative Commons або Open Data Commons)
- Обмеження на використання третіми особами
- Будь-яка очікувана затримка обміну даними, наприклад, очікування заявки на патент або ембарго, пов'язане з публікацією в журналі

Зберігання і резервне копіювання

- Місце фізичного зберігання даних
- Резервне копіювання
- Особа або група, відповідальна за резервне копіювання
- Відновлювальні процедури
- Ризики і як ними керувати
- Механізми доступу
- Будь-які безпечні заходи, якщо це необхідно, для надійної передачі даних, що зібрані у польових умовах

Збереження

- Детальна інформація про те, що дані повинні бути збережені чи безпечно передані з особливим посиленням на договірні, юридичні чи нормативні вимоги
- Передбачуване використання даних в майбутніх дослідженнях
- Тривалість часу, протягом якого дані будуть (або повинні) зберігатися за межами терміну дії проєкту
- Репозитарій або архів, у якому будуть зберігатися дані, і будь-які зв'язані з цим витрати
- Час і зусилля, необхідні для підготовки даних до збереження/обміну даних

Обмін даними

- Дії, що є необхідними для максимального збільшення можливості виявлення даних
- Умови або обмеження на обмін даними, а також те, що вони будуть викладені в угодах про обмін даними
- Механізм обміну (т. е. через репозитарій, публікацію у журналі, пряму переписку або інший механізм)
- Терміни оприлюднення даних
- Дії для отримання постійного ідентифікатора даних

Обов'язки та ресурси

- Призначена особа, відповідальна за реалізацію плану управління даними
- Призначена особа, відповідальна за будь-яку дію з даними управління
- Необхідне апаратне та програмне забезпечення (будь-яке, додаткове до існуючих інституційних можливостей), включаючи спеціалізовану інфраструктуру для роботи з конфіденційними даними (наприклад, безпечне обмеження для даних)
- Потрібні додаткові знання або навчання
- Чи збирається оплата за передачу даних

2 Загальні поради

Опис даних

- Дайте короткий огляд даних, які будете збирати або створювати, у тому числі зміст, охоплення і тип даних (наприклад, табличні дані, дані опитування, експериментальні вимірювання, моделі, програмне забезпечення, аудіовізуальні дані, фізичні зразки тощо).
- Подумайте, як новостворені дані можуть бути доповнені та інтегровані з даними, що вже існують, чи є якісь сучасні дані або методи, які б можна було використати повторно.
- Укажіть, які дані мають довгострокову цінність та повинні бути передані та/чи збережені.
- Під час повторного використання даних, зокрема придбаних на комерційній основі, поясніть, як вирішуються такі питання, як авторське право, право інтелектуальної власності. Бажано звести до мінімуму будь-які обмеження на повторне використання (та наступне спільне використання) сторонніх даних.

Формат даних

- Чітко позначте, у якому форматі будуть дані, наприклад, звичайний текст (.txt або .csv чи .tif або .tfw).

- Поясніть, чому вибрано визначені формати. Рішення можуть ґрунтуватися на досвіді співробітників, перевагах відкритих форматів чи стандартів, прийнятих центрами обробки даних, або широкому використанні в цьому співтоваристві.
- Використання стандартизованих, взаємозамінних чи відкритих форматів забезпечує довгострокове використання даних; вони рекомендуються для спільного використання та архівування.

Обсяг даних

- Спрогнозуйте, який обсяг даних буде створено у МБ/ГБ/ТБ. Вкажіть пропорції необроблених даних, оброблених даних та інших вторинних вихідних даних (наприклад, звітів).
- Розгляньте фінансові ресурси, необхідні для запланованого обсягу даних (зберігання, доступ та збереження). Чи потрібні додаткові витрати?
- Подумайте, чи не викличе масштаб даних проблем під час спільного використання або передачі даних між сайтами; якщо так, то як буде вирішено ці проблеми?
- Поясніть, як дані будуть збиратися та оброблятися (вказіть відповідні стандарти, методи забезпечення якості, організацію даних).
- Вкажіть, як дані будуть організовані під час проекту, згадавши, наприклад, угоди про імена файлів, контроль версій та структури папок. Послідовні, добре впорядковані дослідження буде легше знайти, зрозуміти і повторно використовувати.
- Поясніть, як контролюватиметься та документуватиметься узгодженість та якість збору даних (опішіть процеси калібрування, повторні вибірки або вимірювання, збирання стандартизованих даних, перевірку введення даних, експертну оцінку даних або подання з використанням контрольованих словників).

76

Метадані та документація

- Які метадані будуть надані, щоб допомогти іншим ідентифікувати та виявити дані?
- Дослідникам рекомендується використовувати стандарти метаданих своєї спільноти. Альянс дослідницьких даних пропонує [довідник стандартів метаданих](#). Сховища даних також можуть надавати рекомендації щодо відповідних стандартів метаданих.
- Подумайте, яка документація необхідна для повторного використання даних. Це може включати інформацію про методологію, що використовується для збору даних, аналітичну та процедурну інформацію, визначення змінних, одиниць вимірювання, будь-які зроблені припущення, формат і тип файлу даних та програмне забезпечення, що використовується для збору та/або обробки даних.
- Подумайте, як збиратимете цю інформацію і де вона буде записана, наприклад, у базі даних з посиланнями на кожен елемент, у текстовому файлі «readme», в заголовках файлів і т.д.

Етика та конфіденційність

- Дослідники, які проводять дослідження за участю людей, повинні вимагати інформованої згоди на збереження та обмін даними.
- Укажіть методи захисту особистості учасників, наприклад, за допомогою анонімізації даних, або використання процедур керованого доступу.
- Опишіть, яким чином етичні питання впливають на процедуру збору та поширення даних, визначення того, хто може їх переглядати/використовувати та як довго дані зберігаються.

Див.:

- керівництво UK Data Service – Згода на передання даних <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/ethical-issues/consent-for-data-sharing/>
- підхід ICPSR до конфіденційності <http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/confidentiality/index.html>
- положення Закону HIPAA для досліджень у галузі охорони здоров'я <https://privacyruleandresearch.nih.gov/>
- Стаття 7 GDPR. Умови надання згоди <https://gdpr-text.com/uk/read/article-7/>.

Права інтелектуальної власності

- Вкажіть, кому належать авторські права та права інтелектуальної власності на будь-які існуючі та новостворені дані. Для проектів за участю кількох партнерів право інтелектуальної власності має бути передбачене угодою про консорціум.
- Опишіть будь-які обмеження, необхідні для спільного використання даних, наприклад захисту конфіденційних або патентоспроможних даних.
- Поясніть, як ліцензуватимуться дані для повторного використання.
(Див. посібник, як ліцензувати дослідницькі дані <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/license-research-data>, і майстер ліцензування даних і програмного забезпечення забезпечення EUDAT <https://ufal.github.io/public-license-selector/>).

Збереження та безпека

- Опишіть, де зберігатимуться резервні копії даних та зазначте, де відбуватиметься довгострокове зберігання.
- Визначте, хто буде відповідати за резервне копіювання та як часто воно виконуватиметься. Бажано використовувати надійне сховище даних (наприклад, інституційний репозитарій з підтримкою університетських ІТ-фахівців) з автоматичним резервним копіюванням. Зберігання даних лише на ноутбуках, жорстких дисках комп'ютерів або зовнішніх пристроїв дуже ризиковано.
(Див. посібник UK Data Service для [зберігання даних](#))
- Також подумайте про безпеку даних, особливо якщо ваші дані є конфіденційними, наприклад, докладні особисті дані, політично-конфіденційна інформація або комерційна таємниця. Зверніть увагу на основні ризики та способи їх запобігання. Також зверніть увагу, чи існують будь-які інституційні політики безпеки даних.
- Визначте формальні стандарти, яким ви відповідатимете, наприклад, ISO 27001. (Див. інформаційний документ DCC з управління інформаційною безпекою — ISO27000 <https://www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/standards-watch-papers/information-security-management-iso-27000-iso-27k-s> та посібник UK Data Service з безпеки даних <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/store-your-data/security/>)

Обмін даними

- Опишіть механізм обміну даними, наприклад, зберігання їх у сховищі даних, використання безпечного сервісу даних, обробка запитів на обмін даних вручну тощо. Вибір залежить від типу, розміру, складності і конфіденційності даних.

- Вкажіть термін, коли дані стануть доступними. Спонсори дослідження допускають ембарго, але зазвичай очікують на своєчасний доступ і не допускають тривалого виключного використання.
- Вкажіть, хто може використати дані. Якщо потрібно обмежити доступ до певних спільнот або застосувати угоди про обмін даними, поясніть чому.
- Розгляньте стратегію мінімізації обмежень на спільне використання, яка може включати анонімізацію або агрегування даних, отримання згоди учасників на обмін даними, отримання дозволів на авторські права та узгодження обмеженого періоду ембарго.
- Спрогнозуйте використання даних в інших дослідженнях. Якщо є можливість повторного використання, використовуйте стандарти, формати та відповідні метадані, щоб дані могли бути відшукані. Застосовуйте постійні ідентифікатори, щоб можна було відстежувати цитування та повторне використання.

Сховище даних

- Вкажіть місце зберігання даних. Зазначте, чи відбулася консультація зі службою підтримки репозитарію, чи є розуміння політики та процедур, включаючи будь-які стандарти метаданих та пов'язані з цим витрати.
(Якщо не планується використання репозитарію, план управління даними повинен продемонструвати, що даними можна ефективно курувати після закінчення терміну дії гранту).
- Міжнародний список репозитаріїв даних доступний через [re3data](#), або на [Open Research Europe – approved repositories](#).

78

Зберігання

- Окресліть плани спільного використання та збереження даних (як довго дані зберігатимуться і де вони архівуватимуться, чи потрібні додаткові ресурси для підготовки даних до депонування або оплати зборів зі сховищ даних тощо).
(Див. посібник DCC: [як оцінювати і вибирати дослідницькі дані для курування](#))

Ролі та обов'язки

- Опишіть ролі та обов'язки для всіх видів діяльності проекту, наприклад, для збирання даних, виробництва метаданих, якості даних, зберігання та резервного копіювання, архівування даних та спільного використання даних. Там, де це можливо, мають бути вказані імена осіб.
- Для спільних проектів поясніть координацію обов'язків щодо управління даними між партнерами.
- Див. керівництво UK Data Service з [ролей і обов'язків з управління даними](#).

Бюджет

- Уважно розгляньте та обґрунтуйте будь-які ресурси, необхідні для виконання плану. Вони можуть містити витрати на зберігання, обладнання, робочий час персоналу, витрати на підготовку даних для депозиту та збори за зберігання.
- Опишіть будь-які відповідні технічні знання, підтримку та навчання, які, ймовірно, будуть потрібні, і те, як вони будуть придбані.
- Якщо дані розміщені не в репозиторії, переконайтеся, що є відповідні ресурси та системи для спільного використання та збереження даних.
(Див. посібник UK Data Service з [управління даними про витрати](#)).

Пов'язані політики

- Подумайте, чи існують якісь наявні процедури, на яких можна ґрунтувати свій підхід до управління даними. Якщо у дослідницькій групі/відділі є локальні правила, за якими вони працюють, вкажіть їх у цьому розділі.
- Перерахуйте будь-які інші відповідні спонсорські, інституційні, відомчі або групові політики щодо управління даними, обміну даними та безпеки даних.

3 Зразки відповідей

1. Опис даних

- Чи перевірено наявність даних, на яких може базуватися дослідження?
- Де здійснювався пошук даних?
- Чи знайдено інші проєкти, що передбачають проведення досліджень у цій галузі?

Можливе формулювання:

- Відсутні набори даних, які стосуються запропонованого дослідницького проєкту. Пошук за запитом «[*вставити пошуковий термін тут*]» здійснено в [*вставити назву архіву*], але результатів не отримано.
- Проєкт базуватиметься на роботі [*доктора ПІБ*], а відповідні дані архівуються в [*вставте тут сховище даних*] під номером посилання: [*вставте тут номер посилання*]. Інші відповідні набори даних можна знайти за адресою [*вставте тут посилання на сховище даних*].
- [*доктор ПІБ*] працює над проєктом у подібній галузі, і було укладено договір про обмін даними, щоб забезпечити обмін даними між двома проєктами.

2. Формат даних

- Які формати даних використовуватимуться для збору та зберігання даних?
- Формати поширені чи є специфічними для проєкту?
- Чому не використовуються більш поширені формати?
- Чи є формати «відкритими» чи «пропрієтарними»?

Можливе формулювання:

- Там, де можливо, проєкт використовуватиме відкриті або поширені формати даних. Це включатиме [*.TIFF для файлів зображень і формат .flac для аудіофайлів*].
- Обладнання, яке використовується, створює дані у форматі [*вставте тут формат*]. Хоча це не надто вживаний формат, дані можна легко перенести у [*вставте тут відкритий формат*]. Дані надаватимуться у цьому форматі, а вихідний і перенесений формат буде заархівовано разом.

3. Забезпечення якості

- Яким чином забезпечується якість даних?
- Чи планується зберігання головної та робочої копій?
- Яка система управління версіями використовуватиметься?
- Чи планується регулярна перевірка даних, наприклад, на наявність пошкоджених файлів?

Можливе формулювання:

- Використовуватиметься контроль версій. Це включатиме таблицю контролю версій на першій сторінці кожного створеного документа.
- Головний дослідник перевірятиме аналіз даних [*аспірантів*] [*щомісяця/щотижня*]. Буде проведено початкову перевірку аналізу [*науковим асистентом*] та щомісячні зустрічі для обговорення аналізу даних. Команда запровадить узгоджену систему керування версіями.

4. Метадані та документація

- Яку супровідну документацію планується вести?
- Коли буде створено супровідну документацію?
- Коли створюватимуться метадані, що пов'язані з даними?

Можливе формулювання:

- Окремі дослідники відповідатимуть за створення супровідної документації. Супровідна документація буде написана під час збору/створення даних. Регулярно проводитимуться зустрічі для перевірки документації на точність і послідовність.
- Команда проекту підтримуватиме зв'язок із [*вставте сюди вибране сховище даних*] під час проекту, щоб забезпечити надання необхідної документації та метаданих разом із даними на місці зберігання.

5. Етика дослідження

- Чи поширюватимуться на дані Загальний регламент захисту даних (GDPR)?
 - Важливо отримати правильну згоду на початку проекту на зберігання та передачу даних.
- Дані є персональними чи конфіденційними?
 - Якщо так, то яких заходів захисту даних вживатимете – шифрування, відсутність використання хмарного сховища тощо?
- Який орган підтверджує етичне схвалення щодо особистих, конфіденційних і комерційних даних?
- Чи передбачається анонімізація даних, щоб наприкінці проекту можна було зробити версію відкритого доступу?
- Як гарантується дотримання умов, що зазначені у договорі із зовнішніми партнерами щодо використання даних?

Можливе формулювання:

- Проект відповідатиме вимогам Загального регламенту захисту даних (GDPR) та Політики з відкритої науки університету. Усі дані, на які поширюється GDPR, будуть захищені паролем і зберігатимуться в безпечному файловому просторі університету.
- Усі зібрані дані зберігатимуться в безпечному файловому просторі університету. Він не буде зберігатися на будь-якому мобільному пристрої (ноутбук, планшет тощо).
- Усі дані зберігатимуться на захищених серверах [*вставте тут організацію – NHS, назву компанії тощо*], і доступ до них буде доступний лише на сайті.
- Через комерційно конфіденційний характер даних, неможливо буде поділитися даними дослідження.
- Дані будуть повністю анонімні, перш ніж вони стануть загальнодоступними наприкінці проекту.

6. Права інтелектуальної власності

- Чи узгоджено авторське право на дослідницькі дані, особливо для спільних досліджень або якщо різні джерела даних об'єднані?
- Чи є плани щодо захисту авторських прав для обміну даними (якщо це можливо)?
- Чи є дозвіл на повторне використання даних та дозвіл публікувати їх, поширювати?
- Чи є необхідні контракти чи угоди у випадку співпраці із зовнішніми партнерами та/або комерційними організаціями?

Можливе формулювання:

- [*Університет* або *інституційні партнери проекту*] будуть володіти авторськими правами на всі створені дані, але дані будуть загальнодоступними згідно з ліцензією Creative Commons.
- Дозвіл на використання та публікацію даних наприкінці проекту буде отримано від власників авторських прав.

7. Збереження та безпека

- Де зберігатимуться резервні копії даних?
- Як створюватиметься резервне копіювання?
- Скільки планується резервних копій?
- Чи будуть резервні копії географічно розділені?

Можливе формулювання:

- Дані, що зберігаються у репозитарії даних, тиражуються на трьох сайтах для високої стійкості та надійності.
- [*назва платформи тимчасового зберігання*] має власні надзвичайно надійні процедури зберігання даних.
- Резервне копіювання даних здійснюватиметься на ноутбучі Головного дослідника щодня та щотижня на зашифрованому зовнішньому жорсткому диску, який зберігатиметься окремо від офісного ПК та ноутбука Головного дослідника.

8. Обмін даними

- Чи планується обмін даними під час проекту?
 - Якщо так, то як це здійснюватиметься та в якому форматі?
 - Важливо не використовувати хмарне сховище для конфіденційних або комерційних даних.
- З ким планується обмін даними – внутрішніми чи зовнішніми користувачами щодо університету?
- Чи є дозвіл на обмін даними?
 - Важливо отримати інформовану згоду на початку проекту.

Можливе формулювання:

- Дослідницькі дані будуть надаватися співавторам під час проекту за допомогою облікового запису дослідника [*OneDrive for Business*] університету.
- Дані дослідження надаватимуться лише найближчій дослідницькій групі. Даними буде надано спільний доступ за допомогою облікового запису [*OneDrive for Business*] університету дослідника, який дозволяє ділитися файлами та папками з певними особами.

- Через комерційно конфіденційний характер даних, неможливо буде поділитися даними дослідження.
- Лише повністю анонімні дані будуть передані наприкінці проекту.

9. Архівування

- Де архівуватимуться дані?
- Які дані архівуватимуться?
- Чи погоджено умови, формати та вартість архівування даних?
- Чи передбачені витрати на збереження даних у проєктній заявці?
- Чи погоджено мінімальний часовий період зберігання даних?
- Чи передбачений період ембарго на доступ до даних?

Можливе формулювання:

- Після завершення проєкту вибрані дані будуть розміщені у [*вказіть назву архіву*]. Усі дані, на яких базуються наукові публікації, будуть збережені та доступні для цитування за допомогою постійного ідентифікатора.
- Дані архівуватимуться у [*вставте сюди дата-центр/музей/організацію*]. Отримано супровідну документацію та формати депозиту.

10. Зберігання

- Де зберігатимуться дані досліджень?
- Чи можна зберігати дані в хмарному сховищі?

Можливе формулювання:

- Дані зберігатимуться у репозитарії даних... [наприклад, *Research Data Storage (RDS)*], інформація про місце збереження даних відтворюється [наприклад, *на трьох сайтах*], що забезпечує високу стійкість і надійність.
- Дані, що зібрані у процесі дослідження, зберігатимуться локально на зашифрованому ноутбучі дослідника, а потім передаватимуться в обліковий запис [наприклад, *OneDrive for Business*] університету (дослідника).
- Усі дані зберігатимуться на зашифрованому ноутбучі Головного дослідника та створюватимуться резервні копії на зашифрованому жорсткому диску, який зберігатиметься в закритій шафі в окремій кімнаті від ноутбука. Паперові анкети зберігатимуться в закритій шафі в офісі головного дослідника.
- Усі дані *Назва ЗВО* будуть безпечно зберігатися ... [наприклад, *Центрі захищених даних університету*], який відповідає набору інструментів безпеки та захисту цифрових даних [*вставте назву*], і всім доступом керується відповідно до принципу контролю доступу на основі ролей.
- Усі дані, пов'язані зі здоров'ям, зберігатимуться на серверах [наприклад, *Національної служби охорони здоров'я*], доступ до них буде здійснюватися за допомогою протоколів [наприклад, *Національної служби охорони здоров'я*].

11. Ролі та обов'язки

- Хто нестиме відповідальність за дані на всіх етапах проєкту, наприклад, за збір, аналіз, зберігання та архівування даних?
- Якщо працює команда дослідників, чи будуть проводитися регулярні зустрічі та/або створюватися документи з інструкціями для забезпечення належного керування даними у команді?

Можливе формулювання:

- Головний дослідник відповідатиме за управління даними дослідження протягом життєвого циклу дослідження.
- На початку проекту дослідницька група розробить політику управління даними дослідження.

Дослідницька група проводитиме регулярні (щомісяця/щоквартально) зустрічі, щоб переконатися, що всі учасники мають однакові процедури та політику управління даними дослідження. Куратор даних проекту в кожній установі відповідатиме за управління науковими даними досліджень у цій установі. Головний дослідник нестиме загальну відповідальність за управління даними.

4 Відповідність принципам FAIR

- *Findable* (відшукуваність) забезпечується наявністю глобального унікального і постійного ідентифікатора, а також великою кількістю метаданих, щоб уможливити виявлення наукових даних. Набори даних розміщуються у FAIR-сумісному репозитарії, що використовується вченими галузі. Це універсальний та сертифікований репозитарій ... [наприклад, *Dryad*, *Figshare*, *Zenodo*]. Метадані відповідають стандарту ... [наприклад, *Dublin Core* чи *Data Cite*], що дозволяє їхнє опрацювання людиною та машиною. Метадані вказують ідентифікатор даних.
- *Accessible* (доступність). Репозитарій [універсальний, галузевий, інституційний] підтримує стандартизовані протоколи зв'язку, що забезпечують онлайн доступ. Набори даних (метадані) можна знайти за їх ідентифікатором. Не до всіх наборів даних можливе забезпечення відкритого доступу. Набори даних обмеженого доступу потребують авторизації, автентифікації. У записі метаданих зазначені варіанти доступу, відповідна ліцензія. Метадані зберігаються постійно, навіть тоді, коли даних більше немає в наявності.
- *Interoperable* (сумісність) забезпечується відповідністю стандартам для метаданих та узгодженою термінологією, словниками. У метаданих указана ліцензія та програмне забезпечення (якщо робота з даними потребує спеціалізованого програмного забезпечення). До пакету даних додано *Readme* (окремий документ, у т.ч. з скороченнями і абрєвіатурами).
- *Reusable* (багаторазовість) забезпечується використанням відкритих форматів наукових даних, що уможливляє повторне використання в майбутніх дослідженнях і обробку за допомогою обчислювальних методів. Наявність ліцензії, яка дозволяє повторно використовувати дані та чітко окреслює умови будь-якого повторного використання. Наявність інформації про походження даних (наприклад, як вони були зібрані, які налаштування або калібрування використано, якої подальшої обробки та очищення зазнали), щоб дослідники могли зрозуміти потенційні сильні сторони та обмеження щодо повторного використання даних та впевнено користувалися ними.

Використані джерела та інформаційні ресурси

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). *Методичні рекомендації щодо управління науковими даними для закладів вищої освіти та наукових установ у частині визначення механізмів збереження та повторного використання наукових даних.*

<https://mon.gov.ua/nauka/nauka-2/vidkrita-nauka/informatsiino-metodychni-materialy>

НТБ ім. Г. І. Денисенка. (2023, May 25). *План управління дослідницьким даними: вебінар* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-yw6uiGG3bg>

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). *Принципи FAIR для дослідницьких даних.*

<https://nauka.gov.ua/information/pryntsyvy-fair-dlia-doslidnytskykh-danykh/>

Digital Curation Centre. (n.d.). *DMPonline*. <https://dmponline.dcc.ac.uk/>

Jones, S. (2018, August 11). *DCC & UC3 Guidance*. Digital Curation Centre.

<https://github.com/DigitalCurationCentre/roadmap/wiki/Themes>

Jones, S. (2011). *How to develop a data management and sharing plan*. Digital Curation Centre.

<https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/develop-data-plan>

Jones, S. (2013, July 2). *New checklist for a data management plan*. Digital Curation Centre.

<https://www.dcc.ac.uk/news/new-checklist-data-management-plan>

84

University of Edinburgh. (n.d.). *Learning objectives: Data management planning*. MANTRA.

<https://mantra.ed.ac.uk/datamanagementplanning/>

Miksa, T., Simms, S., Mietchen, D., & Jones, S. (2019). Ten principles for machine-actionable data management plans. *PLOS Computational Biology*, 15(3), e1006750.

<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006750>

University of Exeter. (n.d.). *Research data management: Typical elements of a DMP*.

<https://www.exeter.ac.uk/research/researchdatamanagement/before/plans/>

Science Europe. (2021). *Practical guide to the international alignment of research data management – Extended edition*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915862>

Типове положення про управління дослідницькими даними в ЗВО/НУ

1 Загальні положення

1.1. Положення про управління дослідницькими даними (далі – Положення) в *Назва ЗВО/НУ* (далі – *ЗВО/НУ*) відображає новий підхід до управління дослідницькими даними (далі – УДД), що базується на цінностях і принципах відкритої науки; формулює мету та завдання УДД в *ЗВО/НУ*; окреслює процеси, функції та відповідальність учасників процесу, основні інструменти та ресурси УДД. Положення є основою для впровадження, поширення та формування обізнаності щодо практики УДД в академічному середовищі *ЗВО/НУ*.

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну інформацію», «Про авторське право і суміжні права», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2022 р. № 892-р «Про затвердження національного плану щодо відкритої науки», Рекомендацій ЮНЕСКО з відкритої науки, Директиви 2019/1024 Європейського Парламенту та Ради від 20.06.2019 р. щодо відкритих даних та повторного використання інформації державного сектору, Політики відкритої науки *ЗВО/НУ* та інших регламентуючих документів *ЗВО/НУ*.

1.3. Метою Положення є:

- врегулювання процедури управління дослідницькими даними в *ЗВО/НУ* ;
- сприяння належному управлінню дослідницькими даними відповідно до принципів FAIR (Findability – відшукуваність, Accessibility – доступність, Interoperability – сумісність, Reusability – багаторазовість).

1.4. Завдання Положення:

- запровадити типовий підхід до управління дослідницькими даними для дослідників;
- підвищити відповідальність за управління дослідницькими даними шляхом просування передового досвіду з підготовки та використання планів УДД;
- гарантувати, що дослідницькі дані є цілісними, зберігаються, поширюються та видаляються безпечним чином відповідно до всіх юридичних, законодавчих, етичних, договірних та фінансових вимог.

1.5. Положення варто застосовувати разом із Політикою відкритої науки *ЗВО/НУ* , яка регулює загальну політику *ЗВО/НУ* щодо практик відкритої науки.

1.6. Положення стосується всіх дослідників та здобувачів вищої освіти *ЗВО/НУ* , які займаються науковою діяльністю незалежно від джерела фінансування; всіх, хто працює в *ЗВО/НУ* , у тому числі сумісників; усіх, хто використовує можливості *ЗВО/НУ* чи представляє *ЗВО/НУ* в інших проєктах.

2 Терміни та визначення

2.1. У цьому документі терміни вживаються у таких значеннях:

багаторазовість використання даних – можливість використання іншими для тиражування результатів досліджень або додаткових дослідницьких застосувань. Цього можна досягти, маючи стандартні ліцензії на використання даних, інформацію про походження та використання стандартів спільноти;

безпека дослідницьких даних – захист дослідницьких даних від несанкціонованого доступу, використання, розголошення та знищення, а також запобігання небажаним змінам, які можуть вплинути на цілісність дослідницьких даних. Забезпечення безпеки дослідницьких даних вимагає уваги щодо фізичної безпеки, безпеки мережі та безпеки комп'ютерних систем і файлів;

відшукуваність дослідницьких даних – означає, що дослідницькі дані або записи можуть бути знайдені зацікавленими сторонами для повторного використання. Відшуквані дослідницькі дані мають метадані, які включають опис змісту дослідницьких даних та постійний ідентифікатор, наприклад, ідентифікатор цифрового об'єкта (DOI);

видалення даних – логічне, але не обов'язково фізичне видалення даних дослідження. Видалення не завжди унеможлиблює відновлення всіх даних або частини вихідних даних дослідження;

PI (Principal investigator) науковий керівник – керівник наукової групи або тимчасового творчого колективу, який має грант або керує виконанням наукової (науково-технічної) роботи або проєкту ЗВО/НУ/ від його імені;

86 *дослідницькі дані* – дані та/або метадані, зібрані та/або одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, які, зокрема, використовуються для підтвердження цих досліджень і отриманих наукових результатів;

дослідження – будь-яка творча і систематично виконувана робота з метою поглиблення знань, включаючи відкриття щодо людей, культури та суспільства; результат такої дії, наукова праця, документ з описом вивченого об'єкта;

дослідник – особа, яка перебуває у договірних відносинах з ЗВО/НУ, включно з педагогічними, науковими, науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти ЗВО/НУ та іншими особами (зокрема відрядженими й запрошеними дослідниками), які використовують ресурси ЗВО/НУ та виконують науково-дослідне завдання в ЗВО/НУ або іншим чином беруть участь у науково-дослідному проєкті, зокрема в проєктах, що фінансуються грантодавцями;

доступність дослідницьких даних – означає, що доступ до дослідницьких даних та записів зацікавлених сторін забезпечується за допомогою визначених процесів (автентифікації та авторизації для обмеження або опосередкування доступу до відповідних сторін);

документація дослідження – документи, що містять інформацію будь-якого роду і в будь-якій формі, створені або отримані організацією або особою для використання в ході їхнього дослідження;

заява про доступність даних (заява про доступ до даних) – складник публікації, що окреслює можливості (обмеження) доступу до дослідницьких даних;

зберігання дослідницьких даних – довгострокове зберігання дослідницьких даних та записів після завершення дослідницької діяльності/проєкту з метою виконання юридичних зобов'язань або інших цілей;

знищення даних – процес остаточного знищення інформації без можливості відновлення;

репозитарій даних – відкритий електронний архів, що накопичує, зберігає, розповсюджує й забезпечує довготривалий, постійний і надійний доступ через Інтернет до даних та/або метаданих, що зібрані та/або одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, які, зокрема, використовуються для підтвердження цих досліджень і отриманих наукових результатів;

конфіденційна інформація – інформація, якою володіють, користуються чи розпоряджаються окремі фізичні/юридичні особи або держава, й умови доступу до якої встановлюються ними;

метадані дослідницьких даних – інформація щодо даних (вміст, якість, формат, розташування та права доступу, де та коли вони були зібрані та востаннє оновлені, хто відповідає за формування і супровід набору даних, чому набір даних створено і як дані організовано). Метадані зазвичай мають стандартний формат, що полегшує порівняння наборів даних і передачу файлів в електронному вигляді;

план управління даними – документ, який описує: дослідницькі дані, які будуть зібрані та їх класифікацію; правові, етичні обмеження даних; як дослідницькі дані будуть організовано та керовано; ролі, відповідальність, управління та механізми доступу до дослідницьких даних; як дослідницькі дані будуть зберігатися, як буде відбуватися обмін ними; як дані будуть видалятися та/або знищуватися (у відповідних випадках);

персональні дані – це інформація щодо фізичної особи, яку може бути ідентифіковано за допомогою даних прямо чи опосередковано;

права інтелектуальної власності – права, набуті на будь-який твір, створений або винайдений за допомогою інтелектуальних зусиль певної фізичної чи юридичної особи;

сумісність дослідницьких даних – означає, що дослідницькі дані або записи може бути ефективно інтегровано до інших даних або використано різними програмами або робочими процесами (наприклад, для аналізу, зберігання або обробки). Для досягнення цієї мети в межах та для опису дослідницьких даних та записів використовуються узгоджені науковою спільнотою опубліковані стандарти;

управління дослідницькими даними – процес, що триває весь життєвий цикл дослідження, включаючи планування та проєктування отримання даних, збір та аналіз даних, запис і розповсюдження результатів у формі даних, а після завершення – зберігання та/або видалення дослідницького проєкту та всіх пов'язаних даних. Управління дослідницькими даними та записами ґрунтується на прийнятій практиці та стандартах і буде відрізнятися залежно від типу дослідницьких даних та записів;

принципи FAIR – керівні принципи управління науковими даними: відшукуваність або доступність для виявлення за допомогою метаданих (Findable); наявність доступу до дослідницьких даних (Accessible); інтероперабельність, тобто сумісність для спільного використання (Interoperable); багаторазове використання завдяки наявності ліцензій (Reusable).

3 Планування управління дослідницькими даними

3.1. Управління дослідницькими даними ЗВО/НУ здійснюється відповідно до принципів FAIR.

3.2. На етапі планування, оформлення, реєстрації, підготовки дослідження укладається План управління дослідницькими даними. План УДД є невід’ємною частиною технічного завдання на наукову (науково-технічну) роботу або додатком до реєстраційної картки ініціативної кафедральної тематики.

3.3. ЗВО/НУ рекомендує дослідникам укладати План УДД за формою, наведеною у Додатку 1.

3.4. ЗВО/НУ рекомендує здобувачам наукового ступеня доктора наук, доктора філософії укладати План УДД за формою, наведеною у Додатку 2. План управління даними є додатком до індивідуального плану аспіранта.

3.5. Дослідники можуть використовувати онлайн інструменти для укладання Плану УДД відповідно до вимог конкретного грантодавця, наприклад, сервіс DMPonline (<https://dmponline.dcc.ac.uk/>).

88

3.6. Плани УДД погоджуються з відповідальною особою у відділі інформаційної підтримки освіти та досліджень науково-технічної бібліотеки ЗВО/НУ.

3.7. План УДД переглядається з визначеною науковим керівником періодичністю (наприклад, щопівроку) для внесення необхідних змін, які було складно передбачити на початковому етапі дослідження.

3.8. Остаточна версія Плану УДД зберігається в ЗВО/НУ впродовж терміну зберігання остаточного звіту завершеного дослідження, після чого підлягає знищенню.

3.9. Доступ до Плану УДД має бути відкритим, крім випадків визначених законодавством.

4 Забезпечення доступу до даних під час дослідження

4.1. Дослідницькі дані, отримані в процесі проведення наукових (науково-технічних) робіт ЗВО/НУ мають зберігатися в електронній формі.

4.2. Дослідницькі дані, отримані в процесі проведення наукових (науково-технічних) робіт ЗВО/НУ мають зберігатися у відкритих форматах файлів, що є загальнодоступними, можуть вільно використовуватися будь-ким та, на відміну від власних форматів, не контролюються комерційним постачальником. Приклади відкритих форматів: TXT, PDF, ODT – формати документа, CSV, TSV – формати таблиць, PNG, TIFF, JPEG – формати зображень, MPEG – аудіоформат тощо (перелік невичерпний).

4.3. Науковий керівник на початковому етапі дослідження визначає, які дослідницькі дані або їхня частина будуть відкритими. На цьому етапі також визначаються усі можливі етичні, юридичні чи договірні обмеження щодо обміну та поширення даних на різних етапах дослідження.

4.4. ЗВО/НУ рекомендує дослідникам використовувати для обробки дослідницьких даних наступні інструменти (перелік невичерпний):

- відкриті:
 - для статистичного аналізу та візуалізації: R, Python, Julia;
 - для обробки великих даних: Apache Spark, Hadoop;
 - для геопросторового аналізу: QGIS, GRASS GIS;
 - для машинного навчання: TensorFlow, PyTorch;
- поширені ліцензійні: Microsoft Excel, OriginPro, SPSS, NVivo, ArcGIS.

4.5. Для збереження робочих версій дослідницьких даних можуть використовуватися локальні накопичувачі, автономні зовнішні накопичувачі, мережеві диски, хмарні середовища. Для безпеки дослідницьких даних протягом проведення дослідження рекомендується створювати не менше трьох резервних копій дослідницьких даних та зберігати копії не менше, ніж на двох фізично віддалених носіях даних. Важливо забезпечити зберігання однієї копії у хмарному середовищі.

4.6. Доступ до дослідних даних під час реалізації дослідницького проєкту має забезпечуватися першочергово для усіх його учасників, а також для уповноваженої особи від ЗВО/НУ, щоб гарантувати доступ до даних у разі потреби.

4.7. Будь-який запит на доступ до дослідницьких даних до завершення дослідження має розглядатись згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» Юридичним управлінням ЗВО/НУ (чи фахівцями відділу з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок ЗВО/НУ).

4.8. Дослідники за запитом можуть надавати доступ до дослідницьких даних та документації, що супроводжує ці дані, за умови відсутності жодних обмежень або здійснення анонімізації даних, чи укладання *Угоди про доступ до даних* для підписання потенційним одержувачем дослідницьких даних за згодою учасників дослідження. Відмова у доступі до дослідницьких даних має бути обґрунтованою. Дані, що надсилаються електронною поштою, мають бути надійно зашифровані (наприклад, за допомогою стандарту шифрування AES, програми шифрування PGP тощо).

5 Організація файлів та документування дослідницьких даних

5.1. ЗВО/НУ рекомендує на початковому етапі дослідження розробити логічну ієрархічну файлову структуру зі змістовними іменами файлів. Науковий керівник має створити правила та схему іменування файлів у межах проєкту (додаток 3), яка містить схему та правила іменування файлів, та *Порядок контролю версій файлів (Додаток 4)*. Доступ до документів має надаватися усім дослідникам, що працюють за відповідним проєктом.

5.2. Набір даних має бути описаний у текстовому файлі *Readme* (Додаток 5), включеному до каталогу файлів.

6 Довгострокове зберігання та поширення даних

6.1. ЗВО/НУ рекомендує забезпечити довгострокове зберігання та доступ до:

1. дослідницьких даних;
2. плану УДД.

6.2. Архівування застосовується для остаточних версій даних: репозитарій не є дослідницьким робочим простором або місцем для зберігання версій даних, над якими ще активно працюють.

6.3. Для забезпечення поширення та довгострокового зберігання дослідницьких даних ЗВО/НУ рекомендує використовувати універсальний репозитарій *Zenodo* (Інструкція з розміщення даних наведена у Додатку 6. Також дослідники можуть використовувати галузеві репозитарії даних, що пропонує сервіс (<https://www.re3data.org/>).

6.4. Під час вибору репозитарію для поширення та довгострокового зберігання дослідницьких даних перевагу варто надавати тим, що надають наборам даних унікальні ідентифікатори цифрового об'єкта (*DOI*).

6.5. Дослідницькі дані мають бути доступні для спільного використання відповідно до відкритих ліцензій, які якомога менше обмежують доступ та повторне використання. Для відкритих даних ЗВО/НУ рекомендує обирати машинозчитувані стандартні ліцензії *Creative Commons CC BY 4.0*. чи *CC0*. Для комп'ютерного програмного забезпечення рекомендується ліцензія *MIT*.

6.6. Архівування та оприлюднення даних має здійснюватися відповідно до правових норм щодо конфіденційності особи, інформаційної безпеки, комерційної таємниці та прав інтелектуальної власності. Відповідно до Політики відкритої науки ЗВО/НУ рекомендується зважати на те, що ідентифікуюча інформація в результатах досліджень, включно з прізвищем та ініціалами осіб, не повинна подаватися у письмових описах, зазначатися на фотографіях і діаграмах, якщо тільки ця інформація не є суттєвою для наукових цілей і у разі надання доступу до неї отримано інформовану згоду та/або згоду суб'єкта персональних даних.

6.7. Обмеження доступу до дослідницьких даних ЗВО/НУ може встановлюватися для випадків, що визначені чинним законодавством та/або спеціальними угодами щодо поширення й використання цих даних. Відповідно до Політики відкритої науки ЗВО/НУ відкритий доступ до дослідницьких даних, які потребують набуття прав інтелектуальної власності, відтермінується строком на 24 місяці.

6.8. Консультації щодо аналізу дослідницьких даних на відповідність принципам FAIR надає відповідальна особа відділу інформаційної підтримки освіти та досліджень від науково-технічної бібліотеки ЗВО/НУ.

6.9. ЗВО/НУ рекомендує дослідникам пов'язувати дослідницькі дані з їхніми публікаціями шляхом зазначення відповідної інформації у розділі статті «Доступність даних» (*Data availability*)

(див Додаток 8). Також потрібно у репозитаріях даних (шляхом редагування відповідних полів метаданих) додавати інформацію щодо пов'язаних публікацій, в яких використано ці дані.

7 Термін зберігання та процес знищення дослідницьких даних

7.1. Термін зберігання дослідницьких даних ЗВО/НУ становить не менше 5 років від дати останньої публікації даних.

7.2. Науковий керівник може бути зобов'язаний знищити деякі дані перед архівацією (за умовами договору, ліцензії тощо). Проміжні конфіденційні цифрові дослідницькі дані, збережені науковим керівником проєкту на локальних технічних засобах, потрібно безпечно утилізувати за допомогою спеціального програмного забезпечення, наприклад, CCleaner, Privazer, [BCWipe](#), [WipeFile](#), [DeleteOnClick](#) і [Eraser](#) для платформ Windows; і [Permanent Eraser](#) для платформ MacOS. Паперові записи слід подрібнити з використанням шредерів, сертифікованих на відповідний рівень безпеки.

7.3. Узгоджені процеси видалення та знищення дослідницьких даних (за термінами, способом та реєстрацією) повинні бути включені в *План управління даних*.

7.4. Термін зберігання Плану УДД визначається, відповідно до п. 3.8. цього Положення.

8 Відповідальність учасників процесу УДД

91

8.1. Науковий керівник несе відповідальність за УДД. За умови участі у спільних з іншими установами проєктах, має бути визначено уповноважену особу від ЗВО/НУ, яка буде відповідати за УДД.

8.2. Науковий керівник відповідає за:

- дотримання вимог щодо планування УДД на початкових етапах дослідження;
- організацію збору/створення дослідницьких даних з урахуванням відповідних стандартів, вимог до форматування, оформлення документації та оформлення метаданих;
- збереження дослідницьких даних, включаючи вибір сховища та технічних засобів, організацію резервного копіювання та архівування;
- роботу з дослідницькими даними з урахуванням правил обробки та аналізу даних, використання програмного забезпечення та статистичних методів;
- поширення та публікацію дослідницьких даних відповідно до Політики відкритої науки ЗВО/НУ та цього Положення;
- дотримання правил зберігання дослідницьких даних після завершення проєкту та процедури їх утилізації.

8.3. ЗВО/НУ відповідає за:

- дотримання Політики відкритої науки ЗВО/НУ та цього Положення, забезпечення ефективних управлінських рішень щодо УДД;
- забезпечення доступу до необхідної інфраструктури та послуг, які дозволяють дослідникам виконувати свої обов'язки щодо дослідницьких даних;

- допомогу дослідникам щодо питань ліцензування, набуття прав інтелектуальної власності на наукові результати, оцінювання ризиків можливостей передчасного відкриття інформації;
- підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки та УДД.

Додаток 1 – План управління дослідницькими даними (шаблон для НДР)

ПЛАН УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ

Шаблон для НДР

Науково-дослідна робота	
Номер проєкту (теми, договору):	[номер проєкту]
Коротка назва проєкту (теми, договору):	[акронім]
Назва проєкту (теми, договору):	[назва проєкту]
Керівник проєкту (теми, договору)	[керівник проєкту]
Джерело фінансування	[назва грантодавця]

92

ПЛАН УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ	
Дата:	[рік/місяць/день]
Версія:	[УДД версія]

1. Опис даних

Зазначається, чи перевірено наявність даних, на яких може базуватися дослідження.

Наводиться інформація щодо ресурсу, за яким здійснювався пошук даних.

Наводиться інформація щодо інших проєктів, що передбачають проведення досліджень за цією галуззю.

Наводиться інформація щодо можливості повторного використання даних, що існують, та мети цього використання.

Для випадку розгляду можливості повторного використання будь-яких наявних даних і відхилення цієї можливості зазначаються причини відхилення.

Зазначається інформація щодо типу і формату даних, що буде створено або повторно використано в межах проєкту.

Зазначається мета створення або повторного використання даних і їх взаємозв'язок з цілями проєкту.

Зазначається обсяг даних, що планується створити або повторно використати.

2. Збір і аналіз даних.

Зазначається тип даних, що планується зібрати, включаючи кількісні (наприклад, фізико-хімічні показники, результати вимірювань) та якісні (опис характеристик матеріалів, відгуки експертів чи споживачів). Окремо вказуються методи збору даних (експерименти, спостереження, опитування, аналіз літератури) та їх аналізу (статистична обробка, якісна інтерпретація, моделювання, мультикритеріальний підхід).

3. Формат даних

Зазначається інформація щодо формату даних, які використовуватимуться для збору та зберігання даних.

Вказується наскільки формати, в яких будуть отримані дані в проєкті, є поширеними або специфічними.

Для випадку використання специфічних форматів зазначається інформація щодо причини не використання більш поширених форматів.

Зазначається інформація, чи є ці формати «відкритими» чи «пропріетарними» (потребує спеціалізованого програмного забезпечення).

4. Забезпечення якості

Зазначається інформація щодо засобів забезпечення якості даних.

Зазначається інформація щодо плану зберігання головної та робочих копій даних.

Наводиться система управління версіями, яка буде використовуватиметься.

Зазначається інформація щодо плану регулярної перевірки даних, наприклад, на наявність пошкоджених файлів.

5. Метадані та документація

Зазначається інформація щодо етапу проєкту, на якому створюватимуться метадані, що пов'язані з даними.

Зазначається інформація щодо можливості розміщення метаданих у відкритому доступі під вільними ліцензіями.

Зазначається інформація щодо можливості розміщення в метаданих інформації, яка дозволить користувачеві отримати доступ до даних.

Зазначається інформація щодо тривалості зберігання метаданих доступними та доступними для пошуку, зокрема, щодо того, чи метадані залишаться доступними після того, як дані перестануть бути доступними.

Зазначається інформація щодо можливості включення документації або посилання на будь-яке програмне забезпечення, необхідне для доступу до даних або їх читання, та можливості включення такого програмного забезпечення (наприклад, у відкритому коді).

Зазначається інформація щодо супровідної документації, яку планується вести.

Приклад: Форми інформованої згоди (підписані)	.pdf	<1 ГБ
Приклад: Необроблені дані	.csv, .docx, mp3, mp4	5-10 ГБ
Приклад: Оброблені дані	.csv, .odt, .mka	1-5 ГБ
Приклад: Анкети	.pdf	<1 ГБ
Приклад: Договори та умови використання	.pdf	<1 ГБ
Приклад: План керування даними	.pdf	<1 ГБ
Приклад: Заявка на грант та опис проєкту	.pdf	<1 ГБ
Приклад: Заявка на етичну перевірку та документ про затвердження	.pdf	<1 ГБ

Зазначається інформація щодо термінів створення супровідної документації.

6. Етика дослідження

Зазначається інформація щодо існування етичних або юридичних проблем, які можуть вплинути на обмін даними.

Зазначається інформація щодо можливості поширення даних відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR - *Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних, (GDPR)) - це регламент в межах законодавства Європейського Союзу щодо захисту персональних даних усіх осіб у межах Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Офіційний переклад українською мовою: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text).

Зазначається інформація щодо характеру даних: персональні дані, конфіденційна інформація чи комерційна таємниця.

Зазначається інформація щодо органу, який підтверджує етичне схвалення щодо особистих, конфіденційних і комерційних даних.

Зазначається інформація щодо можливості анонімізації даних, щоб наприкінці виконання проекту можна було зробити версію відкритого доступу.

Зазначається інформація щодо шляху дотримання умов, що зазначені у договорі із зовнішніми партнерами щодо використання даних.

7. Права інтелектуальної власності

Зазначається інформація щодо узгодження авторського права на дослідницькі дані, особливо для спільних досліджень або якщо різні джерела даних об'єднані.

Зазначається інформація щодо захисту авторських прав для обміну даними (якщо це можливо).

Зазначається інформація щодо дозволу на повторне використання даних та дозволу публікувати їх та поширювати.

Зазначається інформація щодо наявності необхідних контрактів чи угод у випадку співпраці із зовнішніми партнерами та/або комерційними організаціями.

8. Збереження та безпека

Зазначається інформація щодо місця зберігання резервних копій даних.

Зазначається інформація щодо методу створення резервного копіювання.

Зазначається інформація щодо кількості резервних копій, які планується створити.

Зазначається інформація щодо можливості географічного розділення резервних копій.

9. Обмін даними

Зазначається інформація щодо можливості розміщення всіх даних у відкритому доступі. Якщо певні набори даних не можуть бути доступними (або мають бути доступними на умовах обмеженого доступу), наводиться інформація щодо відповідних причин з чітким відокремленням юридичних та контрактних від навмисних обмежень.

Зазначається інформація щодо можливості доступу до даних через вільний і стандартизований протокол доступу.

Зазначається інформація щодо планів здійснювати обмін даними під час проекту.

Якщо обмін планується здійснювати, зазначається формат цього обміну.

Зазначається інформація щодо тих, з ким планується здійснювати обмін даними – внутрішніх та зовнішніх користувачів відносно ЗВО/НУ.

Зазначається інформація щодо наявності дозволу на обмін даними.

Якщо існують обмеження на використання, зазначається інформація щодо шляху забезпечення доступу до даних як під час, так і після завершення проекту.

10. Архівування

Зазначається інформація щодо місця архівування даних.

Зазначається інформація щодо того, які саме дані архівуватимуться.

Зазначається інформація щодо умов, форматів та вартості архівування даних.

Зазначається інформація щодо передбачення витрат на збереження даних у проєктній заявці.

Зазначається інформація щодо погодження мінімального часового періоду зберігання даних.

Зазначається інформація щодо передбачення періоду ембарго на доступ до даних.

Зазначається інформація щодо можливості присвоєння сховищем ідентифікатора даним.

11. Ролі та обов'язки

Зазначається інформація щодо особи, відповідальної за дані на всіх етапах реалізації проєкту, наприклад, за збір, аналіз, зберігання та архівування даних.

Якщо працює команда дослідників, зазначається інформація щодо планів проведення регулярних зустрічей та/або створення документів з інструкціями для забезпечення належного керування даними у команді.

Додаток 2 – План управління дослідницькими даними (шаблон для дисертаційного дослідження)

ПЛАН УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ

Шаблон для дисертаційного дослідження

Дисертаційне дослідження	
Структурний підрозділ	[інститут/факультет]
ПІБ здобувача	[ПІБ]
Назва дисертаційного дослідження:	[назва проєкту]
В рамках якої теми виконується дисертаційне дослідження	[вказується тип тематики: ініціативна тема, бюджетна тема, госп.договірна тема, грант НФДУ, тощо]

ПЛАН УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ	
Дата:	[рік/місяць/день]
Версія:	[УДД версія]

96

1. Опис даних

Зазначається, чи перевірено наявність даних, на яких може базуватися дослідження.

Наводиться інформація щодо ресурсу, за яким здійснювався пошук даних.

Наводиться інформація щодо інших проєктів, що передбачають проведення досліджень за цією галуззю.

Зазначається обсяг даних, що планується створити або повторно використати.

Зазначається інформація щодо формату даних, які використовуватимуться для збору та зберігання даних.

Зазначається інформація щодо типу і формату даних, що буде створено або повторно використано в межах проєкту.

Зазначається інформація, чи є ці формати «відкритими» чи «пропрієтарними» (потребує спеціалізованого програмного забезпечення).

2. Збір і аналіз даних.

Зазначається тип даних, що планується зібрати, включаючи кількісні (наприклад, фізико-хімічні показники, результати вимірювань) та якісні (опис характеристик матеріалів, відгуки експертів чи споживачів). Окремо вказуються методи збору даних (експерименти, спостереження, опитування, аналіз літератури) та їх аналізу (статистична обробка, якісна інтерпретація, моделювання, мультикритеріальний підхід).

3. Забезпечення якості

Зазначається інформація щодо засобів забезпечення якості даних.

Зазначається інформація щодо плану зберігання головної та робочих копій даних.

Наводиться система управління версіями, яка буде використовуватиметься.

Зазначається інформація щодо плану регулярної перевірки даних, наприклад, на наявність пошкоджених файлів.

4. Метадані та документація

Зазначається інформація щодо етапу проекту, на якому створюватимуться метадані, що пов'язані з даними.

Зазначається інформація щодо можливості розміщення метаданих у відкритому доступі під вільними ліцензіями.

Зазначається інформація щодо можливості розміщення в метаданих інформації, яка дозволить користувачеві отримати доступ до даних.

Зазначається інформація щодо гарантування доступності метаданих після того, як дані перестануть бути доступними.

Зазначається інформація щодо супровідної документації, яку планується вести.

5. Етика та інтелектуальна власність

Зазначається інформація щодо існування етичних або юридичних проблем, які можуть вплинути на обмін даними.

Зазначається інформація щодо характеру даних: персональний чи конфіденційний.

Зазначається інформація щодо органу, який підтверджує етичне схвалення щодо особистих, конфіденційних і комерційних даних.

Зазначається інформація щодо можливості анонімізації даних, щоб наприкінці виконання дослідження можна було зробити версію відкритого доступу.

Зазначається інформація щодо шляху дотримання умов, що зазначені у договорі із зовнішніми партнерами щодо використання даних.

Зазначається інформація щодо дозволу на повторне використання даних та дозволу публікувати їх та поширювати.

Зазначається інформація щодо наявності необхідних контрактів чи угод у випадку співпраці із зовнішніми партнерами та/або комерційними організаціями.

6. Збереження та безпека

Зазначається інформація щодо місця зберігання резервних копій даних.

Зазначається інформація щодо методу створення резервного копіювання.

Зазначається інформація щодо кількості резервних копій, які планується створити.

Зазначається інформація щодо можливості збереження даних в хмарному сховищі.

Зазначається інформація щодо особи, відповідальної за дані на всіх етапах реалізації дослідження, наприклад, за збір, аналіз, зберігання та архівування даних.

7. Обмін даними

Зазначається інформація щодо можливості розміщення всіх даних у відкритому доступі.

Зазначається інформація щодо планів здійснювати обмін даними під час дослідження.

Якщо обмін планується здійснювати, зазначається формат цього обміну.

Зазначається інформація щодо тих, з ким планується здійснювати обмін даними – внутрішніх та зовнішніх користувачів відносно ЗВО/НУ.

Зазначається інформація щодо наявності дозволу на обмін даними.

Якщо існують обмеження на використання, зазначається інформація щодо шляху забезпечення доступу до даних як під час, так і після завершення дослідження.

8. Архівування

Зазначається інформація щодо місця архівування даних.

Зазначається інформація щодо того, які саме дані архівуватимуться.

Зазначається інформація щодо погодження умов, форматів та вартості архівування даних.

Зазначається інформація щодо передбачення витрат на збереження даних у проєктній заявці.

Зазначається інформація щодо погодження мінімального часового періоду зберігання даних.

Зазначається інформація щодо передбачення періоду ембарго на доступ до даних.

Зазначається інформація щодо можливості присвоєння сховище ідентифікатора даним.

Додаток 3 – Декларація про іменування файлів (File Naming Convention, FNC)

«Імена файлів» — це імена, які перераховані в каталозі файлів і присвоєні новим файлам при їх першому збереженні. Декларація про іменування файлів (File Naming Convention, FNC) — це система іменування файлів у спосіб, який описує, що вони містять і як вони пов'язані з іншими файлами. File Naming Convention, FNC, включає: 1) правила іменування; 2) шаблони іменування файлів.

1. Приклад правил:

ІМЕНА ФАЙЛІВ МАЮТЬ БУТИ МАШИНОЧИТАНИМИ, ЗРОЗУМІЛИМИ ЛЮДЯМ ТА ДОБРЕ ВІДТВОРЮВАТИСЯ У ПОРЯДКУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ

- Перевірте, чи встановлені правила іменування файлів у вашій дисципліні чи групі. Правила іменування мають бути задокументовані, щоб інші працівники вашої лабораторії чи відділу могли дотримуватися цього стандарту.
- Імена файлів мають бути описовими та надавати достатньо контекстної інформації.
- Використовуйте заголовні букви для розділення слів, а не пробіли або символи підкреслення
- Намагайтеся не робити імена файлів занадто довгими. Операційні системи мають різні обмеження на кількість символів. Як правило, намагайтеся мати ліміт 40-50 символів.
- Розмістіть найважливішу інформацію спочатку. Комп'ютер упорядковує файли за назвою, символ за символом. При включенні особистого імені в ім'я файлу спочатку вкажіть прізвище, а потім ініціали.
- Якщо ви плануєте знайти файл за датою, спочатку вставте дату. Для дати використовуйте стандарт ISO 8601 (YYYYMMDD). Щоб додати мітку часу до імені файлу, використовуйте формат YYYYMMDDThhmm. Використовуйте 24-годинний час, щоб уникнути будь-якої плутанини щодо ранку/полудня.
- Номер версії запису повинен бути вказаний в імені файлу шляхом включення «V», номеру версії і, де це доречно, «Чернетка». Під час використання системи послідовної нумерації, використовуйте початкові нулі, щоб переконатися, що файли сортуються в послідовному порядку, наприклад: 001, 002, ...010, 011 ... 100, 101 ... Позначте фінальну версію.
- Використовуйте керування версіями, щоб вказати найновішу версію файлу. Приклад: *filename_v2.xxx*
- Уникайте спеціальних символів, таких як: ~ ! @ # \$ % ^ & * () ` ` ; : < > ? . , [] { } ' " |
- Не використовуйте пробіли, оскільки деяке програмне забезпечення не розпізнає назви файлів із пробілами. Інші варіанти включають підкреслення, тире, без розділення або регістр (перша літера кожної частини тексту велика).

2. Приклади шаблонів іменування:

20220104_ProjectA_Ex1Test1_SmithE_v01.xlsx

20220104_ProjectA_MeetingNotes_SmithE_v02.docx

File Name	[investigator]_[method]_[subject]_[YYYYMMDD]_[version].[ext]
Convention	[project #]_[method]_[version]_[YYYYMMDD].[ext]
Examples:	[YYYYMMDD]_[version]_[subject]_[datacollector].[ext]
	[type of file]_[author]_[date].[ext]

	Test data 2016.xlsx		
	20190501_exp123_analysis_v01.pdf		Meeting notes Jan 17.doc
	20190811_bioassay_toxicity_V1.sps		Notes Eric.txt
	2020-plos-manuscript-v26.pdf		Final FINAL last version.docx

<https://datamanagement.hms.harvard.edu>

Last Updated 2020-08-04

Рис. 1. Приклад FNC та вдалих і невдалих імен файлів. CC BY Harvard Medical School.

Для розробки власних шаблонів іменування дайте відповідь на наступні питання:

1. Яку групу файлів охоплюватиме угода про іменування?

Ви можете використовувати різні угоди для різних наборів файлів.

Приклад: Ця угода застосовуватиметься до всіх файлів мікроскопії, від необробленого зображення до обробленого зображення.

2. Яка інформація (метадані) є важливою щодо цих файлів і робить кожен файл відмінним?

В ідеалі виберіть три частини метаданих; використовувати не більше п'яти. Цих метаданих має бути достатньо для візуального сканування імен файлів і легкого розуміння, що в кожному з них.

Приклад: Для зображень дослідження NN треба знати дату, ідентифікатор зразка та номер зображення для цього зразка на цю дату.

- 1:
- 2:
- 3:
- 4?
- 5?

3. Чи потрібно скорочувати будь-які метадані чи кодувати їх?

Якщо будь-які метадані з кроку 2 описані великою кількістю тексту, вирішіть, яку скорочену інформацію зберегти. Якщо будь-який із метаданих з кроку 2 мають стандартні категорії, стандартизуйте категорії та/або замініть їх 2- або 3-літерними кодами; обов'язково задокументуйте ці коди.

Приклад: Ідентифікатор зразка використовуватиме код, що складається з: 2-літерної аббревіатури проекту (project 1 = P1, project 2 = P2); 3-букв аббревіатура виду (mouse = "MUS", fruit fly = "DRS"); і 3-значний ідентифікатор зразка (присвоєний у дослідницькому блоку).

4. Який порядок метаданих в імені файлу?

Подумайте, як ви хочете сортувати та шукати файли, щоб вирішити, які метадані мають відображатися на початку імені файлу. Якщо дата важлива, використовуйте дати у форматі ISO 8601 (RRRRMMDD або RPPP-MM-DD) на початку імені файлів, щоб дати сортувалися в хронологічному порядку.

Приклад: Мій ідентифікатор зразка є найважливішим, тому я введу його спочатку, потім дату, а потім номер зображення.

- 1:
- 2:
- 3:
- 4?
- 5?

5. Які символи ви будете використовувати для розділення кожної частини метаданих в назві файлу?

Багато комп'ютерних систем не можуть обробляти пробіли в іменах файлів. Щоб зробити імена файлів доступними для читання комп'ютером і людиною, використовуйте тире (-), підкреслення (_) та/або велику першу літеру кожного слова в іменах файлів.

Приклад: Я буду використовувати підкреслення для розділення метаданих і тире між частинами свого ідентифікатора зразка.

6. Чи потрібно буде відстежувати різні версії кожного файлу?

Ви можете відстежувати версії файлу, додаючи інформацію про версію в кінці імені файлу. Розгляньте можливість використання версії номеру (наприклад, «v01») або дати версії (використовуйте формат ISO 8601: RRRRMMDD або RPPP-MM-DD).

Приклад: Коли кожне зображення проходить мій робочий процес аналізу, я додаватиму тип версії в кінці назви файлу (наприклад, «_raw» необроблені, «_processed» оброблені тощо)

7. Запишіть свій шаблон іменування.

Переконайтеся, що в угоді використовуються лише буквено-цифрові символи, тире та підкреслення. В ідеалі імена файлів мають 25-32 символа.

Приклад:

*Мої шаблони іменування файлів: «SA-MPL-EID_YYYYMMDD_###_status.tif»,
«P1-MUS023_20200229_051_raw.tif»,
«P2-DRS-285_20191031_062_composite.tif».*

8. Задokumentуйте цю угоду у файлі README.txt (або збережіть цей робочий аркуш) і зберігайте його разом із файлами.

Додаток 4 – Контроль версій файлів

Нумерація версій в іменах файлів може здійснюватися за допомогою дискретної або безперервної нумерації залежно від незначних або великих змін. Під час використання системи послідовної нумерації, варто використовувати початкові нулі, щоб переконатися, що файли сортуються в послідовному порядку. Приклад: 001, 002, ...010, 011 ... 100, 101 ... Використання керування версіями дозволяє вказати найновішу версію файлу. Приклад: *filename_v02.xxx*

Приклад:

Ім'я файлу	Зміни у файлі
РозкладСпівбесід_v1-0	Оригінал документа
РозкладСпівбесід_v1-1	Внесено незначні зміни
РозкладСпівбесід_v1-2	Подальші незначні зміни
РозкладСпівбесід_v2-0	Суттєві зміни

102

Контроль версій можна здійснити за допомогою документації, що містить 1) історію файлу, 2) таблицю контролю версій (або примітки, включені до файлу), де записуються версії, дати, автори та деталі змін у файлі.

Контроль документів

Назва:	ПЛР-тести на COVID-19 у школах Ессекса
Ім'я файлу:	PCRResultsEssex_00_05
Опис:	Результати 180 ПЛР-тестів на COVID-19, проведених у 2 школах у січні 2021 року
Створений:	Кріс Вілкінз
Підтримується:	Саллі Вотслі
Створено:	01.11.2021
Остання зміна:	30.03.2021
На основі:	PCRDatabaseDesignEssex_03_00

Історія версій

Версія	Відповідальний	Примітки	Останні зміни
00-05	Вані Юссун	Записи перевірені VY, незалежно від SK	30.03.2021
00-04	Стів Найтс	Записи перевірені SK	03.12.2021
00-03	Карін Мілліс	Результати тестування 121-180 внесено	25.02.2021
00-02	Карін Мілліс	Результати тестування 61-120 внесено	02.05.2021
00-01	Карін Мілліс	Введено результати тестування 1-60	01.11.2021

Додаток 5 – файл readme.txt

Зберігайте цю документацію у файлі «readme.txt» разом із даними.

Загальна інформація

- Назва: назва набору даних або дослідницького проєкту, у межах якого створено дані
- Творець: назви та адреси організацій або людей, які створили дані; бажаний формат для особистих імен – прізвище спочатку (наприклад, Сміт, Джейн)
- Ідентифікатор: унікальний номер, який використовується для ідентифікації даних, навіть якщо це лише внутрішній номер проєкту
- Дата: ключові дати, пов'язані з даними, зокрема: дата початку та завершення проєкту; дата випуску; період часу, охоплений даними; та інші дати, пов'язані з терміном служби даних, такі як цикл обслуговування, графік оновлення; бажаний формат rrrr-мм-дд або rrrr.мм.дд-rrrr.мм.дд для діапазону
- Метод: як були згенеровані дані, перелік використовуваного обладнання та програмного забезпечення (включаючи номери моделі та версії), формули, алгоритми, експериментальні протоколи та інші речі, які можна включити в лабораторний блокнот
- Обробка: як дані були змінені чи оброблені (наприклад, нормалізовані)
- Джерело: посилання на дані, отримані з інших джерел, у тому числі відомості про те, де зберігаються вихідні дані та як до них було доступно
- Фінансувальник: організації чи установи, які фінансували дослідження

Характеристика вмісту

- Тема: ключові слова або фрази, що описують тему або зміст даних
- Місце: усі відповідні фізичні місця
- Мова: усі мови, які використовуються в наборі даних
- Список змінних: усі змінні у файлах даних, де це можливо
- Список кодів: Пояснення кодів або скорочень, які використовуються або в назвах файлів, або в змінних у файлах даних (наприклад, «999 вказує на відсутнє значення в даних»)

Технічний опис

- Інвентаризація файлів: усі файли, пов'язані з проєктом, включаючи розширення (наприклад, «NWPalaceTR.WRL», «stone.mov»)
- Формати файлів: формати даних, наприклад, FITS, SPSS, HTML, JPEG тощо.
- Структура файлу: організація файлу(ів) даних і розташування змінних, де це можливо
- Версія: унікальна позначка дати/часу та ідентифікатор для кожної версії
- Контрольна сума: обчислена для кожного файлу; можна використовувати для виявлення змін: якщо повторне обчислення відрізняється від попереднього, файл повинен бути змінений
- Необхідне програмне забезпечення: назви будь-яких програмних пакетів спеціального призначення, необхідних для створення, перегляду, аналізу або іншого використання даних

Умови доступу

- Права: будь-які відомі права інтелектуальної власності, законні права, ліцензії або обмеження на використання даних
- Інформація про доступ: де та як інші дослідники можуть отримати доступ до ваших даних

Додаток 6 – Завантаження дослідницьких даних у репозитарій ZENODO (zenodo.org)

Навіщо використовувати Zenodo?

- **Безпека** — ваші дані надійно зберігаються у центрі обробки даних CERN (допоки існує CERN).
- **Надійність** — створення та управління сервісом здійснюється CERN та OpenAIRE, щоб сприяти відкритій науці.
- **Можливість цитування** — кожному завантаженню надається цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), щоб зробити його доступними для пошуку та цитування.
- **Оперативність** — завантаження стають доступними в Інтернеті одразу після активації функції «Опублікувати», а DOI для завантаження реєструється за кілька секунд
- **Необхідна доступність** — можливість швидко відкриті дані, або організувати потрібні рівні доступу, наприклад, до анонімних даних клінічних випробувань виключно для медичних працівників через обмежений доступ.
- **Контроль версій** — можливість оновлювати свій набір даних за допомогою функції керування версіями.
- **Інтеграція з GitHub** — зберігання репозитарію GitHub у Zenodo.
- **Статистика використання** — отримання статистики до усіх завантажень, що відповідає міжнародним стандартам.

Процес завантаження дослідницьких даних у Zenodo подібний до завантаження наукових публікацій, разом з тим, існують певні відмінності, що пов'язані з оформленням метаданих, форматами файлів, ліцензуванням та зв'язками з іншими ресурсами.

105

Zenodo дозволяє ділитися та зберігати цифрові об'єкти дослідження (публікації, дані, програмне забезпечення, презентації тощо) у три прості кроки:

1. **Завантажити:** функція завантаження файлу, який потрібно зберегти.
2. **Описати:** можливість описати файли з мінімальними метаданими, такими як назва та автори.
3. **Опублікувати:** функція опублікувати забезпечує можливість поділитися результатами дослідження.

Цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI) автоматично надається набору даних після публікації. Пропонуємо детальніше розглянути шлях завантаження даних.

Реєстрація

Перейдіть на сайт Zenodo <https://zenodo.org> та натисніть SIGN UP у правому верхньому куті вебсторінки,

або одразу перейдіть за посиланням <https://zenodo.org/signup>.

The screenshot shows the Zenodo sign-up page. At the top, the Zenodo logo is displayed in white on a blue background, followed by the text "Research. Shared! Sign up today". Below this, there are three columns of text on the left: "Citeable. Discoverable" (explaining Digital Object Identifiers), "Communities" (explaining community management), and "Trusted Research Data Management" (mentioning CERN's expertise). On the right, there are three buttons for "Sign up with GitHub", "Sign up with ORCID", and "Sign up with OpenAIRE". Below these is a separator "— OR —" and a form with fields for "Username", "Full name", "Affiliations", "Email Address", and "Password". A blue "Sign up" button is at the bottom of the form. Below the button, there are links for "Already have an account? Log in" and "Privacy notice".

Зареєструватися можна за допомогою **ORCID** чи **інших сервісів**, або додати у відповідні поля **e-mail**, **Username** (ім'я користувача), **Password** (пароль). Зверніть увагу, що ім'я користувача повинно починатися з літери, містити принаймні три символи та лише буквено-цифрові складники, тире та підкреслення. Після виконання описаних вище кроків, на вказаний *e-mail* надійде лист з проханням підтвердити *e-mail*, для цього потрібно натиснути **Confirm my account**.

Для завершення реєстрації потрібно натиснути SIGN UP.

Завантаження матеріалів

1. Для завантаження матеріалів у Zenodo потрібно натиснути **UPLOAD**.
2. Натисніть на "+" у заголовку та виберіть **New upload (Нове завантаження)** зі спадного меню.

Також для завантаження матеріалів можна одразу перейти за посиланням:

<https://zenodo.org/deposit?page=1&size=20>

3. Відкриється форма депозиту для завантаження файлів, додавання метаданих, налаштування дозволів, обмежень, збереження завантажених даних.

Додати/видалити файли

1. Натисніть кнопку **Upload files (Завантажити файли)**, або перетягніть один чи кілька файлів у зону завантаження, щоб розпочати процес. За замовчуванням у індивідуальному акаунті користувача можна завантажити до 100 файлів обсягом 50 Гб.

До відома

1. Набори дослідницьких даних можуть мати значний обсяг, особливо якщо це відеофайли, зображення високої роздільності, геномні дані тощо. Zenodo дозволяє завантажувати файли обсягом до 50 ГБ, що є значним, але в деяких випадках дані можуть вимагати ще більших обсягів сховища. Для великих проектів можна розділити файли на частини, або завантажити лише файл, що відповідає обмеженням платформи. У разі якщо файл більший за обсягом і не підлягає розділенню на частини, необхідно зв'язатися зі службою підтримки.
2. Zenodo забезпечує роботу з переважною більшістю форматів файлів, включаючи текстові документи, таблиці, зображення, відео, програмний код та ін. Вибір формату залежить від типу даних та їх призначення. Проте, варто зберігати дані у відкритих та широко поширених форматах, що сприяють довгостроковому зберіганню (наприклад, CSV для таблиць). Також варто використовувати стислі формати та структуру файлів, що сприяють оптимізації простору та підвищують зручність завантаження й подальшого використання даних іншими дослідниками.
3. У випадку помилкового завантаження файлів їх можна видалити натисканням на кошик (див. малюнок).

Заповнення метаданих

Спочатку можна позначити спільноти, на яку ви хочете поширити свій запис (**Select the community where you want to submit your record**).

Потім заповніть поля метаданих у розділі **Basic information (Основна інформація)**.

Обов'язкові для заповнення поля (вимога Zenodo) позначені маленькою червоною зірочкою. Як підказку цьому етапі Zenodo пропонує опис записів, де міститься детальна інформація щодо заповнення усіх полів метаданих. Мінімальний набір полів:

- **Типи ресурсів** — набір даних, зображення, презентація (потрібно вибрати з переліку).
- **Цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI)** — можливість зарезервувати DOI для включення у файли перед публікацією.
- **Заголовки** — можливість додати основний заголовок і додаткові заголовки. Зазвичай, основним заголовком є ім'я, під яким матеріал буде офіційно відомим.
- **Дата публікації** — дата, пов'язана з подією у життєвому циклі даних. Дата асоціюється зі створенням або доступністю даних. З-поміж іншого можна використовувати діапазони дат або неточні дати.
- **Творці** — поле для творців/автора/співавторів запису. Творець несе первинну відповідальність за створення змісту матеріалу. Творцем може бути особа, установа, організація, служба тощо.
- **Описи** — Повідомлення, що стосується змісту завантаження. Може бути представлений (за необхідності) у формі анотації, реферату, посилання на графічне представлення змісту тощо.
- **Ліцензії та права** — зазначення ліцензії для матеріалів.
- **Співавтори** — можливість додавати осіб/організації, що дотичні до дослідження.

1. Цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI). Якщо завантаження вже має DOI, зазначте відповідь «так» та скопіюйте, додайте наявний DOI. Переконайтеся, що чинний DOI стосується саме завантаженого об'єкта. Наприклад, у випадку завантаження допоміжного набору даних до статті журналу не варто використовувати DOI статті журналу.

Якщо завантаження не має DOI, оберіть «ні» та зарезервуйте DOI (натисніть **Get a DOI now!**), ідентифікатор буде зареєстровано лише після публікації запису.

Zenodo підтримує завантаження версій одного й того ж набору даних. Кожна з версій отримує свій DOI. Це дозволяє користувачам переглядати попередні версії та зміни, внесені з часом, що важливо для відстеження еволюції проєкту. **Version (Версії)** поле заповнюється за бажанням (без червоної зірочки). Але рекомендується для заповнення під час завантаження програмного забезпечення та набору даних. Дослідницькі дані можуть змінюватися або доповнюватися з часом, особливо якщо це динамічний проєкт.

2. Resource type (Тип ресурсу): виберіть тип ресурсу, що завантажено (набір даних).

3. Title (Назва): зазначте чітку та інформативну назву для свого завантаження. Можна додати альтернативні назви, назви іншими мовами.

4. Publication date (Дата публікації): автоматично зазначається дата публікації завантаження. Дата публікації – це дата, коли завантаження було вперше опубліковано (зроблено доступним для загальної аудиторії). За замовчуванням датою публікації встановлено дату створення чернетки завантаження. Якщо завантаження вже було опубліковано деінде, використовуйте дату першої публікації. Формат: RRRR-MM-DD, RRRR-MM або RRRR. Для інтервалів використовуйте формат РІК/РІК, наприклад 1939/1945.

5. Creators (Автори): натисніть кнопку **Add creator (Додати творця)**, щоб додати одного або кількох творців/автора/співавторів запису. Творцем може бути особа, установа, організація, служба тощо. Можна шукати авторів (осіб – через ідентифікатор ORCID; установи, організації – за допомогою реєстру ROR), або вручну додати інформацію. Ідентифікатори дослідників (наприклад, ORCID, GND) перевіряються. Поле творця можна редагувати, додавати чи змінювати послідовність співавторів.

Для дослідницьких даних важливо чітко вказати ідентифікатори кожного співавтора, якщо залучено кілька учасників. Zenodo дозволяє додати до кожного запису інформацію про авторство та їх конкретні **Ролі (Role)**, наприклад, «збір даних», «аналіз», «обробка даних», «візуалізація». Такий детальний опис ролі констатує, хто саме займається певними аспектами роботи з даними, що важливо для чіткого визначення відповідальності та наукового визнання учасників проєкту.

Оберіть Приналежність до ЗВО/НУ (Affiliations) та з реєстру ROR .

6. Licenses (Ліцензія): можна обрати один із варіантів ліцензії для завантаження. Рекомендується Ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International, що дозволяє повторне розповсюдження та повторне використання ліцензованого твору за умови відповідного зазначення автора.

110

Вибір ліцензії для дослідницьких даних є важливим рішенням, оскільки вона визначає, як інші можуть використовувати ці дані. Рекомендується обирати відкриті ліцензії, які дозволяють вільне використання, поширення та модифікацію даних (наприклад, Creative Commons). Але є можливість обрати інші варіанти ліцензій для даних.

Стандартні ліцензії:

Спеціальні ліцензії:

Нижче зосереджені розділи, що необов'язкові для заповнення в Zenodo, але важливі для пошуку та знаходження даних, зокрема, інформація про версії, грантодавців, що пов'язані з наборами даних, посилання тощо.

Укажіть пов'язані публікації¹.

Зберегти на потім

1. Натисніть у правому полі **Save draft (Зберегти чернетку)**, щоб зберегти депозит і підтвердити додані дані.

2. Будь-яке повідомлення про помилку відобразатиметься вгорі, наприклад:

3. Після збереження можна закрити вікно браузера та повернутися пізніше, щоб завершити завантаження. Перегляньте [розділ керування записами Zenodo](#), щоб дізнатися, як знову знайти завантаження.

Встановити видимість

1. Установіть бажану **Visibility files (Видимість файлів)** після публікації завантаження (зверніть увагу, метадані завжди загальнодоступні).

¹ В самій публікації обов'язково треба додати розділ **Доступ до даних**. Можливі формулювання:

All data supporting this study are provided in full in the 'Results' section of this paper.

All data supporting this study are provided as supplementary information accompanying this paper at [insert DOI].

The data supporting the findings reported in this paper are openly available from the [insert name of repository] repository at [insert DOI].

This publication is supported by multiple datasets which are openly available at locations cited in the 'References' section of this paper.

2. Пропонується обрати потрібну видимість для завантаження: **Public (Загальнодоступна)** або **Restricted (Обмежена)**.

Zenodo не надає спеціальних інструментів для закритого доступу до чутливих даних, тому для таких наборів даних краще використовувати закриті сховища або платформи, що забезпечують спеціальний захист.

Для файлів з обмеженим доступом можна опублікувати лише загальний опис дослідження, можна встановити період ембарго та пізніше поділитися записом із певними користувачами.

112

3. Чутлива та конфіденційна інформація перед завантаженням на Zenodo повинна бути анонімізованою або псевдонімізованою.

Застосувати ембарго

1. Встановіть **Restricted (Обмеження видимості)** файлів і позначте **Apply an embargo (Застосувати ембарго)**.

Оберіть **Embargo until (Ембарго до)**. Файли автоматично стануть загальнодоступними у вибрану дату опівночі за UTC. За потреби зазначте причину ембарго.

Користувачі, які переглядають цільову сторінку запису, будуть поінформовані про період ембарго.

Попередній перегляд перед публікацією

Натисніть **Preview (Попередній перегляд)**, щоб побачити, як виглядатиме запис після публікації. Потрібно надати мінімальний перелік метаданих (як зазначено вище), щоб попередньо переглянути запис.

Видалити чернетку

У будь-який момент перед публікацією можна видалити чернетку завантаження, натиснувши **Delete (Видалити)**.

Якщо видалити завантаження, то всі зарезервовані DOI також буде видалено.

Після публікації даних відсутня можливість самостійно видалити запис. Можливість оновити/редагувати метадані запису завжди доступна.

Опублікувати

Натисніть **Publish (Опублікувати)**, коли будете готові опублікувати дослідницькі дані.

114

Підтвердіть публікацію, натисніть **Publish «Опублікувати»**.

Під час завантаження дослідницьких даних значну увагу варто приділити метаданим, оскільки саме вони дозволяють іншим дослідникам знаходити набори даних, повторювати експерименти та планувати дослідження з використанням отриманих наукових результатів. Для дослідницьких даних ключові метадані включають **опис методології, інструменти збору даних, програмне забезпечення, що призначене для аналізу даних, а також формат і структуру даних**. Важливі

елементи включають змінні, типи даних, розмір зразка тощо. Інформація про методологію збору даних, перелік змінних та одиниць вимірювання допомагають іншим дослідникам зрозуміти контекст і забезпечити можливість повторного використання чи перевірки результатів. Зразки коду, моделі або посилання на програмне забезпечення, що використовувалося для аналізу даних значно полегшує відтворення дослідження та досягає наукової цінності завантажених даних.

*Для порівняння: метадані наукових публікацій зосереджені переважно на базовій інформації: назві, іменах творців, назві журналу, даті публікації, анотації та ключових словах. Вони описують саму публікацію, але не потребують детального опису методів збору дослідницьких даних, якщо ця інформація не стосується змісту публікації.

Детальний опис і супровідна інформація дуже важлива для дослідницьких даних, бо дані можуть бути складними, або мати конкретну структуру. Zenodo рекомендує додати README-файл із докладними інструкціями щодо того, як користуватися даними, їхньою структурою, форматом і іншими обмеженнями у використанні.

Ресурси

1. Хочете перевірити Zenodo? Для тестування використовуйте середовище “пісочниці” на <https://sandbox.zenodo.org>
2. Посібник із короткого ознайомлення з публікацією завантажених файлів у три прості кроки
<https://help.zenodo.org/docs/get-started/quickstart/>
3. Як створити новий запис
 - [Create a new upload](#)
 - [Add/remove files](#)
 - [Fill in metadata](#)
 - [Save for later](#)
 - [Set visibility](#)
 - [Apply an embargo](#)
 - [Preview before publishing](#)
 - [Publish](#)
 - [Delete a draft](#)
4. Репозитарій Zenodo. Інструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів
<https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/9f56bd76-7067-49f9-a19d-f1fa1417f71b/content>

Додаток 7 – Заява про доступ до даних (Data availability)

Дані є у відкритому доступі у сховищі:

«Дані, що підтверджують це дослідження, доступні у відкритому доступі в (НАЗВА РЕПОЗИТАРІЮ) за адресою (DOI, НОМЕР ДОСТУПУ АБО URL-адреса)»

Дані доступні в сховищі, але підпадають під ембарго:

«Дані, що підтверджують це дослідження, будуть доступні в (НАЗВА РЕПОЗИТАРІЮ) за адресою (DOI, ДОСТУПНИЙ НОМЕР АБО URL) після 6-місячного ембарго»

Дані доступні в сховищі, але доступ до них обмежено через юридичні, етичні чи комерційні причини:

«Дані, що підтверджують це дослідження, доступні в (НАЗВА РЕПОЗИТОРІЮ) за адресою (DOI, НОМЕР ДОСТУПУ АБО URL-адреса). Доступ до даних підлягає погодженню та угоді про обмін даними через (ПРИЧИНИ, ЧОМУ ДОСТУП ДО ДАНИХ ОБМЕЖЕНО)»

Вторинний аналіз даних третьої сторони з обмеженнями:

«У цьому дослідженні використовувалися сторонні дані, доступні за ліцензією, якою автор не має дозволу ділитися. Запити на доступ до даних слід надсилати (ТРЕТІЙ СТОРОНИ) за адресою (URL-адреса/КОНТАКТНІ ДЕТАЛІ)»

116

Вторинний аналіз даних третьої сторони з обмеженнями:

«У цьому дослідженні використовувалися сторонні дані, доступні за ліцензією, якою автор не має дозволу ділитися. Запити на доступ до даних слід надсилати (ТРЕТІЙ СТОРОНИ) за адресою (URL-адреса/КОНТАКТНІ ДЕТАЛІ)»

Дані доступні як додаткова інформація:

«Дані, що підтверджують це дослідження, включені до статті та/або допоміжних матеріалів»

Дані доступні лише за запитом з етичних, юридичних або комерційних причин:

«Дані, що підтверджують це дослідження, не є загальнодоступними через (ПРИЧИНИ, ЧОМУ ДАНІ НЕ Є ПУБЛІЧНИМИ). Будь ласка, зв'яжіться з pame@mail.com)»

Дані не можуть бути передані через етичні, юридичні чи комерційні обмеження:

«Дані, що підтверджують це дослідження, не можуть бути доступні через (ПРИЧИНИ, ЧОМУ ДАНІ НЕ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ)»

Нові дані не створюються та не аналізуються:

«Жодних нових даних не було створено або проаналізовано під час цього дослідження»

Додаткові показники для врахування під час оцінювання наукової діяльності на інституційному рівні

Для обліку показників, що пов'язані із відкритою наукою, до форм, за якими ЗВО/НУ збирає звітність з підрозділів, слід додати такі пункти:

№ з/п	Показники/ індикатори	<u>Заплановано</u> (відповідно до запиту на фінансування/ТЗ/КП тощо), кількість	<u>Виконано</u> (за результатами етапу/роботи), кількість
1	Препринти*, які мають DOI		
2	Набори FAIR- даних**, які мають DOI		

* Препринт – це версія наукового рукопису, розміщена у відкритому доступі перед офіційним рецензуванням та публікацією, з метою швидкого доступу наукової спільноти до результатів відповідних досліджень, отримання пропозицій, зауважень тощо. Для статей з відкритим доступом дата видання препринту повинна бути не ранішою ніж за 30 днів до офіційної публікації статті, при платному або обмеженому доступі препринт (постпринт) враховується не в залежності від дати його видання.

** FAIR-дані – дані, які зберігаються в електронній формі та відповідають принципам належного управління дослідницькими даними (принципам FAIR (відшукуваності (Findable), доступності (Accesible), сумісності (Interoperable) та повторного використання (Reusable))).

Дослідницькі дані – дані або дані та метадані, зібрані та (або) одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, які зокрема, використовуються для підтвердження таких досліджень та отриманих наукових результатів;

Вихідні дані щодо показників відповідно до підпунктів 1, 2 таблиці (зазначити дані про препринти, FAIR-дані) з додаванням WEB-посилання (за наявності) на ресурси, де вони розміщені.

Посадова інструкція фахівця з управління науковими (дослідницькими) даними

1. Загальні положення

1.1. Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними є працівником науково-технічної бібліотеки ЗВО/НУ (далі -- Бібліотека) ЗВО/НУ (далі -- ЗВО/НУ), який відповідає за інформаційну підтримку та супроводження дослідників з різних аспектів управління дослідницькими даними.

1.2. Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними приймається та звільняється з посади наказом відповідального проректора / директора з дотриманням вимог законодавства України про працю.

1.2. Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними безпосередньо підпорядковується завідувачу відділу інформаційної підтримки освіти та досліджень.

1.3. Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, а також Статутом ЗВО/НУ, Правилами внутрішнього розпорядку ЗВО/НУ, Колективним договором ЗВО/НУ, наказами та розпорядженнями ректора, розпорядженнями директора Бібліотеки ЗВО/НУ, прийнятого в межах компетенції останнього, та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки

Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними повинен:

2.1. Виконувати свої функціональні обов'язки згідно плану роботи, а також завдання адміністрації Бібліотеки.

2.2. Здійснювати моніторинг та аналіз потреб щодо управління дослідницькими даними в ЗВО/НУ.

2.3. Створювати аналітичні довідки про стан управління дослідницькими даними в ЗВО/НУ та напрацьовувати стратегічні рекомендації щодо потреб управління дослідницькими даними.

2.4. Здійснювати моніторинг сучасних цифрових інструментів для зберігання, аналізу та обміну даними, сприяти використанню цих інструментів через підвищення обізнаності.

2.5. Підтримувати комунікацію з дослідниками ЗВО/НУ щодо різних аспектів управління дослідницькими даними та надавати консультативні послуги.

2.6. Організувати освітні заходи (вебінари, майстер-класи, тренінги тощо) за темою відкритої науки та управління дослідницькими даними відповідно до принципів FAIR.

2.7. Супроводжувати процес укладання плану управління дослідницькими даними за запитами дослідників ЗВО/НУ.

2.8. Консультувати науковців щодо вибору відповідного репозитарія для зберігання та публікації дослідницьких даних з урахуванням вимог фінансуючих організацій, галузевих особливостей, способів забезпечення відкритого доступу до даних та принципів FAIR.

2.9. Супроводжувати процес: 1) розміщення наборів дослідницьких даних у репозитаріях даних, забезпечуючи коректність процесу та дотримання вимог відповідних платформ; 2) формування метаданих відповідно до стандартів.

2.10. Виявляти та інформувати науковців щодо помилок, які допущені в оформленні метаданих під час самоархівування наборів дослідницьких даних, допомагати відредагувати метадані.

- 2.11. Супроводжувати процес оцінки дослідником наборів дослідницьких даних щодо відповідності принципам FAIR (Findable – відшукуваність, Accessible – доступність, Interoperable – сумісність, Reusable – багаторазовість).
- 2.12. Сприяти інтеграції принципів управління дослідницькими даними у структурних підрозділах ЗВО/НУ. Консультувати підрозділи щодо впровадження принципів FAIR, підготовки планів управління даними та використання сучасних цифрових інструментів.
- 2.13. Забезпечувати комунікацію з науковими керівниками проєктів, дослідниками та здобувачами освіти для розробки індивідуальних рішень щодо управління дослідницькими даними.
- 2.14. Вести щоденний облік виконаної роботи.
- 2.15. Приймати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, інших заходах підвищення кваліфікації.
- 2.16. Дотримуватись трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку ЗВО/НУ, правил з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.

3. Права

Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними має право:

- 3.1. Вносити на розгляд безпосередньому керівнику пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
- 3.2. Повідомляти безпосереднього керівника про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов'язків.
- 3.3. Вимагати від безпосереднього керівника сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
- 3.4. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
- 3.5. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у системі післядипломної освіти.
- 3.6. Отримувати передбачені чинним законодавством України соціальні гарантії.

119

4. Відповідальність

Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними несе відповідальність за:

- 4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених законодавством України про працю.
- 4.2. Правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
- 4.3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.
- 4.4. Невиконання Правил внутрішнього розпорядку ЗВО/НУ, протипожежних заходів безпеки, охорони праці.
- 4.5. За порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» згідно законодавства України.

5. Повинен знати

Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними повинен знати:

- 5.1. Основи трудового законодавства України.
- 5.2. Основи законодавства України про бібліотеки та бібліотечну справу.
- 5.3. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
- 5.4. Основи бібліотечної справи, бібліографії та інформаційної роботи, видавничо-редакційної справи.
- 5.5. Методичні матеріали в галузі бібліографії та інформатики.
- 5.6. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

- 5.7. Вільно користуватися комп'ютером, зокрема офісними програмами.
- 5.8. Державну мову відповідно до законодавства України.
- 5.9. Конституцію України, закони України, Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі.
- 5.10. Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України.
- 5.11. Інші нормативно-правові акти з питань освіти, наукової та науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності.
- 5.12. Внутрішні регламентуючі документи ЗВО/НУ та Бібліотеки.
- 5.13. Політику відкритої науки ЗВО/НУ.
- 5.14. Принципи відкритої науки/FAIR.
- 5.15. Сучасні тенденції, різні аспекти відкритої науки та наукової комунікації.
- 5.16. Практики, цифрові інструменти, складники інфраструктури відкритої науки.
- 5.17. Основні етапи дослідження, життєвого циклу дослідницьких даних. Практики управління дослідницькими даними.
- 5.18. Правила складання планів управління дослідницькими даними з урахуванням потреб проектів.
- 5.19. Правила роботи з персональними даними та даними з обмеженим доступом.
- 5.20. Методи іменування, організації та вибору форматів файлів.
- 5.21. Практики для збереження та розповсюдження дослідницьких даних.
- 5.22. Застосування стандартів метаданих, відкритого ліцензування.
- 5.23. Методи обміну та повторного використання дослідницьких даних.
- 5.24. Етапи публікації та архівування наборів даних.
- 5.25. Правила та вимоги до цитування даних.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вища освіта (магістр) у галузі бібліотекознавства, документознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, інформаційних технологій, управління даними, аналітики або суміжних дисциплін.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

- 7.1. Фахівець з управління науковими (дослідницькими) даними для виконання обов'язків і реалізації прав взаємодіє з працівниками інших структурних підрозділів Бібліотеки та ЗВО/НУ.
- 7.2. Координує діяльність дослідників, наукових груп та ІТ-спеціалістів для забезпечення відповідності дослідницьких даних принципам FAIR, надає консультації з розробки стратегій управління даними на рівні ЗВО/НУ та окремих структурних підрозділів.